

Autorschafts- und Datennutzungskonflikte in der Ombudsarbeit

Ergebnisbericht

Katrin Frisch und Nele Reeg

Die Umfrage entstand im Rahmen des Projektes »Dialogforen zur Stärkung der guten wissenschaftlichen Praxis« gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – 431687475.

Ombudsgremium für die wissenschaftliche Integrität in Deutschland
Dialogforen zur Stärkung der guten wissenschaftlichen Praxis
Dorotheenstraße 37
10117 Berlin

Zitiervorschlag: Frisch, Katrin; Reeg, Nele (2025): Autorschafts- und Datennutzungskonflikte in der Ombudsarbeit. Version 3. Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.17423148](https://doi.org/10.5281/zenodo.17423148)

Autorschafts- und Datennutzungskonflikte – Eine Umfrage unter Ombudspersonen

Im Herbst 2022 führten Katrin Frisch und Nele Reeg, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der *Dialogforen zur Stärkung wissenschaftlicher Integrität*, eine Online-Umfrage unter Ombudspersonen durch. Deren Ziel war es, die Art und Häufigkeit von ausgewählten Fallkonstellationen im Bereich Autorschafts- und Datennutzungskonflikte zu ermitteln. Darüber hinaus fragt sie Umstände, welche die Ombudsarbeit verkomplizieren könnten, sowie Möglichkeiten zur Prävention von Konflikten im Bereich der guten wissenschaftlichen Praxis (GWP) ab. Für den deutschsprachigen Raum werden bislang nur wenig konkrete Zahlen zu Fallaufkommen und -szenarien veröffentlicht. Die Umfrage adressiert diese Lücke.

Die Ergebnisse zeigen, dass Autorschafts- und Datennutzungskonflikte in den verschiedensten Finanzierungs- oder Kollaborationskontexten auftreten. Betreuungskontexte scheinen hier eine besondere Rolle zu spielen. Auch verschiedene Formen der Anerkennung für geleistete Beiträge verursachen häufiger GWP-Konflikte. Die Antworten weisen darauf hin, dass besonders die Kriterien für eine Autorschaft sowie die Position innerhalb der Autor:innenzeile strittig sind. Die Ergebnisse unterstreichen somit die große Heterogenität der Anfragen, die bei Ombudspersonen eingehen. Bei der Ausarbeitung von Handreichungen muss diese Heterogenität mitgedacht und auf verschiedenste Kontexte zugeschnitten werden.

Darüber hinaus gab die Mehrheit der befragten Ombudspersonen an, dass die bei ihnen eingehenden GWP-Konflikte regelmäßig von Missständen in weiteren Bereichen überlagert werden: von einer fehlenden bzw. unzureichenden Kommunikation oder einer unzulänglichen Betreuung etwa, aber ebenso auch von Machtmissbrauch oder Mobbing. Zusätzlich wird in den Antworten zu unseren Freitextantworten evident, dass die Beratung, Vermittlung und Lösungsfindung durch diese und weitere Faktoren verkompliziert werden. Bestehende Leitlinien sind durch ihre häufig allgemeine Ausrichtung nicht nuanciert genug, um diese Interdependenzen innerhalb von Konflikten adäquat zu adressieren. Hier bedarf es weiterer Spezifizierungen bestehender Leitlinien, beispielsweise in Form von ausgearbeiteten Handlungsempfehlungen und Beispiellösungen oder Negativ-Definitionen, bezogen sowohl auf unterschiedliche Fachgepflogenheiten als auch Fallkontexte.

Abschließend widmete sich die Umfrage auch dem Thema der Prävention. Dabei steht die Frage im Zentrum, ob und welche Dokumente, wie Autorschaft- oder Datennutzungsvereinbarungen, diesbezüglich hilfreich wären. Auch hier lässt sich aus den Antworten schließen, dass es multifaktorieller Herangehensweisen bedarf. Während eine Mehrheit der befragten Ombudspersonen gewisse Dokumente als hilfreich einstufte, wurde jedoch auch Kritik an Dokumenten per se angebracht. Dazu gehört, dass diese nicht praktikabel bzw. im Konfliktfall nicht durchsetzbar seien oder gar zweckentfremdet werden können. Dokumente müssen daher praxisnah und aus der Erfahrung der jeweiligen Fachspezifika heraus entworfen und eingesetzt werden. Gleichzeitig wird abermals deutlich, dass die Stellschrauben zur Stärkung der wissenschaftlichen Integrität vielfältig sind und beispielsweise Maßnahmen, die ebenso die Forschungskultur an sich in den Blick nehmen, sich ebenso positiv auf die gute wissenschaftliche Praxis auswirken könnten.

Hinweis: Die Studie wurde 2022 begonnen und 2024 fertiggestellt. Zu dieser Zeit hieß das Ombudsgremium für die wissenschaftliche Integrität in Deutschland noch Ombudsman für die Wissenschaft (OfdW). Wir haben den Namen auf Titelblatt und im Impressum angepasst. Im Text findet sich jedoch weiterhin die alte Bezeichnung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Methodik	2
3	Ergebnisse	3
3.1	Basisdaten	3
3.2	Abgefragte Fallkonstellationen	5
3.2.1	Zugang zu und Nutzung von Daten	5
3.2.2	Abgeltung wissenschaftlicher Leistungen in Zusammenhang mit Datennutzung	9
3.3	Verkettung verschiedener Konfliktarten	13
4	Erfahrungen von Ombudspersonen im Rahmen ihrer Tätigkeit	16
4.1	Weitere Konfliktszenarien	16
4.1.1	Autorschaftskriterien	17
4.1.2	Weggang von Beteiligten	20
4.1.3	Abhängigkeiten	21
4.1.4	Absprachen	22
4.1.5	Datenzugang	24
4.1.6	Verdacht auf Fehlverhalten	26
4.2	Schwierigkeiten bei der Bearbeitung von Konflikten	27
4.2.1	Übergang von der Beratung zur Vermittlung im Ombudsverfahren	27
4.2.2	Vermittlung und Lösungsfindung	28
4.3	Dokumente zur Prävention von Konflikten	36
5	Diskussion und Fazit	39
6	Danksagung	45
7	Literatur	46
8	Anhang	52
8.1	Einladungsschreiben	52
8.2	Fragebogen	53

1 Einleitung

Nach Erfahrung des *Ombudsman für die Wissenschaft (OfdW)* sehen sich Ombudspersonen in der Wissenschaft mit einer großen Diversität von Anfragen konfrontiert. Zahlen zum Anfragevolumen und der Art von Konflikten existieren für den deutschen Raum jedoch nur in einem sehr begrenzten Maße: Derzeit erheben und publizieren der *OfdW*, die Ombudsstelle der Universität Göttingen und seit 2023 die Koordinationsstelle für wissenschaftliche Integrität der Freien Universität Berlin ausführliche Jahresberichte mit statistischen Auswertungen (Beier 2023; OfdW 2023; Anstötz und Weitner 2023). Auch die DFG veröffentlicht seit kurzem Zahlen zu Anfragen mit Hinweisen auf potenzielles Fehlverhalten, schlüsselt jedoch die eingereichten Themen nicht genauer auf (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2023). In den Jahresberichten des *OfdW*, die seit 2000 publiziert werden, zeigen sich mit Blick auf die beim Ombudsgremium bzw. deren Geschäftsstelle eingehenden Anfragen seit Längerem gewisse Häufungen von Themengebieten: So betrug im Jahr 2022 der Anteil von Autorschaftskonflikten 22 % des Gesamtvolumens aller Anfragen; Datenkonflikte kamen auf 10 %. Dabei treten Autorschaftskonflikte oftmals in Zusammenhang mit Datennutzungskonflikten auf. Die konkreten Konstellationen der an den *OfdW* herangetragenen Konflikte in diesen beiden Bereichen sind sehr divers, auch wenn es wiederkehrende Thematiken gibt, die in abgewandelter Form immer wieder auftreten. So sind etwa oftmals der Datenzugang bzw. die Datennutzung strittig, insbesondere wenn Forschende das Institut bzw. die Forschungsgruppe wechseln oder Konflikte in anderen Bereichen zwischen Beteiligten auftreten. Haben sich beispielsweise kooperierende Wissenschaftler:innen überworfen, steht plötzlich die Frage im Raum, auf welche Weise zukünftig die Datennutzung oder der Zugang zu Daten unter den Projektbeteiligten geregelt wird. Aber auch die Abgeltung einer erbrachten wissenschaftlichen Leistung ist oftmals Gegenstand von Streitigkeiten. Darüber hinaus können die sehr divergierenden Konventionen der Fachdisziplinen in hohem Maß zur Komplexität von Konflikten beitragen. Hinzu kommen Beobachtungen, dass Konflikte mit einem Bezug zur guten wissenschaftlichen Praxis (GWP) oft mit persönlichen Konflikten oder fachlichem Dissens verkettet sind. Unklar ist jedoch, welche Szenarien bei Autorschafts- und Datennutzungskonflikten besonders häufig an lokale Ombudspersonen herangetragen werden und ob sie sich mit den Anfragen, die beim *OfdW* eingehen, decken.

Im Rahmen des Projekts »Dialogforen zur Stärkung wissenschaftlicher Integrität«¹ haben wir daher 2022 eine Umfrage zu Autorschafts- und Datennutzungskonflikten durchgeführt. Eine Erhebung dieser Zahlen sollte dabei dazu dienen, den Mangel an empirischen Daten zu Anfragen in der Ombudsarbeit in der Wissenschaft – insbesondere im Hinblick auf die bei lokalen Ombudspersonen eingehenden Anfragen – zu reduzieren und für den ausgewählten Themenbereich Häufigkeiten zu ermitteln. Darüber hinaus soll diese Umfrage eine Grundlage für das Aufsetzen konkreter Handlungsempfehlungen schaffen. Denn Ombudspersonen können es als sehr herausfordernd empfinden, für die wechselnden Konstellationen jeweils eine passende, GWP-konforme Handlungsoption zu identifizieren. So verdeutlichte eine Umfrage der Ombudsstellen-Leiterinnen Helga Nolte und Katharina Beier, dass sich Ombudspersonen in der Wissenschaft eine bessere Orientierung und Empfehlungen für Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit an sie herangetragenen Beratungs- und Vermittlungsanfragen wünschen. Bestehende Leitlinien seien meist allgemein gehalten und helfen bei der Handhabung konkreter Konfliktsituationen oftmals nicht weiter (Beier und Nolte 2021). Auch die hohe Zahl an Ombudspersonen (siehe etwa OfdW 2023), die eine kollegiale Beratung durch den *OfdW* wünschen, zeigt die Schwierigkeit, in komplexen Konfliktfällen Entscheidungen zu treffen. Genau diesen Bedarfen will sich unser Projekt widmen.

¹ Das Projekt startete im Mai 2020 beim *OfdW*. Es unterstützt dessen Arbeit u.a. darin, bestehende Forschung zu Themen der wissenschaftlichen Integrität und Fehlverhaltens auszuwerten und zu erweitern. Die erarbeiteten Resultate sollen dabei dem Ombudswesen im Allgemeinen zugutekommen.

2 Methodik

Die Umfrage wurde im Zeitraum vom 29.09. - 06.11.2022 durchgeführt. Ein Anschreiben mit dem Link zu der Umfrage (siehe [Anhang 8.1](#)) wurde per E-Mail versendet. Der Versand erfolgte über den Verteiler² der Geschäftsstelle des *OfdW* an 698 Ombudspersonen/-stellen in Deutschland, welche einzelnen Forschungseinrichtungen und/oder Forschungsgemeinschaften bzw. -gesellschaften angehören. Zudem wurden zentrale Ombudspersonen und GWP-Beauftragte (etwa außeruniversitärer Forschungseinrichtungen) eingeladen, die Umfrage an ihre lokalen Ombudspersonen weiterzuleiten.

Die Umfrage wurde mit Hilfe von LimeSurvey (Version 3) aufgesetzt und durchgeführt.³ Sie umfasste neben der Abfrage von Basisdaten Fragen zu den folgenden Themenbereichen:

- Zugang zu und Nutzung von Daten;
- Abgeltung wissenschaftlicher Leistungen bei Datennutzung;
- Verkettung verschiedener Konfliktarten;
- Individuelle Erfahrung mit der Ombudsarbeit;
- Fachdisziplinen;
- Dokumente zur Konfliktprävention

Der Fragebogen enthielt abhängig vom Antwortverhalten maximal 20 Fragen, davon überwiegend Multiple-Choice-Fragen mit einfacher oder mehrfacher Antwortmöglichkeit ([Anhang 8.2](#)). Bei einigen Multiple-Choice-Fragen bestand die Option, über ein »Sonstiges«-Feld selbst eine Antwortmöglichkeit hinzuzufügen. Neben den Multiple-Choice-Fragen gab es einige optionale Freitext-Fragen, die keine Antwortoptionen vorgaben. Die Beantwortung der Multiple-Choice-Fragen war hingegen für den Abschluss der Befragung erforderlich. Die Fallszenarien und Auswahlmöglichkeiten der Multiple-Choice-Fragen basierten auf einer Auswertung des Fallarchivs des *OfdW*. Der Fragebogen und die LimeSurvey Umfrage wurden jeweils von mindestens einer Mitarbeiterin der Geschäftsstelle des *OfdW* testweise durchlaufen. Der Zeitaufwand für die Umfrage wurde dabei mit 15 Minuten abgeschätzt.

Insgesamt gingen 227 Antworten ein, von denen 172 als verwertbar eingestuft wurden.⁴ Die im Verlauf der Umfrage abgefragten Fallszenarien setzten praktische Erfahrung in der Tätigkeit als Ombudsperson voraus. Daher wurde zu Beginn der Umfrage die durchschnittliche Anzahl an bearbeiteten Fällen pro Jahr abgefragt. Teilnehmende, die angaben, bisher noch keine Fälle bearbeitet zu haben, schlossen daraufhin mit der Frage nach der Dauer ihrer Tätigkeit als Ombudsperson die Umfrage ab. Die Auswertung der Multiple-Choice-Angaben erfolgte über Microsoft Excel. In den auf der Umfrage basierenden Abbildungen wird stets die Gesamtanzahl an einbezogenen Antworten ausgewiesen; darüber hinaus lassen sich zwei Darstellungsformen finden: zum Teil wird die absolute sowie prozentuale Häufigkeit von Antwortoptionen ausgewiesen, zum Teil nur die prozentuale gezeigt, denn nicht immer lassen sich aus der absoluten Häufigkeit zusätzliche Informationen ableiten. Bei der Auswertung der Freitext-Antworten wurden die Antworten gesichtet und wiederkehrende Themenfelder als Kategorien aus ihnen abgeleitet. Im nächsten Schritt wurden alle Antworten den jeweiligen Themenfeldern zugeordnet und deren Häufigkeit ermittelt.

² Der Verteiler basiert auf einer Liste der Ombudspersonen an deutschen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, einsehbar auf der Webseite des *OfdW* unter <https://ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/liste-der-ombudspersonen/>. Für die Umfrage wurde der Stand vom 29.09.2022 genutzt.

³ Andreas Kögel, tätig in der Fachgruppe Soziologie an der kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth, stellte uns freundlicher Weise das Tool zur Verfügung. (Die Dialogforen sind administrativ an der Universität Bayreuth angesiedelt.)

⁴ Antworten wurden als nicht verwertbar eingestuft, wenn Personen die Bearbeitung mehr als eines Falls pro Jahr angaben, aber innerhalb der ersten drei Themenbereiche (vor Q11) abbrachen, oder wenn sie angaben, bisher keine Fälle bearbeitet zu haben, jedoch den Fragebogen nicht mit der nachgeschalteten Frage verließen.

3 Ergebnisse

3.1 Basisdaten

Zu Beginn der Umfrage wurden einige Basisdaten abgefragt, um das Erfahrungslevel der teilnehmenden Ombudspersonen besser einschätzen zu können. Dabei wurde die Anzahl der jährlich durchschnittlich bearbeiteten Fälle in Erfahrung gebracht (siehe Abbildung 1).⁵ 62% (107 Personen) gaben an, durchschnittlich 1-5 Fälle im Jahr zu bearbeiten, 12% (21 Personen) 6-10 Fälle.⁶ Ein sehr geringer Anteil an Ombudspersonen (insgesamt 6%) übermittelte, sich mit durchschnittlich mehr als 11 Fällen (Antwortoptionen »11-20 Fälle« und »mehr als 20 Fälle«) im Jahr zu befassen. 19% (33) haben nach eigenen Angaben bislang noch keine Fälle bearbeitet.⁷ Diese Angabe korrelierte nicht immer mit einer eher kurzen Zeit im Amt. So antworteten 54% derjenigen, die angaben, bislang noch keine Fälle bearbeitet zu haben, bei der Frage zur Erhebung der bisherigen Amtszeit, länger als 12 Monate im Amt zu sein, während 21% zwischen 6 und 12 Monate als Ombudsperson tätig waren und 21% weniger als 6 Monate.

⁵ Vorsorglich soll hier darauf verwiesen werden, dass sich aus der Fallanzahl keinesfalls auf den Arbeitsaufwand schließen lässt. So können einige Anfragen in einem beratenden Gespräch geklärt werden, während andere eine Vielzahl an Gesprächen, Schreiben und das Hinzuziehen verschiedener Expertise im Rahmen von Ombudsverfahren erfordern.

⁶ In einer vom *OfdW* 2014 durchgeführten Umfrage (*OfdW* 2015) gaben 25% der befragten Ombudspersonen an, dass in den letzten 12 Monaten keine Anfragen an sie gestellt worden seien, während 60% angaben, an sie seien 1 bis 5 Anfragen gerichtet worden; die restlichen 15% der Ombudspersonen antworteten, dass sie mehr als 5 Anfragen bearbeitet haben. In der vorliegenden Umfrage wurde nach Fällen, nicht nach Anfragen gefragt. Auch wenn die Größenordnung der Zahlen sich weitestgehend deckt, ist ein genauer Vergleich schwer zu ziehen. Es könnte sein, dass teilnehmende Ombudspersonen Anfragen, bei denen es etwa »nur« zu (einmaligen) telefonischen Beratungen gekommen war, nicht als Fall einstufen, aber als Anfrage eingestuft hätten. Daher ist es möglich, dass die Teilnehmenden mehr Anfragen bearbeitet haben, als sie angaben, Fälle bearbeitet zu haben. Beispielsweise stieg die Anzahl an Anfragen beim *OfdW* von 63 im Jahr 2014 auf 206 im Jahr 2022. Eine ähnliche Dynamik steigender Anfragezahlen könnte es auch bei lokalen Ombudspersonen und -stellen gegeben haben.

⁷ Die Prozentwerte werden ohne Nachkommastellen angegeben, weswegen in einigen Diagrammen die addierten Prozentwerte keine 100% ergeben.

Die Anzahl an Anfragen, die bei Ombudspersonen eingehen, spiegelt dabei nicht die Anzahl an auftretenden Konflikten unter Forschenden wider. Konkrete Zahlen zu Konflikten in der Wissenschaft sind nicht einfach zu ermitteln. Studien zur Prävalenz von wissenschaftlichem Fehlverhalten und fragwürdigen Forschungspraktiken können aber Aufschluss darüber geben, welche Konflikte häufiger vorkommen.⁸ Insbesondere in Bezug auf fragwürdige Forschungspraktiken geben Teilnehmende in den Studien an, diese häufig zu beobachten oder auch mindestens gelegentlich in der eigenen Forschungspraxis anzuwenden (vgl. beispielsweise Fanelli 2009; Gopalakrishna, Riet und Vink et al. 2022; Martinson, Anderson und Vries 2005). Die Ergebnisse der Umfrage werfen die Frage auf, worauf die teilweise geringe oder ausbleibende Anzahl an Anfragen an die Ombudspersonen zurückzuführen ist. Möglich ist, dass potenzielle Hinweisgebende etwa aus Unkenntnis bestehender Strukturen, wegen geringer Sichtbarkeit der Ombudsperson, aus einer als hoch empfundenen Hemmschwelle heraus oder aus Sorge vor negativen Konsequenzen Fälle nicht an die Ombudsperson/-stelle herantragen (Elson, Fiedler und Kirsch et al. 2021). Im deutschen Wissenschaftssystem ist die Landschaft an Ombudspersonen und -stellen sehr heterogen: So ist an einigen Forschungseinrichtungen nur eine einzelne Person in diesem Amt tätig, wohingegen an anderen Einrichtungen mehrere Ombudspersonen bzw. Ombudsgremien eingesetzt oder auch Ombudsstellen mit Mitarbeitenden eingerichtet sind. Ferner variiert die Größe der deutschen Forschungseinrichtungen stark und somit auch die Zahl an Forschenden pro zuständige Ombudsperson. All diese Faktoren können beeinflussen, wie häufig Fälle gemeldet werden oder um Beratung gebeten wird.

Der *OfdW* ist in Deutschland die einzige Anlaufstelle für alle Forschenden, die einen Bezug zum deutschen Wissenschaftssystem aufweisen, ohne dass dessen Zuständigkeit auf bestimmte Institutionen oder Fachgebiete beschränkt ist. Außerdem ist der *OfdW* nicht an einer Forschungseinrichtung angesiedelt, was Hinweisgebenden und Betroffenen zusätzlich ermöglicht, etwaigen Befangenheiten (besonders in kleinen Institutionen) auszuweichen. Die Website des *OfdW* wird zudem in Suchmaschinen häufig prominent gelistet. Auch dies könnte die im Vergleich zu lokalen Stellen meist höheren Fallzahlen erklären.⁹

Des Weiteren haben wir abgefragt, aus welchen Fachgebieten vermehrt Konflikte zu Autorschaften mit Bezug zu Datennutzung an die Ombudspersonen herangetragen werden. Die Ergebnisse lassen jedoch keine robusten Schlussfolgerungen zu Häufigkeiten in den Fachgebieten zu, u.a. weil Ombudspersonen angaben, nur für bestimmte Fachgebiete zuständig zu sein oder zum Zeitpunkt der Umfrage zu wenig Fälle bearbeitet zu haben, um eine Häufung angeben zu können, aber auch weil die fachliche Ausrichtung der Einrichtung die Antwort bestimmt.¹⁰ Auf eine graphische Darstellung der Ergebnisse zu dieser Frage wird daher verzichtet.

⁸ Zwischen den Studien zu fragwürdigen Forschungspraktiken gibt es große Diskrepanzen, welche Praktiken unter diese Kategorie fallen. So listen John, Loewenstein und Prelec (2012) in ihrer einflussreichen Studie hauptsächlich »klassische« fragwürdige Forschungspraktiken im Bereich Forschungsdaten, wie p-hacking, HARKing und cherry picking auf. Autorschaftskonflikte kommen dabei nicht vor, obwohl diese einen großen Teil der Anfragen in der Beratungspraxis ausmachen. Die Studie von Martinson, Anderson und Vries (2005) nutzt eine weitaus diversere Liste an problematischen Praktiken und Fehlverhalten, diese gehen aber wiederum teilweise über GWP-Konflikte hinaus. Die unterschiedlichen Prävalenzstudien können also Anhaltspunkte für die Häufigkeit von GWP-Konflikten geben, sollten aber aufgrund ihrer unterschiedlichen Methoden und unterschiedlichen Einschätzungen zur Prävalenz kritisch eingeordnet werden. In Frisch, Hagenström und Reeg (2022) gehen wir näher auf die Studienlage und kritische Aspekte dieser Studien ein.

⁹ Hingewiesen sei an dieser Stelle aber auch darauf, dass auf der Website des *OfdW* sehr deutlich auf die lokalen Ombudspersonen verwiesen wird. Es gibt u.a. eine laufend aktualisierte Übersicht der lokalen Ombudspersonen.

¹⁰ Letzterer Aspekt wurde durch eine nachgelagerte Frage adressiert. Die Antworten ergaben, dass in einem Großteil der Fälle teilnehmende Ombudspersonen an einer Einrichtung mit eindeutiger fachlicher Ausrichtung beschäftigt sind.

3.2 Abgefragte Fallkonstellationen

3.2.1 Zugang zu und Nutzung von Daten

In diesem Teil der Umfrage wurden den teilnehmenden Ombudspersonen verschiedene Szenarien beschrieben, in denen der Zugang zu Daten sowie deren Nutzung Gegenstand des Konflikts sind. Im ersten Szenario geht es um die Verwehrung des Zugangs zu Daten und damit einhergehend um die Verwehrung der Nutzung von Daten für eine eigene Publikation (Q03, Abbildung 2), wohingegen das darauffolgende Szenario den Fall thematisiert, dass jemand selbst erhobene Daten nicht analysieren darf und auch nicht in die Entstehung eines Manuskripts, das auf diesen Daten beruht, eingebunden wird (Q04, Abbildung 3). In einem dritten Szenario liegt der Fokus auf der Erzwingung einer Ehrenautorschaft als Gegenleistung für die Gewährung der Nutzung von Daten (Q05, Abbildung 4). Für diese drei Szenarien wurde gefragt, in welchen Zusammenhängen diese Fallkonstellationen jeweils bereits (ggf. gehäuft) aufgetreten waren. Für alle drei Szenarien waren Mehrfachantworten möglich. Darüber hinaus gab es die Option, über das Feld »Sonstiges« weitere Antwortmöglichkeiten hinzuzufügen sowie anzugeben, dieses Szenario als Ombudsperson noch nicht beobachtet bzw. eingereicht bekommen zu haben.

Für die erste Fallkonstellation gaben rund 50 % (70 Personen) an, einen Fall der Verwehrung der Nutzung von Daten für eine eigene Publikation noch nicht bearbeitet zu haben (siehe Abbildung 2). Ein ähnliches Bild ergibt sich für die verwehrte Einbindung in die weitere Datennutzung sowie die Erstellung einer gemeinsamen Publikation: hier berichteten knapp 50 % (69 Personen), dieses Szenario noch nicht eingereicht bekommen zu haben (siehe Abbildung 3). Die Erzwingung einer Ehrenautorschaft als Gegenleistung für die Gewährung der Nutzung von Daten hatten 65 % (90 Personen) noch nicht als Ombudsperson beobachtet (siehe Abbildung 4). Umgekehrt bedeutet dies, dass von den 139 Umfrageteilnehmer:innen, die diese Fragen beantworteten, bei den Fragen Q03 und Q04 jeweils etwa die Hälfte der Ombudspersonen (konkret 69 bzw. 70 Personen) das Szenario bereits bearbeitet hatte und genauere Kontexte spezifizieren konnte. Bei Frage Q05 waren dies lediglich 49 Personen. Es lässt sich allgemein festhalten, dass die abgefragten Szenarien bei den teilnehmenden Ombudspersonen häufig noch nicht eingereicht worden sind. Dies könnte mit der allgemein geringen Fallzahl zusammenhängen (siehe [Kapitel 3.1](#)) oder aber auch aus der Spezifität der beschriebenen Szenarien resultieren. Aus den Zahlen lässt sich jedoch auch ableiten, dass in an Ombudspersonen herangetragenen Fällen häufiger die Nutzung von Daten oder die Einbindung in eine gemeinsame Nutzung verwehrt wurde, anstatt dass eine (Ehren-)Autorschaft als Gegenleistung für die Gewährung der Nutzung von Daten erzwungen wurde.

Bei Frage Q03 (Verwehrte Datennutzung) wurde am häufigsten, nämlich von 37 %, angegeben, dass dieses Szenario im Rahmen von Betreuungsverhältnissen aufgetreten sei (siehe Abbildung 2). Zudem gaben 22 % an, Anfragen erhalten zu haben, bei denen dies während oder nach Kollaborationen auftrat. 19 % gaben an, dass dieses Szenario nach Vertragsende einer Haushaltsstelle aufgetreten sei. 12 % der Ombudspersonen erreichte der Konflikt im Rahmen von Drittmittelprojekten.

Hinsichtlich der verwehrten Einbindung in eine gemeinsame Datennutzung ergibt sich ein sehr ähnliches Bild (siehe Abbildung 3). In Analogie zu der verwehrten Datennutzung im vorangegangenen Szenario wurde wieder am häufigsten (von 35 %) angegeben, dass dieses Szenario im Rahmen von Betreuungsverhältnissen bearbeitet worden sei. 24 % hatten es als Ombudsperson bei/nach Kollaborationen beobachtet. Die Art der Finanzierung könnte hier eine untergeordnete Rolle spielen: 18 % der Befragten gaben an, dass dies nach Vertragsende einer Haushaltsstelle gemeldet wurde, 14 % im Rahmen von Drittmittelprojekten, das Vorkommen war also ähnlich hoch.

Für das Szenario zu der Erzwungung einer Ehrenautorschaft (Q05) geht aus den Antworten hervor, dass diese Problematik selten im Rahmen von Industriekollaborationen (1 %), häufiger jedoch in Forschungskollaborationen (14 %) gemeldet wurde (siehe Abbildung 4).¹¹ Dabei handelte es sich insbesondere um nationale Forschungskollaborationen (siehe Abbildung 6).¹² Darüber hinaus gaben Ombudspersonen an, dieses Szenario in Projekten mit Beteiligten unterschiedlicher Statusgruppen häufiger beobachtet zu haben als in Projekten mit Kooperationspartner:innen gleicher Statusgruppen (30 % versus 6 %). Nach der Statusgruppe der Person gefragt, von der die Erzwungung ausgehe, gaben 83 % der Befragten am häufigsten Forschende in Leitungspositionen an (siehe Abbildung 5). 43 % nannten Postdocs. Nur 14 % gaben an, dass es Promovierende waren.

¹¹ Wie bereits auf Seite 4 angedeutet, kann von der Anzahl an Anfragen, die bei Ombudspersonen eingehen, nicht auf die Anzahl an real auftretenden Konflikten unter Forschenden geschlossen werden. Die Gründe hierfür können unterschiedlicher Natur sein (siehe hierzu auch Fußnote 34); exemplarisch sei dies für Konflikte in Industriekollaborationen aufgezeigt: Die geringen Zahlen können etwa dadurch herrühren, dass teilnehmende Ombudspersonen an Einrichtungen arbeiten, an denen insgesamt wenig Industriekollaboration betrieben wird. Außerdem wird in Industriekollaborationen von vornherein meist sehr viel über Verträge geregelt – es bleibt also wenig »Vermittlungsspielraum«.

¹² Die (Inter-)Nationalität wurde auch für die Angabe der Industriekollaboration abgefragt. Da diese Antwort jedoch nur von 2 Befragten ausgewählt wurde, wird hier auf eine Darstellung der Verteilung der Antworten verzichtet. Jeweils eine Person wählte »international« bzw. »national« aus. Eine weitere Ombudsperson, welche bei den Forschungskollaborationen »international« auswählte, wies uns in der nachgeschalteten Freitext-Antwort darauf hin, dass sie bei internationalen und nationalen Forschungskollaborationen keine Präferenz sehe und bemängelte, dass die Umfrage nur eine Präferenz zuließe. Die Angabe wurde entsprechend nicht mitgezählt. Wir bedanken uns für dieses Feedback und werden dies in möglichen künftigen Umfragen berücksichtigen.

Diejenigen, die Industrie- oder Forschungskollaborationen auswählten, wurden im Anschluss per Freitext nach weiteren verkomplizierenden Umständen gefragt. Die einzige abgegebene Freitext-Antwort, welche sich auf Umstände bei Konflikten in Industriekollaborationen bezog, verwies auf eine fehlende Kenntnis von rechtlichen Regelungen. Die von 6 Ombudspersonen gegebenen Freitext-Antworten, welche Umstände bei Konflikten in nationalen Forschungskollaborationen spezifizierten, waren inhaltlich sehr divers. Neben dem Verweis auf Abhängigkeiten, unklare Rechtslagen oder dem Weggang von Antragsstellenden wurde wiederholt der fehlende Zugang zu Daten spezifiziert. Genannt wurde etwa der Zugang zu Patient:innendaten, die Bereitstellung von apparativer Ausstattung wie auch der Zugang zu besonderer Technik, oder auch die Bereitstellung von Knockout-Mäusen. Eine weitere Ombudsperson sah einen Bezug zu dem Anreiz-/Bewertungssystem in der Wissenschaft, welches Autorschafts- und Datenkonflikte fördere:

Aus meiner Sicht ergeben sich die Streitigkeiten im Moment noch daraus, dass nur Autorschaften bei Textpublikationen mit entsprechenden KPIs [Key Performance Indicators] gewürdigt werden, sodass auch Kolleg:innen, die bei der Datenaufnahme oder Probenherstellung beteiligt waren, dann auf allen Publikationen als Autor:innen geführt werden. Eine saubere Trennung in Datenpublikationen und Textpublikationen mit gleichwertigen KPIs würde dies entzerren.¹³

Beim Aufsetzen von Handlungsempfehlungen sollte also mitgedacht werden, wie sich GWP-Standards von Forschenden im wissenschaftlichen Bewertungssystem umsetzen lassen. Gleichzeitig könnte das Auftreten von wiederkehrenden Problematiken auch dazu anregen, Rahmenbedingungen so auszugestalten, dass GWP-konformes Verhalten von Forschenden gefördert wird (siehe [Kapitel 5](#)).

Drei Ombudspersonen spezifizierten weitere verkomplizierende Umstände, denen sie bei Konfliktfällen in internationalen Forschungskollaborationen begegneten. In allen 3 Antworten wurde etwa angemerkt, dass Beiträge zur Datenerhebung wenig Sichtbarkeit erhielten – es sei denn, diese Beiträge

¹³ In den Antworten, die wir in diesem Bericht zitieren, haben wir stillschweigend Tipp- und Grammatikfehler korrigiert sowie minimale Änderungen für ein harmonisiertes Schriftbild vorgenommen, z.B. die Angleichung verschiedener Möglichkeiten des inklusiven Genderns. So änderten wir etwa »Wissenschaftler*innen« in »Wissenschaftler:innen«.

werden mit einer Autorschaft abgegolten. Somit würden Konflikte verschärft. Eine Ombudsperson erläutert etwa:

Sequenzierung von Genomen wird oft in Kooperationen durchgeführt, bei denen viele Wissenschaftler Rohdaten liefern, damit die Sequenz möglichst gut wird. Streng genommen würde das alleine noch keine Autorschaft begründen, aber ohne solche Abmachungen würde es nicht zustande kommen. Auch hier sehe ich keinen guten Ausweg, wenn man möglichst gute Genomsequenzen anstrebt.

Aus den 3 Antworten geht hervor, dass in den konkreten Fällen eine Kooperation bei der Datenerhebung, aber auch der Zugang zu Daten (im Speziellen wurde sich in einer Freitext-Antwort auf Kooperationen mit *low and middle income countries* bezogen) oder die Bereitstellung von Geldern (im Betreuungskontext) erst durch die Zusicherung von Autorschaften auf Publikationen ermöglicht wurde.

3.2.2 Abgeltung wissenschaftlicher Leistungen in Zusammenhang mit Datennutzung

Dieser Teil der Umfrage betrachtet, wie Leistungen in Veröffentlichungen, die generierte Daten nutzen, abgegolten werden, und welche Art der Abgeltung in Anfragen an Ombudsstellen und -personen oftmals im Zentrum von Streitigkeiten zwischen Forschenden steht. Neben der Analyse und Interpretation von Daten ist auch die Datenerhebung, -sammlung, -bereinigung bzw. -aufarbeitung ein wichtiger Bestandteil von wissenschaftlichem Arbeiten. Tätigkeiten in diesen Bereichen können in den jeweiligen Projekten ganz unterschiedlicher, etwa administrativer, organisatorischer oder inhaltlicher Natur sein und eine Bandbreite an Expertise erfordern. All dies verkompliziert in der Praxis die Abgeltung wissenschaftlicher Leistungen. Das erste Szenario Q06 dieses Umfrageteils beschreibt einen Konflikt, in dem Autorschaft als die angemessene Form der Abgeltung strittig ist. Das zweite Szenario Q07 entwirft eine Situation, in der für eine Leistung im Zusammenhang mit der Datenerhebung und -aufbereitung eine andere Form der Abgeltung Gegenstand des Konflikts, wie etwa die Erwähnung in der Danksagung oder in einer Fußnote, strittig ist. Das dritte Szenario Q08 beschäftigt sich mit Autorschaftspositionen im Zusammenhang mit Datenkonflikten und der Frage, welche Positionen innerhalb der Autor:innenzeile besonders strittig sind.

Von den 139 Ombudspersonen gaben 40% (56 Personen) an, als Ombudsperson noch keinen Fall bearbeitet zu haben, in dem eine Autorschaft in einem Datenkonflikt zur Debatte stand (siehe Abbildung 7). 65% (90 Personen) gaben ferner an, noch keinen Fall bearbeitet zu haben, in dem eine andere Form der Abgeltung strittig gewesen sei (siehe Abbildung 8). Hingegen gaben nur 28% (39 Ombudspersonen) an, in ihrer Tätigkeit noch nicht erlebt zu haben, dass eine bestimmte Autorschaftsposition im Zusammenhang mit einem Datenkonflikt strittig gewesen sei (siehe Abbildung 9). Das heißt im Gegenzug, bei 72% der Ombudspersonen, die einen solchen Konflikt mindestens schon einmal bearbeitet haben, stand eine Autor:innen-Position zur Debatte. Gleichzeitig verdeutlichen die Zahlen, dass oftmals auch umstritten ist, ob überhaupt eine Autorschaft angemessen sei. Streitigkeiten um andere Formen der Abgeltung scheinen dagegen hinsichtlich ihrer Häufigkeit in der Ombudsarbeit eher eine untergeordnete Rolle zu spielen.

Stand die Abgeltung von geleisteten Beiträgen, die die Datenerhebung, -aufarbeitung oder -analyse betreffen, durch eine Autorschaft zur Debatte, so berichteten 53 % der Befragten, dass eine Erwähnung in der Danksagung oder in einer Fußnote als Alternative angeboten wurde bzw. zur Diskussion stand (siehe Abbildung 7). Die Zitation einer vorangegangenen relevanten Veröffentlichung wurde dagegen nur von 12 % der Ombudspersonen angegeben und spielte somit eine geringere Rolle. 24 % der Befragten gaben ferner an, dass gar keine Abgeltung zur Diskussion stand. Dies verdeutlicht, dass eine große Diskrepanz zwischen den Erwartungshaltungen bzw. Einschätzungen der Konfliktparteien vorliegen kann. Die Erfahrungen des *OfdW* zeigen, dass diese Diskrepanzen daher rühren können, dass die Wesentlichkeit der erbrachten Leistungen verschieden eingeschätzt wird, oder dass Fachkonventionen hierzu nicht klar sind bzw. unterschiedliche Fachkonventionen in den betroffenen Projekten aufeinandertreffen. Denn in den einzelnen Fachdisziplinen werden mitunter verschiedene Kriterien an die Form der Anerkennung angelegt. So kann es etwa sein, dass in einigen Disziplinen gemäß den akzeptierten Konventionen Beiträge rund um Daten durch eine Erwähnung in der Danksagung abgegolten werden, während in anderen Disziplinen hierfür eine Ko-Autorschaft zugesprochen wird. Auch ist es in einigen Disziplinen gängiger, Datensätze separat zu veröffentlichen, wodurch bei einer Nachnutzung dieser der geleistete Beitrag über eine Zitation der Datenpublikation abgegolten werden kann, während dies in anderen Disziplinen kaum praktiziert wird.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Betrachtung von Szenarien, bei denen eine andere Form der Anerkennung von Leistungen, die Daten betreffen, strittig ist. Hier stand oftmals die Verwehrgung einer Nennung in der Danksagung oder in der Fußnote im Raum (28%), wohingegen im Einklang mit dem obigen Szenario nur selten eine Zitation einer relevanten Veröffentlichung (6%) verwehrt wurde (Abbildung 8). Letzteres kann natürlich damit zusammenhängen, dass es in den Fällen, die an die Ombudspersonen herangetragen wurden, nicht immer frühere Publikationen gibt, die zitiert werden können. 19% gaben ferner an, dass Anfragende weniger konkrete Forderungen an die Ombudspersonen herantrugen, sondern vielmehr überhaupt Anerkennung zu erhalten wünschten – in welcher Form auch immer.

Während in einigen Fachdisziplinen vorwiegend allein oder zu zweit publiziert wird und somit auch die Frage, wie Autor:innen in der Autor:innenzeile gereiht werden sollten, eine geringe Rolle spielt, haben sich in vielen Disziplinen verschiedene gängige Reihungsprinzipien herausgebildet. Oftmals, aber nicht immer spiegeln die Positionen eine unterschiedliche Beitragshöhe bzw. Bedeutung eines wissenschaftlichen Beitrags zu einem Projekt wider und gehen daher mit einer unterschiedlichen Zuweisung von Anerkennung einher.¹⁴ Verfassen Forschende gemeinsam eine Publikation, kann es also zu Konflikten darüber kommen, wer auf welcher Position genannt wird.

Streitigkeiten um Autorschaften drehen sich entsprechend oft um bestimmte Positionen: So gaben 48% derjenigen, die in diesem Kontext Zusammenhänge spezifiziert haben, an, dass sich der Konflikt um die erste Position drehte, während 24% Konflikte um die letzte Position beobachteten (Abbildung 9). Die mittlere Position spielt dagegen in Anfragen nur eine untergeordnete Rolle. Dies deckt sich mit Beobachtungen des *OfdW* (Czesnick 2020, *OfdW* Jahresberichte). Konflikte über die korrespondierende

¹⁴ Weit verbreitet ist etwa das sogenannte Prinzip der *first-last-author-emphasis* (Czesnick 2020). Forschende, die mit diesem Reihungsprinzip vertraut sind, oder auch Arbeit- oder Drittmittelgeber:innen richten ihr Augenmerk vor allem auf die am Anfang oder am Ende platzierte Person, da diesen gemäß der Fachkonvention i.d.R. aufgrund besonderer Leistungen die größte Anerkennung gebührt. Daneben werden in anderen Konventionen Autor:innen auch alphabetisch gereiht. Hier lässt die Reihung keine Rückschlüsse auf die individuelle Beitragshöhe zu. Diese beiden Konventionen seien hier nur stellvertretend für weitere Reihungsprinzipien und deren Variationen genannt (Reeg in Frisch, Hagenström und Reeg 2022: 155-159).

Autorschaft wurde von 16 % der Ombudspersonen angegeben. Ebenfalls 16 % gaben an, dass in bislang eingereichten Anfragen keine bestimmte Position besonders strittig gewesen sei.

Ombudspersonen, die die erste und/oder letzte Position auswählten, wurden im Folgenden gefragt, ob die Konflikte häufiger die Teilung solcher Positionen betrafen. Knapp die Hälfte der Befragten, denen diese Folgefrage angezeigt wurde, bestätigte, dass Streitigkeiten häufig geteilte Erstautorschaften betrafen (Abbildung 10). Hinsichtlich der Letztautorschaft bestätigten dies 35 % der Befragten.

3.3 Verkettung verschiedener Konfliktarten

Die Erfahrung beim *OfdW* zeigt, dass Konflikte im Bereich der GWP häufig mit anderen Konfliktarten einhergehen oder von diesen überschattet werden. Dies kann die Ombudsarbeit stark erschweren oder gar eine Lösung des GWP-Konflikts unmöglich machen. Auch lokale Ombudspersonen beobachten eine solche Konflikthäufung (Abbildung 11). 23 % bzw. 45 % gaben an, dass eine Überlappung in mindestens der Hälfte der Fälle, oder sogar öfter, aufgetreten sei. Laut 6 % der Befragten war eine solche Verkettung sogar immer der Fall. Eine seltene Häufung bestätigten 16 %, wohingegen nur 9 % der Befragten anführten, dass eine Verkettung verschiedener Konfliktarten noch nicht vorgekommen sei.

Doch welche Konfliktarten überschatten bei Ombudspersonen eingereichte GWP-Konflikte am häufigsten? Mehrheitlich (von 82 % der Befragten) wurden unter den vorgeschlagenen Antworten das Fehlen oder eine unzureichende Kommunikation ausgewählt, gefolgt von einer unzureichenden oder fehlenden Betreuung (Abbildung 12). Knapp die Hälfte berichtete von dem Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen und Machtmissbrauch, 16 % von Mobbing und 2 % von sexueller Belästigung. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass diese Zahlen sich nur auf Erfahrungen mit Konflikten beziehen, welche die Ombudspersonen/-stellen erreichen. Sie können daher nicht herangezogen werden, um die Häufigkeit und Verkettung dieser Konflikte in der Wissenschaft im Allgemeinen abzuschätzen. So weicht etwa der Prozentwert für sexuelle Belästigung stark von den Ergebnissen anderer Studien ab, die sich dezidiert mit sexueller Belästigung bzw. sexualisierter Gewalt im Hochschulkontext beschäftigen.¹⁵ Ein Viertel der Befragten gab darüber hinaus fachlichen Dissens als weitere Konfliktart an. 6 % machten Angaben unter Nutzung der »Sonstiges«-Option.

¹⁵ Zum Vergleich: In der Umfrage des UniSafe Projektes, das Zahlen von 46 Universitäten und Forschungsinstitutionen aus 15 europäischen Ländern erhob und auswertete, gaben 62 % der Befragten an, während ihres Studiums oder ihrer Arbeit schon einmal sexualisierte Gewalt erfahren zu haben (Lipinsky, Schredl, Baumann et al. 2022). In einer älteren Studie (Feldes, List, Schneider et al. 2012) gaben 54,7 % der in Deutschland befragten Studentinnen an, während des Studiums sexuelle Belästigung erfahren zu haben. Kleinere lokal bzw. institutionell begrenzte Studien geben Aufschluss über die Erfahrungen von Mitarbeitenden, z.B. Jenner, Djermeister, Prügl et al. (2019) für die Charité Universitätsmedizin Berlin, die Untersuchung an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (2012) sowie Hoebel, Durglishivi, Reinold et al. (2022) an der Technischen Universität Dresden. In der

Das »Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen« und »Machtmissbrauch« ist den Antworten zufolge ein häufiger Begleitkontext von eingehenden Anfragen in der Ombudsarbeit. Darüber hinaus können sie gar Hindernisse bei der Vermittlung und Lösungsfindung darstellen, wie teilnehmende Ombudspersonen im weiteren Teil der Umfrage berichten (siehe [Kapitel 4](#)). Der DFG-Kodex formuliert in seiner Leitlinie 4 deutlich, dass »Machtmissbrauch und das Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen [...] durch geeignete organisatorische Maßnahmen sowohl auf der Ebene der einzelnen wissenschaftlichen Arbeitseinheit als auch auf der Ebene der Leitung wissenschaftlicher Einrichtungen zu verhindern« sind. Die kürzlich publizierte Empfehlung der Hochschulrektorenkonferenz zum Thema bietet zudem einen Maßnahmenkatalog an, der neben etwa einer klaren Positionierung gegen Machtmissbrauch, der vertiefenden Bewusstseinsbildung und systematischer Weiterbildung aller Hochschulmitglieder zu Aspekten des Machtmissbrauchs und Fokussierung auf vulnerable Gruppen auch eine Evaluation der getroffenen Maßnahmen vorsieht (HRK 2024). In diesem Zusammenhang wäre zudem auch zu eruieren, welche Konsequenzen die Identifikation und Benennung von Machtmissbrauch in einem Ombudsverfahren mit sich bringt. Neben diesem Blick auf die strukturellen Bedingungen, welche Machtmissbrauch begünstigen können, ist es genauso bedeutsam, die Grenzziehung zwischen legitimen Machtgebrauch und Machtmissbrauch in den Fokus zu nehmen. Denn strukturelle Bedingungen wie Abhängigkeitsverhältnisse und Hierarchien können Machtmissbrauch zwar begünstigen, sollten aber nicht mit diesem gleichgesetzt werden.¹⁶ Wir haben in unserer Umfrage gesondert »Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen« und »Machtmissbrauch« als Antwortmöglichkeiten angeboten. Dabei

Studie der Charité gaben 70 % der Befragten an, am Arbeitsplatz Belästigung erfahren zu haben (Jenner, Djeremster, Prügl et al. 2019), in der Oldenburger Studie lag der Anteil bei 58 % der Befragten (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 2012). Die ermittelten Werte der Studie an der TU Dresden – 20,2 % der Befragten gaben an sexuelle Belästigung bzw. Nötigung erfahren zu haben – weichen signifikant von anderen Studien ab (Hoebel, Durglishvili, Reinold et al. 2022).

¹⁶ Wir danken Katharina Beier, Leiterin der Ombudsstelle für gute wissenschaftliche Praxis der Universität Göttingen, deren Überlegungen zum Thema Machtmissbrauch in diesen Text eingeflossen sind. Dies betrifft insbesondere die Unterscheidung von Machtmissbrauch und Abhängigkeitsverhältnissen bzw. Hierarchien als strukturell begünstigende Faktoren sowie die Merkmale von Definitionen von Machtmissbrauch.

wurde für den Begriff Machtmissbrauch keine Definition oder Abgrenzung zum Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen vorgegeben. Vergleicht man Studien und Leitlinien zum Thema Machtmissbrauch zeigt sich, dass keine einheitliche Definition des Begriffs existiert. Vielmehr wird eine große Bandbreite an Definitionen deutlich. Grob ließe sich unterscheiden zwischen Definitionen, die eine grundsätzliche Charakterisierung des Begriffs vornehmen (z.B. Lasser, Bultema, Jahn et al. 2021), solchen, die sich an konkreten Handlungen orientieren (May 2023), und Studien, die beides miteinander koppeln (Dill, Schubert, Behringer et al. 2024, TU Berlin Stellungnahme). In einigen Studien, die den Begriff nutzen, verbleibt er eher vage und wird teils als Überbegriff für grenzüberschreitende Verhaltensweisen wie Diskriminierung, Belästigung und Mobbing genutzt (Max Planck Phdnet 2023, Delgado-Osorio, Gierke, Jean et al. 2023). Diese Gemengelage erschwert die Vergleichbarkeit von Studien, wirkt sich aber auch auf die Anwendbarkeit von Leitlinien aus. Eine verstärkte theoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff des Machtmissbrauchs wären auch mit Blick auf das Ombudswesen wünschenswert, um so einen besseren Umgang mit entsprechenden Verstößen in der Ombudsarbeit zu ermöglichen.

Betreuungssituationen scheinen ein häufiger Kontext von GWP-Konflikten zu sein: 68 % der Teilnehmenden gaben in Frage Q10 unserer Studie an, dass eine fehlende oder unzureichende Betreuung als weiterer Faktor bei den bei ihnen eingereichten Fällen auftritt. Andere empirische Studien mit Promovierenden zeigen die Relevanz des Themas: In der Studie von Kunz 2021 gaben 25 % der teilnehmenden Doktorand:innen an, schon einmal einen Konflikt mit ihrer Betreuungsperson gehabt zu haben; im PhdNet Survey der Max-Planck Gesellschaft gaben 43,2 % der Teilnehmenden, die schon einen Konflikt am Arbeitsplatz erlebt hatten, an, dass dieser im Zusammenhang mit ihrer Betreuungsperson stattfand. Gleichzeitig zeigt die Studienlage auch, dass Doktorand:innen mit ihrer Betreuung durchaus zufrieden sind.¹⁷ Auf der 3. Ebene des DFG-Kodex heißt es, dass eine gute Betreuung »vor allem regelmäßige Gespräche und Beratung für die zukünftige Karriere« (DFG 2020) umfasst. Ebenso wird auf das Aufsetzen einer Betreuungsvereinbarung hingewiesen, die »Ziele[], Rollen, Rechte[] und Pflichten« festhält (ebd.). Wie genau gute Betreuung (oder im Umkehrschluss unzureichende Betreuung) aussieht, lässt sich jedoch schwer über Fachgrenzen hinweg verallgemeinern: Denn je nach Disziplin, Art der Promotionsschrift (kumulativ oder Monographie) und Art des Promovierens (freie Promotion, als Teil eines größeren Forschungsprojektes oder etwa als Teil einer Graduiertenschule) unterscheiden sich die Frequenz von Besprechungen, der Input bei solchen Beratungen, individuelle Ausgestaltungsmöglichkeiten des Promotionsprojektes oder auch das Aufgabenspektrum. Hinzu kommen unterschiedliche Bedürfnisse und Arbeitsweisen der Promovierenden. Umso wichtiger also, dass in einer Promotionsvereinbarung die genauen Rahmenbedingungen festgehalten werden, auf die sich beide Seiten einigen können. Gleichzeitig bestünde dadurch eine schriftliche Vereinbarung, auf deren Basis eine unzureichende Betreuung für den Einzelfall definiert werden kann.

Von 82 % der Teilnehmenden ausgewählt und somit die meistgenannte Konfliktart, die mit GWP-Konflikten überlappt, ist die fehlende oder unzureichende Kommunikation. Die Ursachen für diesen Mangel könnten auf vielerlei Ebenen liegen: fehlende Absprachen, persönliche Konflikte, die Kommunikationskultur am Arbeitsplatz oder der Umgang der Konfliktparteien. Daher müssen entsprechende Maßnahmen umfassender Natur sein und die unterschiedlichen Ausprägungen, Facetten und Konsequenzen schlechter Kommunikation adressieren. In Kapitel 4 kommen wir auf Kommunikationsprobleme und persönliche Konflikte zurück und wie diese als erschwerende Faktoren in Vermittlung und Lösungsfindung fungieren. Ebenso gehen wir dort näher auf das Thema »Fachlicher

¹⁷ Drei Viertel der Befragten sind in der Studie von Kunz 2021 laut Eigenauskunft mindestens eher zufrieden; 65 % der Teilnehmenden des Leibniz PhD Survey gaben an, sie seien zufrieden oder sehr zufrieden (Delgado-Osorio, Gierke, Jean et al. 2023).

Dissens« ein, von welchem 25 % der befragten Ombudspersonen bei Frage Q10 angeben es häufig im Zusammenhang mit GWP-Konflikten gemeldet bekommen zu haben. Obgleich die Unterscheidung von fachlichem Dissens und GWP-Konflikt einer der Kernaufgaben von Ombudspersonen darstellt, berichteten uns Ombudspersonen in den Freitext-Antworten der Frage Q12 auch von Schwierigkeiten, die bei dieser Aufgabe anfallen (siehe Unterkapitel »[Fachlicher Dissens](#)«).

Die Zahlen verdeutlichen, dass sich Ombudspersonen in ihrer Arbeit nicht nur mit GWP-Konflikten, sondern oftmals mit einer Vielzahl an anderen Konflikten konfrontiert sehen, die nicht unbedingt in ihre Zuständigkeit fallen. Sie müssen jedoch einen Umgang mit dem Konfliktgemenge finden, um gemäß der GWP beraten oder vermitteln zu können. Wie die Freitext-Antworten der Ombudspersonen im folgenden Kapitel sehr eindrücklich zeigen, können diese Verkettungen eine Vermittlung und Lösungsfindung erschweren bis unmöglich machen. Die Verkettung verschiedener Konfliktarten kann zu einer zusätzlichen, auch emotionalen, Belastung bei Ombudspersonen führen, die besonders bei sehr komplexen, nicht vermittelbaren Konflikten zu einem Ohnmachtsgefühl beitragen kann.

4 Erfahrungen von Ombudspersonen im Rahmen ihrer Tätigkeit

4.1 Weitere Konfliktszenarien

In diesem Abschnitt untersuchten wir, welche weiteren Konfliktszenarien beim Zusammenspiel von Autorschafts- und Datennutzungskonflikten in der Ombudsarbeit auftreten. Darüber hinaus adressieren wir die Frage, für welche Konstellationen sich Ombudspersonen Handlungsempfehlungen wünschen. 56 (von 140) Personen haben hier bei Frage Q11 die Möglichkeit genutzt, eine Freitext-Antwort zu geben.¹⁸ 48 Personen wiesen auf verschiedenste Konstellationen hin, für die sie sich Handlungsempfehlungen wünschen würden, während 6 Personen angaben, dass, abgesehen von den bereits abgefragten Szenarien, keine weiteren Empfehlungen benötigt werden. Beim Blick auf die eingegangenen Antworten wird die Vielfältigkeit der Konflikte, die bei Ombudspersonen landen und bearbeitet werden, deutlich. Es lassen sich jedoch Gemeinsamkeiten und wiederkehrende Konfliktmuster erkennen, die wir durch eine Zuordnung zu sechs Schlagworten hervorgehoben haben. Diese sind: Autorschaftskriterien, Weggang, Abhängigkeiten, Absprachen, Datenzugang und Umgang mit GWP-Verstößen, die den Inhalt einer Veröffentlichung betrafen (siehe Abbildung 13).

Entlang der Themenfelder werden im Folgenden die Antworten besprochen und, wo sinnvoll, Häufigkeiten mit einbezogen.¹⁹ Generell spiegelt die große Heterogenität der Antworten die Einzigartigkeit der Ombudsfälle wider. Auch wenn sich die Antworten Schlagworten zuordnen lassen, zeigt sich eine Fülle an Details, die die Situationen jeweils verkomplizieren. Die Antworten werden zunächst deskriptiv ausgewertet und anhand bestehender Diskurse kontextualisiert. Eine kritische Auseinandersetzung mit ausgewählten Themen, die in den Antworten angesprochen werden, findet sich in Kapitel 5.

¹⁸ 2 Antworten wurden nicht weiter verwertet, da sie vielmehr thematisierten, zu wenig Erfahrung zu haben, um Angaben zu Wünschen machen zu wollen. Ferner wurden 4 Antworten zu dieser Frage aus inhaltlichen Gründen erst bei der Auswertung in 4.2 berücksichtigt, während wiederum 6 Antworten zu der in 4.2 thematisierten Frage aufgrund der thematischen Passung bereits hier mitanalysiert wurden.

¹⁹ Die Freitext-Antworten variierten dabei stark in ihrer Ausführlichkeit; während einige Antworten sehr kurzgehalten waren, umfassten andere eine ausführliche Beschreibung von einem oder mehreren Szenarien. Gerade solche längeren Antworten tangierten oft verschiedene Bereiche, so dass ihnen, wo notwendig, zwei Schlagworte zugeordnet wurden.

4.1.1 Autorschaftskriterien

Die meisten Antworten (21 Nennungen, 44 %) lassen sich dem Schlagwort »Autorschaftskriterien« zuordnen. Hier fanden häufiger Ehrenautorschaften bzw. Autorschaften aus Gefälligkeit Erwähnung. Ehrenautorschaften werden in GWP-Kodizes klar als unzulässige Autorschaftsform eingestuft. Empirische Studien belegen jedoch, dass Forschende mit dieser Praxis anhaltend in ihrer Tätigkeit Erfahrung machen.²⁰ In einer Umfrage unter Promovierenden in der EU gaben 28 % der Teilnehmenden an, mindestens einmal Forschende in einer Machtposition als Autor:in aufgenommen zu haben, ohne dass (aus ihrer Sicht) ein substantieller Beitrag geleistet worden sei (Goddiksen, Johansen, Armond et al. 2023). Dies wurde aus verschiedenen Fachrichtungen berichtet, wenn auch häufiger aus dem Gebiet der MINT-Fächer und Medizin als aus den Geistes- oder Sozialwissenschaften. Empirische Studien zum Auftreten von Ehrenautorschaften innerhalb von Deutschland sind rar. Eine Umfrage unter Forschenden verschiedener Statusgruppen in Österreich und Deutschland ergab, dass gut die Hälfte der Teilnehmenden bereits Erfahrungen mit der Vergabe einer Autorschaft ohne ausreichenden Beitrag gemacht hat (Neufeld 2014). Bei der Handhabung von Fällen zu Ehrenautorschaft ergeben sich durch die oftmals auftretenden Machtgefälle und Abhängigkeiten zwischen den Konfliktparteien Hürden in der Vermittlung und Lösungsfindung wie wir in Kapitel 4.2 näher erläutern.

Weitere Konflikte rund um Autorschaft drehen sich öfter auch um die Frage, ob die initiale Fragestellung bzw. die grundlegende Projektidee verbunden mit einer Betreuung als ausreichender Beitrag zur

²⁰ Neben den im Text aufgeführten Studien sei zudem beispielhaft verwiesen auf Eisenberg, Ngo, Boiselle et al. (2011); Mowatt, Shirran, Grimshaw et al. (2002) sowie Pruschak und Hopp (2022). Diese Studien beruhen (wie auch andere Studien im Bereich Fehlverhalten in der Wissenschaft) in der Regel auf Selbsteinschätzungen und geben nicht etwa im Rahmen von Ombudsverfahren festgestelltes Fehlverhalten wieder.

Begründung einer Autorschaft angesehen werden kann, wie die folgende Antwort einer Ombudsperson illustriert:

Praktische Auslegung der »wissenschaftserheblichen Mitwirkung« als Kriterium für eine Autorenschaft. Anhand von Beispielen könnte hier ggf. zur Klärung beigetragen werden. Ist z.B. ein Doktorvater automatisch immer aufgrund einer »Anfangsidee« berechtigt, als Autor zu erscheinen, auch wenn eine fachliche Betreuung faktisch kaum stattfindet?

Bestehende Leitlinien gehen oftmals nicht explizit darauf ein, wie eine Betreuung ausgestaltet sein und welche Art der inhaltlichen Begleitung erfolgen muss, um sich als Ko-Autor:in auf den aus dem Betreuungsverhältnis entspringenden Publikationen zu qualifizieren. Die im obigen Beispiel aufgeworfene Frage würde mit Blick auf bestehende Autorschaftskriterien tendenziell mit nein beantwortet werden: So sollte die Betreuung über die anfängliche Ideengebung hinausgehen, um eine Autorschaft zu rechtfertigen. Antworten aus unserer Umfrage verdeutlichen aber, dass die bestehenden Lücken in den Leitlinien nicht nur einen Klärungsbedarf hinterlassen, sondern dass als Folge auch der bloße Hinweis auf eine Betreuung für die Durchsetzung von Ehrenautorschaften (aus)genutzt wird. So spricht eine Ombudsperson von einer »teilweise durchgängig[en] Mitautorschaft von Betreuern«. Die Handhabung solcher Fälle im Ombudswesen wird aus Sicht der Ombudspersonen durch die fehlende Spezifizierung in Leitlinien erschwert. Das GESIS–Leibnitz-Institut für Sozialwissenschaften bildet hier eine Ausnahme, denn es hält im Anhang zu den *Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis* explizit fest:

»[...] Autorschaft wird durch Leistung, nicht durch Stellung begründet.«
»Eine leitende Stellung für sich allein begründet keine Autorschaft.« Dies umfasst ebenfalls die Betreuung von wissenschaftlichem Nachwuchs. (2022, Anhang S.2; Anführungszeichen im Original)

In Ergänzung solcher Negativdefinitionen wäre es darüber hinaus auch wünschenswert, in (fachspezifischen) Empfehlungen aufzuschlüsseln, unter welchen Umständen sich Betreuende in den jeweiligen Fachgebieten als Koautor:innen qualifizieren. Hier könnte auch exemplarisch auf konkrete Situationen Bezug genommen werden.

Nach der Erfahrung von Ombudspersonen zentrieren sich Konflikte um Autorschaft und Datennutzung auch oftmals auf die Frage, wie ein Mitwirken bei oder auch ein Ermöglichen von einer Datenerhebung über die vorherige konzeptionelle Ausarbeitung einer Projektidee GWP-konform abgegolten werden sollte. Fachspezifische Unterschiede bei Autorschaftskonventionen können die Bearbeitung solcher Konflikte zusätzlich erschweren, wie einige Antworten aufzeigen. Darüber hinaus ist oftmals auch unklar, in wie viele Folgepublikationen Forschende, die zu einem Datensatz beigetragen haben, als Autor:innen eingebunden werden sollen. So schildert eine Ombudsperson folgende Konstellation:

Nachwuchswissenschaftler erhebt Daten unter Anleitung und Mitwirkung der Leitung eines Instituts/Forschungsprojekts. Nachwuchswissenschaftler verlässt Einrichtung, will die von ihm erhobenen Daten für neue Fragestellung auswerten. Leitung erlaubt das nur, wenn sie für alle zukünftigen Publikationen mit diesem Datensatz eine Ko-Autorschaft erhält. Wie lange wirkt die Beteiligung an Datenerhebung nach, um darauf eine Autorschaft zu gründen? Nachwuchswissenschaftler wäre ggf. verpflichtet, ehemalige Leitung in alle weiteren Forschungsvorhaben einzubeziehen, damit die Kriterien für eine Autorschaft erfüllt sind. Faktisch mündet das in die grundsätzliche, allgemeinere Frage, wie lange man mit seinen ehemaligen Forschungskolleg:innen gemeinsam publizieren muss, wenn der Datensatz einst gemeinsam generiert wurde.

Gemäß der GWP könnte eine Institutsleitung in diesem Beispiel nicht verlangen, auf allen zukünftigen Publikationen eine Ko-Autorschaft zu erhalten, wenn sie daran nicht (mehr) wissenschaftlich-inhaltlich mitwirkt. Zu prüfen wäre in einem solchen Fall dann, ob eine Zitation bereits erschienener Publikationen und/oder eine Danksagung ausreichen könnte. Etwas anders gelagert könnte die Handhabung aussehen, wenn es sich um die Leitung eines Forschungsprojektes handelt. Hier könnte die Leitung des

Forschungsprojektes unter Umständen rechenschaftspflichtig gegenüber Geldgeber:innen sein und ein Interesse an Ko-Autorschaft auf weiteren Publikationen für die Beantragung von Folgeprojekten haben. Die Vertretbarkeit müsste mit Blick auf das Forschungsprojekt und den konkreten Beitrag detailliert geprüft werden. Die Antwort zeigt auch, dass ein Institutswechsel als verkomplizierender Aspekt hinzukommen kann, da beispielsweise gemäß Leitlinie 17 die Forschungsdaten dort aufbewahrt werden sollen, wo sie erhoben wurden. Leitlinie 10 regelt zwar die weitere Nutzung, aber es wird hier evident, wie Machtpositionen, die sich ergeben, wenn Beiträge zur Erstellung von Datensätzen geleistet wurden und gleichzeitig leitende Positionen bekleidet werden, genutzt werden können, um Ko-Autorschaften auch über einen Projektabschluss hinaus (ohne eine weitere Beteiligung) einzufordern. Ein sehr genaues Austarieren von Interessen unter der Berücksichtigung von GWP-Regelungen ist hier bei Absprachen notwendig, denn der Einbezug ehemaliger Leitungspersonen (sei es des Instituts, der Arbeitsgruppe oder eines Forschungsprojektes) kann sich je nach Umständen etwa durch andere Prioritätensetzung oder begrenzte zeitliche Kapazitäten generell als schwierig erweisen. Auch der Weggang von Beteiligten abseits der Leitungsebene kann zu Konflikten führen; diesem Thema widmen wir uns in Kapitel 4.1.2.

In anderen dargelegten Szenarien steht dagegen die Einbindung und Berücksichtigung von bestimmten Gruppen wie Studierenden oder technischen Angestellten bei Fragen zu Autorschaften im Vordergrund. Hier ist der Konflikt meist anders gelagert, da diese oft gar nicht erst als potentielle Autor:innen wahrgenommen werden, wie etwa eine Ombudsperson mit Bezug auf Studierende detailliert beschreibt:

Studierende, die im Rahmen von B.A./-Masterarbeiten Ergebnisse erarbeiten, die dann in eine Veröffentlichung einfließen, aber ohne, dass sie eine Autorschaft dafür erhalten. Das mag in einzelnen Fällen auch gerechtfertigt sein, aber es gibt m.E. einen »Reflex«, solche Arbeiten von vornherein als unterhalb eines »wissenschaftserheblichen« Beitrags liegende Beteiligung einzuordnen (z.B. mit dem Argument, dass sie noch nicht in der Lage sind, ein publikationsfähiges Manuskript zu verfassen) und die Studierenden in Gespräche über die Autorschaft etc. gar nicht erst mit einzubeziehen.

Sowohl Studierende als auch technische Angestellte befinden sich in einer vulnerablen Position, da sie im Hinblick auf Publikationen in der Regel nicht federführend agieren oder final entscheidungsbefugt sind. Auslegungen und Spezifizierungen zu der Frage, welche Folgen die Nutzung von Daten und Ergebnissen für die Form der Abgeltung haben, sollten daher auch betonen, dass ein Ausschluss bestimmter Statusgruppen per se nicht zulässig ist. Umgekehrt sollten sie verdeutlichen, wer unter welchen Voraussetzungen in eine Ausarbeitung von Publikationen einbezogen werden und somit die Möglichkeit erhalten sollte, die fachspezifischen Kriterien für eine Autorschaft zu erfüllen.

Darüber hinaus zeigen einige Antworten auch auf, dass nicht nur bestimmte Statusgruppen, sondern auch bestimmte Beitragsarten ganz unterschiedlich in ihrer Relevanz gewertet werden. Explizit verwies eine Ombudsperson etwa auf die »Nicht-Anerkennung spezifischer, eigenständiger Leistungen aus dem Bereich der Bioinformatik und Statistik (Stichwort: ›Rechenknecht‹)«. In diesem Kontext sind insbesondere fachspezifische Debatten und Empfehlungen notwendig, um erstens zu eruieren, für welche Beitragsarten die angemessene Abgeltung oftmals unklar ist oder kritisch hinterfragt werden sollte, und um zweitens Ombudspersonen eine Orientierung zu bieten.

Manche Antworten verdeutlichen ferner, dass in einigen Fällen weniger die grundsätzliche Frage nach der Autorschaft schwer zu beantworten war als vielmehr die Frage, wie Beiträge zur Datenerhebung/-analyse bei der Reihung von Autor:innen und der Vergabe von bestimmten begehrten Positionen berücksichtigt werden sollten (häufig der ersten oder letzten Position). Explizit wurde hier auch auf Projekte verwiesen, in denen unterschiedliche Fachkulturen aufeinandertreffen.

Die Bandbreite der Antworten zeigt, dass Autorschaftskonflikte aufgrund der vielen Variablen häufig schwer einzuschätzen und GWP-konform zu lösen sind. Trotz gängiger Empfehlungen zu

Autorschaftskriterien verkomplizieren Unterschiede in den Fachkulturen sowie Abhängigkeiten und Machtasymmetrien diese Konflikte. Hinzu kommt, dass es aufgrund unterschiedlicher Projektbedingungen mitunter schwierig ist zu bewerten, ob bestimmte Beiträge zur Datengenerierung, -sammlung, -bereinigung und/oder -analyse ausreichen, um sich für eine Autorschaft zu qualifizieren, bzw. ob Forschende nach Erfüllung dieser Tätigkeiten Anspruch darauf haben, in weitere Arbeiten eingebunden zu werden, um die Autorschaftskriterien erfüllen zu können. Handlungsempfehlungen sollten diese Variablen berücksichtigen. Gleichzeitig scheint es bei solchen Autorschaftskonflikten sehr bedeutsam zu sein, frühzeitig Fragen dialogisch aufzugreifen. Daher scheinen Dokumente mit präventivem Fokus sehr ratsam.

4.1.2 Weggang von Beteiligten

Ombudspersonen wiesen in 27% der Antworten (13 Nennungen) darauf hin, dass Streitigkeiten oftmals anhängige Publikationen bei auslaufenden Arbeitsverträgen, aber auch bei abgeschlossenen Qualifikationsarbeiten betreffen. Die Handhabung solcher Fälle kann erschwert sein, wenn beide Parteien nicht im Guten auseinandergehen, wie eine Ombudsperson anmerkt:

Person, die die Daten erhoben hat, ist nicht mehr an der Institution und auch sonst nicht erreichbar (und ggf. sogar sauer, weil Vertragsende o.ä.), andere wollen aber mit den zur Institution gehörenden Daten weiterarbeiten und sind unsicher, was sie dürfen und wie sie sich bei der Person erkenntlich zeigen, ohne zu verletzen.

Weitere genannte Problematiken reichen von Streit um die Angabe der korrekten Affiliation über die oben angeführte Nichterreichbarkeit von Forschenden bis zur Verweigerung einer Nennung als Autor:in.

Im Zuge der Peer Review können weitere Schwierigkeiten entstehen, wenn anfangs beteiligte Personen nicht mehr am Institut oder teilweise gar nicht mehr in der Wissenschaft tätig sind. So sieht eine Ombudsperson Bedarf an Handlungsempfehlungen für folgendes Szenario:

Ein typisches Problem bei kumulativen Dissertationen ist die Herausforderung des Reviewprozesses. Beispiel: Promovendin ist Ko-Autorin bei einem Aufsatz, der eingereicht ist. Promotion ist abgeschlossen als die Gutachten zurückkommen. Die Überarbeitung (auch gerne in mehreren Runden) kann nicht durch die nunmehr promovierte Person mitgestaltet werden, da die Person bei [einem neuen Arbeitgeber außerhalb der Wissenschaft] arbeitet und keine Zeit mehr hat. Wann ist die Autorenschaft noch gerechtfertigt, wenn sich das Paper massiv im Review verändert hat?

Gehäuft scheint dieses Szenario wie oben erwähnt in Promotionskontexten vorzukommen. Besondere Herausforderungen können nach Erfahrung einiger Ombudspersonen aber auch auftreten, wenn andere Forschende mit privilegiertem Wissen die Einrichtung verlassen. Wenn bei internationalen Forschenden und Studierenden zusätzlich Visa an Arbeitsverträge geknüpft sind, birgt dies zusätzliches Konfliktpotential und Schwierigkeiten bei der Vermittlung.

Konflikte, die in Zusammenhängen mit weggehenden oder bereits weggegangenen Wissenschaftler:innen entstehen, sind für Handlungsempfehlungen auch deshalb so relevant, weil aufgrund der oftmals befristeten Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft eine sehr hohe Fluktuation beim Personal besteht – mit einem Weggang Beteiligter ist somit regelmäßig zu rechnen. Das Treffen von Absprachen zum weiteren Projektverlauf oder zu Publikationen, denen alle Beteiligten noch einmal zustimmen müssen, wird dann erschwert, wenn wichtige Beteiligte nicht mehr (zuverlässig) erreichbar sind. Hier ist es wichtig, dass sowohl die Rechte als auch Pflichten beider Seiten mitgedacht werden, da die Konfliktszenarien rund um das Thema Weggang sehr unterschiedlich gelagert sein können.

4.1.3 Abhängigkeiten

25% der Antworten (12 Nennungen) thematisieren, dass in Konflikten Abhängigkeiten häufig eine besondere Rolle spielen. Dabei können Autorschafts-/Datennutzungskonflikte von ganz unterschiedlichen Arten an Abhängigkeiten betroffen sein, wie die Antworten der Teilnehmenden aufzeigen. Zum einen nutzen Forschende Abhängigkeiten aus, um Ehrenautorschaften durchzusetzen. Viele Ombudspersonen wiesen darauf hin, dass in den an sie herangetragenen Fällen besonders Betreuende von Promotionen ungerechtfertigte Ko-Autorschaften durchsetzen wollen. So merkt etwa eine Ombudsperson an:

Bei der Frage zu »Erzwingung einer Ehrenautorschaft im Zusammenhang mit Datennutzung/-zugang« hat mir als Antwort das »Betreuungsverhältnis« gefehlt. Es sind bei uns vor allem die Betreuer (Doktorväter/-mütter) der Promovierenden und die Projektleiter, die eine Ehrenautorenschaft für sich beanspruchen möchten.

Gemäß der GWP ist der bloße Hinweis auf die Funktion als Betreuer:in kein hinreichendes Kriterium für eine Autorschaft. Promovierende haben aber oftmals große Angst, aufgrund der mehrfachen Abhängigkeiten Konflikte hinsichtlich Datennutzung und Autorschaft mit ihren Betreuenden anzusprechen. Dies hat weitreichende negative Folgen für Vermittlungsprozesse und äußert sich insbesondere darin, dass Verfahren gar nicht erst zustande kommen (siehe [Abschnitt 4.2.1](#)). Es gibt einen dringenden Bedarf an umsetzbaren Handlungsempfehlungen für Betreuungssituationen, die verschiedene mögliche Konfliktkonstellationen einbeziehen und dabei insbesondere den Faktor der Abhängigkeit und dessen Auswirkungen auf den Konflikt selbst wie auf die Vermittlung berücksichtigen. Es handelt sich hier um ein strukturelles Problem, für das in der Ombudsarbeit ein effektiver Umgang mit Hinweisen zu nicht tragbaren Verhaltensweisen von Betreuenden gefunden werden muss. Konflikte in Betreuungsverhältnissen können aber auch zu Lasten der betreuenden Personen gehen. So beschreibt eine Ombudsperson den Fall, dass »Doktorand:innen den Anforderungen des Promotionsvorhabens nicht gerecht wurden« und es schwierig war, das Betreuungsverhältnis auf Bestreben der Betreuenden hin aufzulösen. Auch diese Art von Konflikt sollte beim Aufsetzen von Handlungsempfehlungen mitgedacht werden.

Aus den Schilderungen in den Antworten geht ferner hervor, dass nicht nur im Kontext von Betreuungsverhältnissen Abhängigkeiten ausgenutzt werden, um Ehrenautorschaften durchzusetzen. So werden auch Monopolstellungen beim Zugang zu Daten oder zu apparativer Ausstattung, mit der Daten erst erhoben werden können, im »Tausch« mit einer Autorschaft gehandelt (siehe auch [Abschnitt 3.2.1](#), Frage Q05). So führt eine Ombudsperson folgendes Szenario an:

Daten können nur produziert werden durch die Nutzung von High-Tech Geräten. Um die Geräte zu nutzen, wird von Personen/Firmen entweder Geld gefragt oder (umsonst) eine Koautorschaft.

Klare Regelungen etwa auch in Form von »Negativdefinitionen« bzw. Ausschlusskriterien könnten hier hilfreich sein. Handlungsempfehlungen sollten dabei jedoch auch adressieren, wie eine GWP-konforme Praxis beim Unterlaufen solcher Regelungen durchgesetzt werden kann.

Zusätzlich können »aus der Kombination von Abhängigkeitsverhältnissen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen [...] unterschiedliche Erwartungshorizonte und vielfältige Kommunikationshindernisse resultieren«, wie eine Ombudsperson vermerkt. Darüber hinaus ist es möglich, dass gewisse Abhängigkeitsverhältnisse auch auf neue Forschungsvorhaben ausstrahlen und Problematiken mit sich bringen, etwa wenn Nachwuchsforschende gemeinsam erhobene Daten an einem neuen Institut weiternutzen möchten, Projektleitende der früheren Einrichtung dem aber nur unter der Voraussetzung des Einbezugs zustimmen (siehe ebenso das [Unterkapitel zu »Autorschaftskriterien«](#)). Auch diese Umstände sollten Handlungsempfehlungen berücksichtigen.

Neben dem Durchsetzen von Ehrenautorschaften können auch Abhängigkeiten im Publikationsprozess für Manuskriptblockaden ausgenutzt werden, da GWP-Kodizes (aus legitimen Gründen) die Zustimmung aller Autor:innen zu einer Publikation fordern. Diese Forderung kann jedoch auch zu Konfliktszenarien führen, wie eine Ombudsperson schildert:

Ein einzelner Autor blockiert eine Veröffentlichung eines Manuskriptes. Der Autor reagiert nicht oder nur mit wochenlanger Verzögerung auf Anfragen und Bitten um Rückmeldung. Die restlichen Autoren sind von der zeitnahen Veröffentlichung des Manuskriptes abhängig, leiden daher unter der Verzögerungstaktik des einen Autors. Dieser droht jedoch mit einer Beschwerde, falls das Manuskript ohne seine Zustimmung eingereicht wird.

Eine solche Manuskriptblockade kann folgenreich sein und Konflikte in anderen Bereichen nach sich ziehen, etwa für Nachwuchsforschende, wenn die Blockade von einem Forschenden in Machtposition ausgeübt wird, wie eine Ombudsperson resümiert: »Somit verzögert sich die Publikation, was besonders für Promovierende mit begrenzter Promotions-/Vertragsdauer zur Benachteiligung führt«. Handlungsempfehlungen sollten daher auch Vorschläge bzw. Regelungen für den Umgang mit Verzögerungstaktiken dieser Art festhalten. So wird ein Beispielfall genannt, in dem ein »Co-Autor in Machtposition [...] über Wochen bis Monate kein Feedback zu einem zur Einreichung vorbereiteten Manuskript [liefert], [...] aber auch nicht die Einreichung ohne Berücksichtigung seines Feedbacks [erlaubt]«.

Da Ehrenautorschaften und Manuskriptblockaden jeweils in teils sehr unterschiedlichen Kontexten auftreten, lassen sich nicht unbedingt verallgemeinernde Empfehlungen aussprechen. Hinzu kommt, dass selbst im Kontext existierender Empfehlungen die durch die Abhängigkeitsverhältnisse bedingte Angst vor Konsequenzen ein Hemmnis in der Vermittlung im Rahmen von Ombudsverfahren darstellt. Auf diesen Aspekt werden wir in Kapitel 4.2. vertieft eingehen. Gleichzeitig verweist eine Ombudsperson auf »Auswirkungen der Konflikte auf Karriereplanung und -realisierung, Behinderung bei Bewerbungen etc.«. Dies verdeutlicht, dass Empfehlungen auch derlei mögliche Konsequenzen mitdenken und geeignete Maßnahmen ggf. zur Kompensation (etwa Stellenverlängerungen für von wissenschaftlichem Fehlverhalten betroffene Personen) vorschlagen sollten.

4.1.4 Absprachen

Absprachen unter Forschenden zu Rollen, Zuständigkeiten oder Verantwortlichkeiten sind in Forschungsprojekten, aber auch bei Publikationsvorhaben von immenser Bedeutung. Vor dem Hintergrund von unterschiedlichen persönlichen Interessen der Beteiligten, die durch Anreize im hochkompetitiven Feld der Wissenschaft geprägt sind, ist das Treffen von Absprachen zu Autorschaften, Positionen und Reihungsprinzipien oftmals ein äußerst sensibles Thema. Den Bereich der Absprachen schneiden 17% der Antworten (8 Nennungen) an. Trotz der Empfehlung vieler Kodizes zu GWP, gemeinsam Absprachen rechtzeitig zu treffen, werden jene oftmals lange hinausgezögert oder nicht mit allen Beteiligten vorgenommen. Wie komplex eine Konstellation sein kann, illustriert etwa folgende Antwort einer Ombudsperson:

Kollaboration zwischen zwei Juniorgruppen, deren Leiter zunächst gemeinsam ein für sie und ihre Karriere wichtiges Manuskript verfassen. Streit um Letztautorschaft, korrespondierende Autorschaft und Platzierung der Mitarbeiter. Mögliche Verschiebung der Positionen nach Revision.

Auch wenn es um die Datennutzung geht, werden noch zu selten Absprachen oder Regelungen schriftlich festgehalten, was insbesondere beim Weggang beteiligter Wissenschaftler:innen, aber auch bei Dissens Konflikten vorbeugen könnte. Dass fehlende Absprachen zur Datennutzung auch Autorschaftskonflikte mit sich bringen können, zeigt eine weitere Antwort:

Weiternutzung von Daten ehemaliger Mitarbeiter ist häufig nicht geregelt bzw. schriftlich vereinbart. Das führt ggf. zur »Durchreichung« der ehemaligen Mitarbeiter im Autoren-Ranking.

In einem anderen Szenario, das eine Ombudsperson beschreibt, machen sich fehlende Absprachen in Bezug auf Datennutzung und Autorschaft genau dann bemerkbar, wenn zusätzliche Personen in die Arbeit miteinbezogen werden (sollen):

Wissenschaftler:in A hat Daten erhoben und möchte diese gerne selber auswerten. Vorgesetzte:r entscheidet, dass ein weiterer Mitarbeiter in die Auswertung und die Publikation eingebunden wird. Kann sich A dagegen verwehren?

Im DFG-Kodex heißt es dazu in Leitlinie 10: »Die Nutzung steht insbesondere der Wissenschaftlerin und dem Wissenschaftler zu, die/der [die Daten] erhebt« (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2019). Dies schließt jedoch nicht automatisch das alleinige Nutzungsrecht mit ein. Auf ein vermeintliches »Dateneigentum« kann sich die betreffende Person in der Regel also nicht berufen. Je nach Anstellungsverhältnis und Forschungskonstrukt können hier unterschiedliche Regelungen gelten. Wer über eine Einbindung von weiteren Forschenden entscheiden darf und ob sich A im genannten Beispiel dagegen wehren kann, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Klare Absprachen, idealerweise vor der Datenerhebung, könnten nicht nur in solchen Fällen Konflikte vermeiden, sondern gleich zu Beginn potenziell disparate Ideen zum oder Vorstellungen vom Vorgehen offenlegen und somit zur Diskussion stellen.

Nicht immer geht es in derartigen Konflikten bei Absprachen um die Verteilung der gebührenden Anerkennung, wie die Beschreibung einer Ombudsperson von weiteren möglichen Fallszenarien aufzeigt:

Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, die einen genuinen Beitrag zu einer Publikation geleistet haben,

- haben bei Fertigstellung des Manuskripts die Institution verlassen und sind nicht erreichbar, um ihre Zustimmung zur Publikation zu geben,
- verweigern ihre Aufnahme in die Autorenliste ohne wissenschaftliche Gründe dafür anzugeben.

Der Kodex der DFG fordert in Leitlinie 14 die Zustimmung aller Autor:innen zu der finalen Version eines Manuskripts. Wie die obige Antwort verdeutlicht, ist diese Pflicht zur Einholung der Zustimmung mitunter aufgrund einer Nichterreichbarkeit schwer umzusetzen. Hier besteht oftmals Unklarheit, wie mit solchen Situationen am besten umzugehen ist, denn die »Nennung von Autoren ohne vorherige Rücksprache« kann auch als »»unfreiwillige« Autorschaft« Probleme mit sich bringen, wie eine Ombudsperson schildert. Empfehlenswert wäre es, kurz vor dem Ausscheiden von Forschenden eben diesen eindeutig zu vermitteln, dass von ihnen zur Einholung der Zustimmung eine Kontaktadresse benötigt wird und das Hinterlassen einer Kontaktadresse ebenso wie das Beantworten der entsprechenden Nachricht zu ihren Pflichten als Autor:innen gehört. Gleichzeitig gehört zur Pflicht der Projektleitenden von den Ausscheidenden vor dem Weggang eine Kontaktadresse einzuholen. Schwierig wird es natürlich, wenn Kontaktdaten sich geändert haben und Forschende dadurch nicht erreichbar sind oder Kontaktdaten beim Weggang nicht eingeholt wurden, da etwa das Schreiben eines Manuskripts noch nicht absehbar war und nun das Manuskripts zum kritischen Gegenlesen und Einholung der Zustimmung nicht übermittelt werden kann (Beier und Czesnick 2024).

Ebenso fehlen klare Empfehlungen für den Umgang mit Forschenden, die die Kriterien für eine Autorschaft erfüllen und dennoch auf eine Nennung verzichten möchten. Sind Personen, die wesentlich an einem Manuskript beteiligt waren, nicht als Autor:innen gelistet, kann es insbesondere dann schwierig werden, wenn nach der Publikation ein Verdacht auf Fehlverhalten aufkommt. Werden Konflikte gemeldet, in denen Wissenschaftler:innen verweigern als Autor:innen genannt zu werden, obwohl sie die Autorschaftskriterien erfüllen, sollten Ombudspersonen eruieren, ob möglicherweise seitens dieser Wissenschaftler:innen fachliche Kritik am Manuskript besteht. In einem solchen Fall wäre es ratsam, dass diese Kritik vor Einreichung des Manuskripts adressiert und geklärt wird. Im DFG-Kodex

ist festgehalten, dass bei einer nachprüfbar Kritik an Daten, Methoden und Ergebnissen die Verweigerung der Zustimmung zur Publikation möglich ist. In der Vermittlung sollte über das Mittel der Stellungnahme in diesem Fall den Ko-Autor:innen die Möglichkeit gegeben werden, die Kritik zu adressieren. Möglich wäre es, dass die betreffende Person ihre Zustimmung zum Manuskript verweigert, sodass erforderliche Änderungen durchgeführt werden können. Steht der Wunsch, nicht als Autor:in genannt zu werden, im Zusammenhang mit anderen Konflikten innerhalb der Autor:innengruppe, z.B. persönlichem Streit, oder schwerwiegenden Problematiken wie sexuellen Übergriffen, Mobbing oder Diskriminierungen, gestaltet sich die Sache ungleich schwieriger. Da eine Autorschaft nicht nur die wesentliche Mitwirkung am Manuskript, sondern auch die Verantwortung für den Inhalt abbildet, sollten GWP-fremde Aspekte hier nicht ausschlaggebend sein. Für Betroffene mag dies schwer aushaltbar sein, aufgrund der Transparenz und der GWP sollten Autorschaften jedoch nicht aus Gründen, die nicht wissenschaftlicher Natur sind, zurückgezogen werden.²¹

Bei Absprachen zu Autorschaften kommen mehrere Faktoren erschwerend hinzu. Sich wandelnde Projektdynamiken können Anpassungen und Änderungen von vormals getroffenen Absprachen erfordern, etwa wenn Forschende verabredete Beiträge nicht leisten oder der Inhalt einer Veröffentlichung verschoben werden soll, sodass bereits geleistete Beiträge doch nicht mehr einbezogen werden. Dies muss im besten Fall ebenso schriftlich und für alle Beteiligten transparent geschehen. Auch müssen Absprachen unter dem Aspekt von Machtasymmetrien und Abhängigkeitsverhältnissen betrachtet werden. Frühzeitig schriftlich festgehaltene Absprachen sind nur dann GWP-konform, wenn sie die Pflichten und Rechte aller Beteiligten beachten und weder zum Nachteil etwa von Nachwuchswissenschaftler:innen ausgelegt noch Abhängigkeiten von Einzelnen ausgenutzt werden. Eine besondere Problematik kann sich auch ergeben, wenn sich Forschende ohne hinreichenden Grund nicht an Absprachen halten. Auch für ein solches Verhalten müssen Regelungen getroffen (und mögliche Konsequenzen festgelegt) werden.

4.1.5 Datenzugang

Wie 19% der Antworten (9 Nennungen) erkennen lassen, wünschen sich ferner einige Ombudspersonen Handlungsempfehlungen zu Anfragen, bei denen es weniger um die Nutzung von Daten geht, sondern bereits der Zugang zu Daten verwehrt wird. Diese Problematik tritt oft im Zusammenhang mit einem Arbeitsplatzwechsel von Forschenden oder mit auslaufenden Arbeitsverträgen auf (dies wurde teilweise auch schon unter dem Schlagwort »Weggang« beleuchtet). Wenn im Vorfeld keine Nutzungsvereinbarungen getroffen worden sind, können Zugangsfragen zum Teil schwer zu klären sein und zu Konflikten führen. Auch hier gilt die Leitlinie 10 des DFG-Kodex, die rechtliche und ethische Rahmenbedingungen sowie Nutzungsrechte adressiert. Wie viele Unklarheiten in Bezug auf Datenzugang bestehen, zeigt auch die oft gestellte Frage danach, wem eigentlich die erhobenen Daten gehören. Dass diese Frage nicht zielführend ist, wurde schon mehrfach in unterschiedlichen Kontexten erörtert (Kuschel 2020; Rixen 2018), die genauen Regelungen sind vielen Wissenschaftler:innen jedoch nicht geläufig. So schreibt eine Ombudsperson in der Umfrage:

Unterschied zwischen rechtlichem Besitz von Daten (z.B. alle Daten gehören der Institution per Arbeitsvertrag) und Recht auf Nutzung durch Wissenschaftler, die Daten erhoben haben, ist Beteiligten oft nicht klar.

²¹ Diese Thematik bedarf einer nuancierten Auseinandersetzung. Hjördis Czesnick und Klaus Ferdinand Gärditz haben sich mit ihrem Artikel »In Co-Autorschaft mit einem Belästiger?« (2023) dieser Thematik gewidmet. Eine nähere Beschäftigung mit weiteren Aspekten wie Machtmissbrauch wäre in diesem Zusammenhang wünschenswert. Festzuhalten ist, wie dies auch Czesnick und Gärditz formulieren, dass es sich hierbei um systematische Probleme handelt, die »nicht allein auf Ebene der GWP gelöst werden« können, sondern struktureller Lösungen bedürfen (Czesnick und Gärditz 2023: S. 31).

Auch, dass unterschiedliche Finanzierungen und Arbeitsverträge bei Fragen um Datenzugang eine Rolle spielen, wird in seiner Komplexität oft unterschätzt. So erwähnt die eben zitierte Ombudsperson den Fall, dass »Studierende oder Stipendiaten [die] Nutzung Ihrer gewonnenen Daten [verweigern], wenn sie im Zusammenhang mit anderen innerhalb eines gemeinsamen Forschungsprojektes gewonnen wurden«. Konflikte wie diese sind durch frühzeitige Datennutzungsvereinbarungen oder ähnliche Absprachen vermeidbar, oftmals bestehen aber unzureichende Kenntnisse über den genauen Sachverhalt und die rechtlichen Regelungen. Handreichungen mit Informationen könnten hier hilfreich sein, um alle Beteiligte über ihre Rechte (und Pflichten) aufzuklären. Damit könnte zumindest ein Teil der Konflikte, die aus Datenzugangsfragen entspringen, vermieden werden.

Aber auch die korrekte Auslegung bestehender Regelungen kann etwa bei mehrfachen Beschäftigungsverhältnissen – gleich, ob sie gleichzeitig bestehen oder konsekutiv sind – unklar oder aufgrund von Lücken in diesen Regelungen sogar unmöglich sein, wie mehrere Ombudspersonen ausführen. Dabei kann dies sehr folgenreich sein: Etwa, wenn Forschenden Zugang zu sensiblen Daten gewährt wurde, diese Zusage dann aber zurückgezogen und eine weitere Datennutzung im Folgenden untersagt wird. Oder wenn Forschenden der Zugang zu Daten verwehrt wird und somit der Abschluss von Qualifikationsarbeiten gefährdet ist. Neben Handlungsempfehlungen für das Eintreten solcher misslichen Situationen sind hier auch präventive Maßnahmen etwa in Form von Aufklärung notwendig.

Ein weiterer Aspekt im Bereich des Datenzugangs sind Embargofristen, bevor Daten nachgenutzt werden können. Unter welchen Umständen sind diese GWP-konform und welche Zeiträume sind jeweils angemessen? Diese beiden Fragen erweisen sich in entsprechenden Fällen oftmals als zentral. So illustriert eine Ombudsperson folgendes Szenario:

Postdoc bekommt nach Verlassen des Labors keinen Zugriff auf die von ihm/ihr selbst erhobenen Daten mehr – mit dem Hinweis, der Laborleiter verfasse dazu gerade ein Manuskript. Dieses existiert aber auch nach 1-2 Jahren noch nicht.

Weiter kann bei Datenzugangskonflikten und Embargofragen erschwerend hinzukommen, dass auch außeruniversitäre Bereiche und Institutionen betroffen sein können. Wenn eine Vielzahl von Regelungen aufeinandertreffen, die nicht immer miteinander harmonieren, verschärft dies unter Umständen bestehende Konflikte und beeinflusst auch die Vermittlung. Eine Ombudsperson greift diese Problematik in der Umfrage wie folgt auf:

Daten/Proben werden im Gelände von Person A gefunden und in einem Museum (öffentlich) aufbewahrt. Wie lange sollte Person B warten, bis sie die Daten/Proben nutzen kann, ohne die Erlaubnis von Person A zu brauchen? Museen haben da alle Sorten von Möglichkeiten/Regeln entwickelt, ohne Einigkeit.

Im Umkehrschluss zum verwehrten Datenzugang entspinnen sich auch zunehmend Konflikte über die Offenlegung von Daten. Die Open Access-Bereitstellung von Publikationen wird mittlerweile von einer Vielzahl an wissenschaftlichen Akteur:innen gefordert.²² Diese Forderung erstreckt sich auch auf die Open Access-Bereitstellung von Datensätzen. Insbesondere bei Nachwuchsforschenden ist der Open Access-Gedanke oft bereits fest verankert. Daraus können jedoch auch Konflikte entstehen:

Eine wachsende Zahl (insbesondere jüngerer) Forscher wünscht sich, dass die generierten Daten offen zugänglich gemacht werden, andere (in der Hierarchie i.d.R. übergeordnete) Wissenschaftler wollen die Daten eher so weit möglich unter Verschluss halten.

²² Wichtige Initiativen und Dokumente der Open Access-Bewegung sind beispielsweise die Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen von 2003, zu deren Erstunterzeichner:innen u.a. die HRK, die DFG, der Wissenschaftsrat, die Max-Planck-Gesellschaft, die Fraunhofer Gesellschaft und die Helmholtz-Gesellschaft gehören, die OA2020 sowie cOAlition S und Plan S.

Wer bestimmt, ob und wenn ja, wann Daten offen zur Verfügung gestellt werden? Umgekehrt kann es auch Nachwuchsforschende unter Druck setzen, wenn Daten öffentlich zugänglich gemacht werden sollen, ohne dass sie Gelegenheit hatten, die Daten für eine eigene Publikation zu nutzen. Ein genaues Abwägen des eigenen legitimen Interesses an der Verwertung von Daten und der offenen Bereitstellung für die Verwertung durch Dritte ist hier notwendig. Zu diesem Aspekt bedarf es detaillierter Empfehlungen. Auch rührt dies an der Frage, welchen Stellenwert das Bereitstellen von Daten im Anreizsystem der Wissenschaft hat. Denn obgleich eine Bereitstellung grundsätzlich von wissenschaftlichen Akteur:innen erwünscht ist, geht mit ihr bislang in vielen Fachdisziplinen wenig Reputationsgewinn (dafür aber der Verlust der Datenhoheit und somit weiterer möglicher Publikationen) einher. Der Diskurs um die Einführung von Datenautorschaften setzt hier an (siehe [Diskussionskapitel](#)).

4.1.6 Verdacht auf Fehlverhalten

In Autorschaftskonflikten im Zusammenhang mit Datennutzung kann es auch darum gehen, wie Autor:innen in angemessener Form ihrer Verantwortung für den Inhalt einer Veröffentlichung nachkommen. Dies thematisieren 15% der Freitext-Antworten (7 Nennungen). Die Befragten adressieren dabei diverse Aspekte: etwa das Zurückziehen eines Artikels oder das Bemerkens von Falschangaben beim Ethikvotum und in der Publikation. Vorherrschende Problematik in solchen Konfliktfällen scheint dabei jedoch zu sein, dass die Korrektheit der Daten von Ko-Autor:innen in Frage gestellt wird und/oder nicht überprüft werden kann. So schildert eine Ombudsperson beispielsweise:

In einem Fall (der mir bekannt geworden, aber nicht offiziell gemeldet worden ist) war es so, dass Projektbeteiligten der Zugang zu (fragwürdigen) Rohdaten verwehrt wurde, es wurde dort auch in der resultierenden Publikation auf diese Daten Bezug genommen, sie waren aber zu keinem Zeitpunkt für irgendetwas anderen als den Experimentator zugänglich und nachvollziehbar.

Dies verdeutlicht, dass es in Konflikten um Datenzugang nicht nur um den Zugang seitens forschender Dritter gehen kann, sondern auch um Zugangsfragen innerhalb eines Projektteams, in dem die Datenerhebung stattfand. Gerade in letzterem Fall erscheint die Verwehrgang als äußerst fragwürdig, denn Projektbeteiligte tragen Verantwortung für eine GWP-konforme Umsetzung eines Forschungsvorhabens und sollten daher die Gelegenheit erhalten, Daten oder Ergebnisse von Ko-Autor:innen überprüfen zu können. Liegt ein Verdacht auf eine bewusst nicht korrekte Darstellung oder Erhebung von Daten vor, erweist es sich darüber hinaus für Wissenschaftler:innen, die sich an Ombudspersonen wenden, als kompliziert, stichhaltige Beweise für ihre Beobachtungen vorzulegen, wie eine weitere Ombudsperson ausführt. Für Ombudspersonen kann es daher schwierig sein, die Verdachtsmeldungen einzuschätzen und Anfragende zu beraten. Denn gleichzeitig können Forschende innere und reale Konflikte erleben, wenn sie sich zwar als Autor:innen qualifizieren, es ihnen aber an Vertrauen in die Integrität der wissenschaftlichen Arbeit ihrer Ko-Autor:innen mangelt.

Darüber hinaus kann das Auslassen von Mitwirkenden in der Autor:innenzeile oder in der Danksagung auch dazu führen, dass Forschende (fälschlicherweise) etwa des Plagiats verdächtig werden, wie die Erfahrung einer Ombudsperson aufzeigt:

Meldung einer Dissertation von Seiten des Dissertationsgutachters als Plagiat, weil der Doktorand trotz nachweislicher Beteiligung am Forschungsprojekt in der Veröffentlichung nicht genannt wurde (Lösung in diesem Fall: nachträgliche Nennung und Anerkennung des Doktoranden in der Danksagung im Sinne eines Addendums für seinen (in diesem Fall geringen) Beitrag zur Publikation).

Dies unterstreicht exemplarisch, wie wichtig es ist, korrekt und transparent das Mitwirken aller Beteiligten offenzulegen, damit Forschende nicht unverhofft unter Verdacht oder in Verruf geraten.

Die vorangegangenen Abschnitte verdeutlichen, dass es eine Vielzahl an Konstellationen gibt, die zu Konflikten führen können. Für Ombudspersonen kann es durchaus herausfordernd sein in ihrem Amt passende Lösungen in der Beratung, Vermittlung oder Lösungsfindung für sehr disparate Szenarien zu

finden. Diese Vielfalt unterstreicht ebenso die Schwierigkeit allgemeine bzw. fachübergreifende Handlungsempfehlungen zu erstellen. Sie verdeutlicht zudem, dass auf Grundlage von allgemein wiederkehrenden unklaren Punkten Handlungsoptionen für konkrete Konstellationen aufgezeigt werden müssen. Die Umfrageergebnisse zeigen jedoch auch, dass sich Themenfelder identifizieren lassen, die entweder besonders häufig von Konflikten betroffen sind oder, wie wir im nächsten Teil näher beschreiben werden, die Vermittlung und Lösungsfindung erschweren können. Trotz der Heterogenität der Konflikte, lassen sich so Desiderate ausmachen, die bei der Ausarbeitung von Handlungsempfehlungen als Erstes in den Blick genommen werden sollten (siehe [Diskussionskapitel](#)).

4.2 Schwierigkeiten bei der Bearbeitung von Konflikten

Die Handhabung von Konflikten umfasst unterschiedliche Prozesse, die sich grundsätzlich in drei Bereiche gliedern lassen: Beratung, Vermittlung und Lösungsfindung. So können etwa Hinweisgebende Ombudspersonen mit der Intention aufsuchen, Informationen zu den Fragen einzuholen, welche Praktik als GWP-konform gilt und ob das, was sie beobachten oder erleben, eventuell eine von der GWP abweichende Praktik darstellt. Des Weiteren möchten Hinweisgebende oftmals auch in Erfahrung bringen, was sie daraus für Schlüsse für ihr Handeln ziehen könnten oder sollten. Liegt ein Einverständnis der hinweisgebenden Person vor, kann die Ombudsperson auch ein Ombudsverfahren eröffnen, also vermittelnd tätig werden und an die andere Konfliktpartei mit der Bitte um Stellungnahme und Darlegung der eigenen Sichtweise herantreten. In einem (in der Regel schriftlichen) oftmals mehrschrittigen Kommunikationsprozess kann so eine GWP-konforme Lösung gefunden und der Konflikt beigelegt werden.

Während wir bei Frage Q11 Ombudspersonen nach Konfliktszenarien im Bereich Autorschaft und Daten fragten, für die sie sich mehr Orientierung, beispielsweise in Form von Empfehlungen wünschen (siehe [Kapitel 4.1](#)), zielte Frage Q12 auf die Prozesse der Ombudsarbeit ab. Konkret ging es darum zu ermitteln, welche Schritte in der Ombudsarbeit die meisten Schwierigkeiten mit sich bringen. 70 von 140 Ombudspersonen haben hier die Möglichkeit genutzt, Freitext-Antworten zu geben.²³ Wir haben den Antworten Schlagworte zugeordnet und sie gleichzeitig in einen der drei Bereiche – Beratung, Vermittlung oder Lösungsfindung – eingeteilt. Bei der Analyse wird deutlich, dass Beratungen nicht als zentrales Problem angesehen werden, sondern vielmehr der Übergang von einer Beratung zur Vermittlung.²⁴ Eindeutig zeigte sich, dass der Bereich Vermittlung die größten Schwierigkeiten birgt, aber auch eng verwoben mit Herausforderungen bei der Lösungsfindung ist. In diesen Bereichen wurde insbesondere die Verzahnung von GWP-Konflikten mit weiteren Faktoren als erschwerender Umstand angeführt (zu den quantitativen Ergebnissen dazu siehe [3.3](#)) Im Folgenden werden die Antworten, sortiert nach den Bereichen »Übergang von der Beratung zur Vermittlung« und »Vermittlung und Lösungsfindung«, im Detail besprochen.

4.2.1 Übergang von der Beratung zur Vermittlung im Ombudsverfahren

Wie bereits vermerkt, bereitet eher der Übergang von der Beratung zur Vermittlung, also zur Eröffnung eines Ombudsverfahrens, als die Beratung, Ombudspersonen Schwierigkeiten. 9% der Antworten (6 Nennungen) wurden diesem Themenbereich zugeordnet. Alle stellen dabei Abhängigkeiten in Betreuungsverhältnissen als erschwerenden Faktor dar. So berichten die 6 Ombudspersonen, dass

²³ Von diesen wurden 2 Antworten nicht weiter ausgewertet. Eine Ombudsperson erklärte, zu wenig Erfahrung zu haben, um Angaben zu Häufigkeiten machen zu können. Die andere bestätigte allgemein, dass Konflikte zu Autorschaften und Daten am meisten Schwierigkeiten mit sich bringen.

²⁴ Dies muss nicht bedeuten, dass nicht auch Beratungen schwierig sein können. Da wir in der Umfrage aber um eine Gewichtung bezüglich der Schwierigkeit der einzelnen Bereiche bitten und Beratung nicht dezidiert von den Teilnehmenden angegeben wurde, stellen sich Ombudspersonen in diesem Bereich wohl weniger Probleme.

Promovierende oftmals aus Angst vor Konsequenzen eine Vermittlung ablehnen, wie aus der folgenden Antwort exemplarisch hervorgeht:

Betroffene lassen sich zwar beraten, scheuen aber den für ihren Betreuer sichtbaren Einbezug einer Ombudsperson aus Angst vor Nachteilen. Insofern kommt es selten zu einem Vermittlungsversuch, sondern es wird v.a. die Seite der Nachwuchswissenschaftler:innen, die sich ungerecht behandelt fühlen, beraten.

Dies führt zu einem Dilemma, da Konflikte und nicht GWP-konformes Verhalten an Ombudspersonen herangetragen werden, diese aber oftmals nicht aufgeklärt und gelöst werden können. Im ungünstigsten Fall können sich dadurch negative Verhaltensmuster ungehindert etablieren und mehrere Generationen von Nachwuchswissenschaftler:innen treffen. So verdeutlicht eine Ombudsperson, die trotz Angst der Hinweisgebenden vor Konsequenzen zum Teil zwar eine Einigung erzielen konnte: »die Verfehlungen [wurden jedoch] nicht aufgearbeitet und somit besteht das Risiko, dass diese in Zukunft bei anderen betreuten Personen wieder auftreten«. Das wirft die Frage auf, wie zukünftige Promovierende geschützt werden können, wenn Ombudspersonen ein nicht GWP-konformes Verhalten von Betreuenden zwar bekannt ist, sie aber nicht eingreifen können. Es wäre zu überlegen, welche Handlungsoptionen Ombudspersonen gegeben sind, wenn sich Aussagen gegenüber einer betreuenden Person häufen, aber von Anfragenden keine Vermittlung gewünscht wird (siehe [Diskussionskapitel](#)).

In den Antworten wurden dabei verschiedene problematische Praktiken angesprochen, von Ehrentorschaften bis hin zu Machtmissbrauch, die genau wegen der Abhängigkeitsverhältnisse vermutlich teilweise gar nicht erst in den Ombudsstellen und bei Ombudspersonen landen:

Das extreme Abhängigkeitsverhältnis führt schon zu wenig Freiheit sowie der Wahl der Experimentaufbauten, der Methoden und der Kooperationspartner (letzte sind oft auch noch Ehrenkoautoren). Das lässt mich vermuten, dass gerade die Ehrenkoautorenschaften eine sehr hohe Dunkelziffer haben, weil sich die meisten Doktorand:innen nicht mal beraten lassen. Wenn doch, kam es in den letzten 6 Jahren bei uns nur zu einem Fall, dem nachgegangen werden konnte.

Hier wird deutlich, dass es multipler Ansätze bedarf dieses Problem zu lösen. Zwar kann hier auch überlegt werden, welche Handlungsoptionen sich für Ombudspersonen ergeben, doch sollte auch aufgezeigt werden, welche Grenzen der Ombudsarbeit gesetzt sind. Außerdem sollte überlegt werden, ob solche Problematiken nicht vielmehr darauf hindeuten, dass es in der Verantwortung weiterer Akteur:innen liegt, Lösungen für dieses strukturelle Problem zu finden (siehe [Kapitel 5](#)).

4.2.2 Vermittlung und Lösungsfindung

Bereich Vermittlung und Lösungsfindung wurde von den befragten Ombudspersonen am häufigsten als mit Schwierigkeiten belastet wahrgenommen. 91 % (62 Antworten) fielen laut unserer Analyse in diesen Bereich. Die Sichtung der eingegangenen Antworten ergab acht Faktoren, die die Vermittlungsarbeit der Ombudspersonen in Ombudsverfahren erschweren können (siehe Abbildung 14).²⁵

Am häufigsten wurden dabei Faktoren genannt, die unter den Begriff »Machtgefüge« subsumiert werden können, dicht gefolgt von persönlichen und sozialen Konflikten. Auch, jedoch seltener, wurden Kommunikationsprobleme sowie Kontexte rund um die Genese von Publikationen angegeben. Genannt wurden außerdem Konfliktfaktoren, die wir mit dem Stichwort »Vorschieben von GWP« umschrieben haben: wenn offenbar persönliche oder soziale Konflikte von Anfragenden als GWP-Konflikte beschrieben werden. Dies muss nicht bedeuten, dass gar kein GWP-Konflikt zugrunde liegt, macht die Gemengelage aber durch die (un-/bewussten) Vermischung der Konfliktarten komplizierter. Ungefähr

²⁵ 6 Antworten erwähnten nur schlagwortartig die Bereiche Vermittlung und/oder Lösungsfindung und gaben keinen näheren Kontext an. Diese Antworten wurden in der weiteren Analyse nicht mehr berücksichtigt. 56 Antworten gaben also Einblick in verschiedene Herausforderungen.

gleich häufig wurde fachlicher Dissens als vermittlungser schwerender Faktor angegeben. Als letzten Faktor haben wir die Erwartungshaltung gegenüber den Ombudspersonen identifiziert.

Machtgefüge

Machtgefüge etwa in Arbeits- oder Betreuungsverhältnissen, innerhalb von Arbeitsgruppen, aber ebenso zwischen Arbeitsgruppen in kollaborativen Projekten, können eine Vermittlung bei Autoritätskonflikten in Verbindung mit Datennutzungskonflikten erschweren. Darauf weisen 46 % (26 Antworten) hin. Machtgefüge sind im Wissenschaftssystem, wie in so gut wie jedem Berufsfeld, nicht zu vermeiden, ein Ausnutzen von Abhängigkeiten oder der Missbrauch dieser Machtgefälle sollte jedoch verhindert bzw. unterbunden werden (siehe hierzu auch [3.3](#)). Im Wissenschaftssystem herrscht aber eine besonders sensible Situation, etwa durch die besondere Reichweite von Missbrauchspotentialen wie Alexander May anmerkt. So mahnt er auch: »Hochschulen müssen daher bei Abhängigkeitsbeziehungen strukturell wachsamer sein als andere Behörden oder Branchen« (2023, S. 238). Insbesondere der Übergang von »legitimer Machtausübung« hin zum »Ausnutzen der Macht« ist dabei zentral und gleichwohl schwer einzuordnen. Manche Machtkonstellationen sind dabei besonders anfällig für das Ausnutzen von Abhängigkeiten, etwa Gefüge, die durch Abhängigkeiten auf mehreren Ebenen geprägt sind (May 2023). Dies ist beispielsweise in Betreuungsverhältnissen der Fall, wenn Betreuende gleichzeitig auch Arbeitgeber:innen und Gutachter:innen sind. Treten in Machtgefügen steile Hierarchien in Kombination mit mehrfachen Abhängigkeiten auf, wird die starke Abhängigkeit noch verschärft. In Gruppen mit flachen Hierarchien, also z.B. in Teams und Kooperationen gleicher bzw. ähnlicher Statusgruppen gibt es jedoch auch Aspekte, die sich hierarchisierend auswirken können.²⁶

²⁶ Solche Aspekte können zum Beispiel Diskriminierungen oder ein ungleicher Ressourcenzugang sein (wenn etwa Forschende unterschiedlicher Universitäten, mehr oder weniger gut ausgestattet sind oder wenn Projektbeteiligte unterschiedliche Zeitressourcen aufgrund zusätzlicher Arbeit, wie Lehre oder aber auch Care Arbeit haben). Hinzu

Einige Antworten der Ombudspersonen verdeutlichen, dass Machtgefüge nicht nur die Einleitung eines Ombudsverfahrens verhindern, sondern sich auch negativ auf den Ablauf einer Vermittlung auswirken können. Angeführt wurden bei dieser Frage unter anderem Konflikte im Bereich der Ehrenautorschaften in Betreuungsverhältnissen. So schreibt eine Ombudsperson:

Autorschaftskonflikte im Rahmen von bestehenden Betreuungsverhältnissen: die Betreuung/Anleitung, die in ein Paper einfließen, lassen sich von außen schwer überblicken. Wenn Betreuende für jedes Paper, selbst wenn es nicht in ihrem unmittelbaren Fachbereich liegt, eine Mitautorschaft einfordern, ist es schwierig dagegen vorzugehen. [...]

Dieses Beispiel berührt auch die Thematik »Genese von Publikationen«, die unten noch einmal angesprochen wird. Hier sei der Fokus auf die Machtasymmetrie gelegt, nämlich das Einfordern von Mitautorschaft in Betreuungsverhältnissen und die Schwierigkeit dagegen vorzugehen. Obgleich etwa der Kodex der DFG klar besagt, dass eine Leitungs- oder Vorgesetztenfunktion für sich allein keine Mitautorschaft begründet, bleibt das Durchsetzen bzw. die Inanspruchnahme einer Ehrenautorschaft mittels einer leitenden Funktion ein schwer zu lösendes Problem in der Ombudsarbeit. Dabei gerät oftmals aus dem Blick, dass auch der bloße Status als Betreuer:in allein nicht ausreicht, um eine Mitautorschaft zu begründen, sondern es auch als Betreuer:in vielmehr darum geht, mittels erbrachter wissenschaftlicher Beiträge disziplinspezifische Konventionen zu erfüllen.²⁷ Das GESIS–Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften positioniert sich hierzu explizit (siehe [Kapitel 4.1.1](#)).

Umgekehrt weisen einige Antworten auf Betreuende hin, welche wichtige Publikationen von Nachwuchsforscher:innen durch ausbleibendes Feedback verzögern. Die Antwort einer Ombudsperson verdeutlicht sogar ein mögliches Szenario in dem »Wissenschaftler [...] die Publikation von Daten von Nachwuchswissenschaftlern [›verboten‹], da diese nicht zu bereits publizierten Daten passen«. Die Blockade einer Publikation ohne nachprüfbar Kritik an Daten, Methoden oder Ergebnissen ist dabei nicht GWP-konform (siehe Leitlinie 14 des DFG-Kodex (2019)). In solchen Fällen ist es jedoch ohne den fachlichen Hintergrund nicht immer möglich einzuschätzen, ob eine Zustimmungsverweigerung legitim ist (siehe auch Abschnitt »[Fachlicher Dissens](#)«). Aufgrund der starken Abhängigkeit und des Machtgefälles sehen sich Nachwuchswissenschaftle:innen oftmals jedoch nicht in der Lage, so berichten es mehrere Ombudspersonen in unserer Umfrage, das Verhalten von Betreuenden in Frage zu stellen. Hier ist vielmehr das Handeln anderer Akteur:innen erforderlich (siehe [Diskussionskapitel](#)).

Konflikte, die mit Abhängigkeiten einhergehen, betreffen nicht zwingend nur die GWP-Ebene, sondern rühren oftmals auch von einem Fehlverhalten in weiteren Belangen: So führt eine Ombudsperson »Konflikte zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter:innen, die buchstäblich wie ›Unterstellte‹ behandelt werden mit Auswirkungen auf Folgeprojekte, Weiterbeschäftigung und Arbeitszeugnisse« als Schwierigkeit in der Ombudsarbeit an. Hier kommt es zu einer Vermischung von arbeits- und dienstrechtlichen und GWP-Konflikten – eine Schwierigkeit, die häufig adressiert wird, denn arbeits- und dienstrechtliche Fragen (aber auch andere Thematiken wie sexuelle Belästigung und Diskriminierung) gehen über den Rahmen des Aufgabenspektrums von Ombudspersonen hinaus. Gleichzeitig sind diese Aspekte oft untrennbar mit dem GWP-Konflikt verbunden. Dies gepaart mit den erschwerenden Dynamiken aufgrund von Machtgefügen und Abhängigkeitsverhältnissen, macht die

können Aspekte wie privilegiertes Wissen, Zugang zu Ausstattung, Daten, Literatur und/oder Orten kommen. Dies bedeutet nicht, dass diese Dynamiken in Machtgefügen mit steilen Hierarchien abwesend sind. Jedoch können auch in Gefügen mit flachen Hierarchien Machtverhältnisse abseits wissenschaftlicher Statusgruppen eine Rolle spielen.

²⁷ Ein sogenannter Negativ-Katalog, also Kriterien, die für sich allein keine Autorschaft begründen, findet sich auf der dritten Ebene des DFG-Kodex: <https://wissenschaftliche-integritaet.de/kommentare/kriterien-der-autorschaft-negativkatalog/>. Eine vertiefte Darstellung dieses Negativ-Katalogs, die auch Bezug nimmt auf Betreuungskontexte, findet sich in Czesnick (2020).

Lösungsfindung, wie einige Ombudspersonen berichten, in diesen Fällen in der Praxis oft unmöglich. In den Worten einer Ombudsperson:

In beiden Fällen ging es um Konflikte, in denen Abhängigkeitsverhältnisse bestanden und die abhängigen Personen sich mehr über soziales als über wissenschaftliches Fehlverhalten beschwerten. Eine wirkliche Konfliktlösung war in beiden Fällen nicht mehr möglich, weil [die] aus den begleitenden sozialen Konflikten resultierten persönlichen Verletzungen bereits zu groß waren.

Machtgefüge können sich aber auch erschwerend auf die Konfliktvermittlung auswirken, wenn die in Abhängigkeit stehenden Forschenden gar nicht in den ursprünglichen Konflikt involviert sind. So werden Nachwuchsforschende auch als »Austragungsort« von Forschenden einer höheren Hierarchieebene missbraucht. Eine Ombudsperson führt an:

Konflikte zwischen Hochschullehrenden, [die] hier auch Macht- oder Statusfragen betreffen können. Betroffene sind aber häufiger die Doktoranden u.ä. (konkret: Die Lehrenden tragen ihre Konflikte auf dem Rücken der Qualifikanten aus).

Die Antworten zeigen, dass Abhängigkeitsverhältnisse mannigfaltig mit GWP-Konflikten verwoben sein können und dass sie zusätzlich die Vermittlung erschweren. In dieser Weise wirken sich Abhängigkeitsverhältnisse doppelt negativ aus: Sie schaffen ein Machtgefüge, in dem vulnerable Gruppen/Individuen leicht ausgenutzt werden können, die aber umgekehrt durch die Machtasymmetrie schwer dagegen vorgehen können. In unserem Diskussionskapitel werden wir noch einmal ausführlicher auf diese Thematik eingehen. Bereits festhalten lässt sich, dass hier Institutionen als Ganzes auf mehreren Ebenen tätig werden müssten, um die mit Abhängigkeiten in Verbindung stehenden Problemen anzugehen.

Vermengung mit persönlichen und sozialen Konflikten

Das mit 45 % (25 Antworten) am zweithäufigsten angeführte Feld, welches Schwierigkeiten beim Umgang mit Konflikten im Bereich der GWP mit sich bringt, ist die Vermengung mit persönlichen und sozialen Konflikten. Jene zu lösen fällt zwar nicht in den Zuständigkeitsbereich von Ombudspersonen, beim Vermittlungsprozess werden bestehende persönliche Konflikte jedoch schnell offenbar und wirken sich zumeist unmittelbar sowohl auf den Konflikt als auch auf die Optionen zur Vermittlung und möglicher Lösungen aus. Eine klare Trennung von GWP-Konflikt auf der einen Seite und dem persönlichen Konflikt auf der anderen ist dadurch in den meisten Fällen nicht möglich. Durch diese Untrennbarkeit sind Ombudspersonen darauf angewiesen, einen Umgang mit persönlichen Zerwürfnissen zu finden, um ihrer Aufgabe nachzugehen. Gerade solche Konflikte schwelen sehr lange und festigen sich über die Zeit mehr und mehr. Eine Ombudsperson fasst diese Aspekte sehr treffend zusammen:

Immer dann, wenn GWP, arbeitsrechtliche, genderbezogene und persönliche Ebenen ineinander verschränkt sind. Das passiert vor allem, wenn sich solche Konflikte über lange Zeit aufbauen. Die einzelnen Ebenen aufzudröseln, ist wichtiger Teil der Arbeit einer Ombudsperson, die ja nur für GWP, aber nicht für alle möglichen Belange zuständig ist.

Ombudspersonen berichten auch, dass persönliche Konflikte nicht nur die Vermittlung erschweren, sondern auch Grund dafür sein können, dass GWP-Konflikte nicht gelöst werden können:

Überlagerung von persönlichen mit fachlichen Konflikten. Eine Lösung der fachlichen (vordergründigen) Konflikte scheitert oft daran, dass die persönlichen Konflikte nicht gelöst werden (können), da sie auch nicht Gegenstand des Ombudsverfahrens sind.

Dies verdeutlicht erneut die Untrennbarkeit von persönlichen und GWP-Konflikten und macht die Grenzen der Ombudsarbeit sichtbar. Persönliche und soziale Konflikte können neben dem Vertrauen in Kolleg:innen auch das Vertrauen in Prozesse erschüttern, was zusätzlich eine erfolgreiche Vermittlung zwischen den Beteiligten erschwert. Dass die im eben angeführten Zitat erreichte Eskalationsstufe

erreicht wird, liegt oft auch an der zeitlichen Dimension der Konfliktkonstellationen. So betonten viele Teilnehmer:innen der Umfrage, dass Anfragen sie tendenziell zu spät erreichen, nämlich dann, wenn der Konflikt bereits weit fortgeschritten ist und insbesondere persönliche Konflikte schon lange anhalten. So schreibt eine Ombudsperson zu der Frage, was Ombudsarbeit besonders erschwert:

Persönliche Zerwürfnisse nach lange angestautem gegenseitigem Ärger, der unter scheinbarer Harmonie verborgen wurde.

Eine Vermittlung ist in diesen Fällen schwer oder gar nicht mehr möglich, selbst wenn der GWP-Aspekt lösbar wäre, weil die Fronten zu verhärtet sind.

Eine Ombudsperson verweist außerdem auf »persönliche Verletzungen, Kränkungen, Enttäuschungen« von Konfliktparteien, welche die Handhabung von Fällen erschweren. »Wenn eine oder beide Konfliktpartner:innen in der emotional ohnehin aufgeladenen Situation außerdem mit psychischen Problemen/Erkrankung zu kämpfen hat«, kann sich dies ebenso auf die Vermittlung auswirken, wie eine weitere Ombudsperson anführt. GWP-Konflikte stellen für Betroffene mitunter eine große zusätzliche Belastung dar. Gleichzeitig sind Ombudspersonen in solchen Situationen vor besondere Herausforderungen gestellt. Medizinische Indikatoren sollten sich nicht auf die Bewertung der Sache oder die Vermittlung auswirken, Ombudspersonen sollten sich aber über die gegebenenfalls größere Vulnerabilität von Betroffenen im Klaren sein. Bei offener Thematisierung solcher Faktoren sollten Ombudspersonen auch die entsprechenden Anlaufstellen der Einrichtung kennen, um ggf. weitere Ansprechstellen nennen zu können oder auch, um selbst Ratschläge einzuholen und zu erfragen, wie sie sensibel damit bei der Ombudsvermittlung umgehen können.

Wie bereits in 3.3 erläutert, können persönliche Konflikte eng mit anderen Konflikten verwoben sein. Eine Trennung beider Ebenen ist für die Anfragenden, aber auch für Ombudspersonen schwer zu vollziehen. So berichtet eine Ombudsperson:

Überlagerung mehrerer Konfliktfelder, z.B. wissenschaftlicher Dissens, Abhängigkeitsverhältnis und unterschiedliche Geschlechter. Konkreter Fall (nicht konstruiert): männlicher älterer Professor, junge Habilitandin, wissenschaftlicher Konflikt.

Das Zusammentreffen, wie hier illustriert, von individuellen Konflikten mit systemischen Problemen bedarf eines multilateralen Lösungsansatzes und kann nicht bzw. nur in den seltensten Fällen allein von einer Ombudsperson bewerkstelligt werden. Lösungsansätze müssen jedoch viel früher greifen, um systemische Machtasymmetrien, Abhängigkeitsverhältnisse und Diskriminierungen abzubauen.

Kommunikationsprobleme

10 Antworten thematisierten eine fehlende oder unzureichende Kommunikation und fielen somit in den Bereich der Kommunikationsprobleme. Diese können in unterschiedlich ausgeprägt sein. Wie im vorherigen Abschnitt bereits angesprochen, können Dynamiken beobachtet werden, in denen Konflikte und Spannungen nicht offen angesprochen werden, weshalb diese unter der Oberfläche verbleiben. Fehlende oder mangelhafte Kommunikation kann jedoch auch der Auslöser von Konflikten sein oder diese eskalieren lassen und darüber hinaus auch die Lösungsfindung erschweren. Wenn die Konfliktparteien nicht mehr konstruktiv kommunizieren können (oder die Kommunikation ganz verweigern), macht das die Vermittlung schwierig oder gar unmöglich. So beschreibt eine Ombudsperson in der Umfrage genau diese Gemengelage in einem Betreuungsverhältnis, in dem:

[...] die Erwartungen von beiden Parteien abweichend waren, und die Kommunikation (d.h. Missverständnisse) so schlecht ist, dass jedes kleine Problem plötzlich zu [einem] Konflikt wurde. Am Ende sind diese Probleme so zahlreich, dass es schwer ist zu handeln. Lösung hätte ein »Student/Supervisor Agreement« sein können, aber viele Forscher:innen fühlen sich unwohl mit solchen Dokumenten.

Die Antwort zeigt auch, dass mithilfe von Dokumenten Aspekten wie Kommunikationsproblemen vorgegriffen werden kann, dass aber auch die Akzeptanz gegenüber solchen Dokumenten zum Teil gering ist bzw. schriftlichen Vereinbarungen noch mit Skepsis begegnet wird (siehe auch [Kapitel 4.3](#)).

Kommunikationsprobleme können aber auch aus einem Mangel an Absprachen entstehen. Insbesondere anfänglich gute Kooperations- oder Betreuungsverhältnisse bergen aufgrund des gegenseitigen Vertrauensvorschlusses das Risiko mangelnder (verbindlicher) Kommunikation, was dann im Konflikt zu Tage tritt, wenn wichtige Vereinbarungen nicht (schriftlich) bzw. verbindlich getroffen worden sind. Mangelnde Absprachen werden ebenfalls zu einem Problem, wenn Personen ein Team oder eine Arbeitsstelle (vorzeitig) verlassen, die Kommunikation mit ihnen, z.B. um Feedback, Zustimmung oder Ähnliches einzuholen, aber für das Weiterführen des Projektes notwendig ist. Das folgende eingereichte Szenario greift diesen Aspekt auf und dekliniert die Konsequenzen durch:

Nachwuchswissenschaftler:innen, die die Uni bereits verlassen haben, bei denen aber noch eine Publikation aussteht (die mitunter sogar zum Abschluss der Promotion benötigt wird). Häufig funktioniert hier die Kommunikation nicht mehr – die Mitautoren, die noch an der Einrichtung arbeiten, fühlen sich nicht mehr wirklich verantwortlich, treffen eigene Entscheidungen bzw. haben andere Vorstellungen, die für die nunmehr externe Person aber nicht transparent sind. Die Publikation wird dann verschleppt (wenn auf der anderen Seite gar kein wirkliches Interesse daran mehr besteht) oder die noch an der Einrichtung tätigen Wissenschaftler:innen treiben das Vorhaben selbst voran, entwickeln es in eine Richtung weiter, zu der die ausgeschiedene Person dann nichts mehr beitragen kann.

Eine konstruktive und wertschätzende Kommunikationskultur sollte die Grundlage wissenschaftlicher Zusammenarbeit sein (siehe beispielsweise zum Thema Kommunikationskultur: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences 2022). Fehlt diese, kann dies zu Konflikten führen oder diese verschärfen. Dokumente wie Betreuungsvereinbarungen, Nutzungsvereinbarungen oder schriftliche Absprachen zu Autorschaften können eine gute Kommunikationskultur zwar nicht ersetzen, aber GWP-konforme Verbindlichkeiten schaffen und im Konfliktfall den Vermittlungs- und Lösungsprozess unterstützen.

Genese von Publikationen

10 Ombudspersonen verwiesen bei dieser Frage darauf, dass sich die Klärung von Streitigkeiten um Autorschaften, insbesondere um bestimmte Autorschaftspositionen, häufig schwierig gestaltet. Als Grund wird dabei die schwere Nachvollziehbarkeit von (wissenschaftlichen) Beiträgen Einzelner sowie der Genese von Publikationen genannt. So führt eine Ombudsperson zu Konflikten um geteilte Erstautorschaften an: »[...] hier ist es sehr, sehr müßig die Beiträge im Einzelnen zu sichten und vor allem zu gewichten!«. Bitten Hinweisgebende um eine Gewichtung geleisteter Beiträge aus fachlicher Sicht, ist es wichtig zu verdeutlichen, dass Ombudspersonen dies in der Regel nicht leisten können, sondern vielmehr Argumente und Nachweise auf Plausibilität prüfen sowie den Aushandlungsprozess innerhalb des Autor:innenkreises auf Konformität mit der GWP abklopfen. Ist auch eine fachliche Einschätzung von Nöten, müssten Gutachter:innen mit entsprechender fachlicher Expertise vertraulich (und unter Zustimmung der Hinweisgebenden) kontaktiert werden. Auch Konflikte, bei denen sich mehrere Autor:innen und ein:e klagende:r Autor:in gegenüber stehen, verkomplizieren eine Klärung solcher Thematiken. Oftmals ist die Genese anhand mangelnder schriftlicher Belege für Außenstehende nur sehr lückenhaft nachzuvollziehen, so dass die Glaubhaftigkeit der Aussagen der Konfliktparteien nur schwer nachvollzogen und eingeschätzt werden kann. Es ist geplant, im Rahmen des Dialogforen-Projekts des *OfdW* Empfehlungen zur Dokumentation und zu Absprachen zu entwickeln, welche es der Forschungsgruppe und den Ombudspersonen später erleichtern, sowohl Vorwürfe zu Ehrenautorschaften als auch zu der Verwehrung einer Autorschaft(sposition) einzuordnen.

Vorschieben der GWP

In unserer Umfrage berichten Ombudspersonen (11 % der Antworten, 6 Nennungen) auch von einem Phänomen, das wir als »Vorschieben der GWP« klassifiziert haben. In diesen Fällen wird nämlich versucht, nicht-wissenschaftsbezogene Konflikte über GWP-Konflikte auszutragen. So schreibt eine Ombudsperson:

Immer wieder wird GWP auch zu »Rachezwecken« genutzt, um dem Gegner in einem überwiegend persönlichen Streit (zu Unrecht) ein Fehlverhalten vorzuwerfen und ihm damit zu schaden. Das muss man (leider) bei der Beratung im Kopf haben, wobei die persönliche Dimension oft erst auf Nachfrage zutage tritt.

Zusätzlich zeigen Antworten der Umfrage, dass manchmal ein in der Vergangenheit (vermeintlich) erfahrener Fehlverhalten als Billigung für zukünftiges eigenes Fehlverhalten angesehen wird. Der GWP-Aspekt dient hier als vorgebliche Legitimation, um »Gleiches mit Gleichem« abzugelten. Dieses Szenario skizzierte eine teilnehmende Ombudsperson:

Oft wird eigenes Fehlverhalten durch Fehlverhalten der Gegenseite begründet (»XY hat bezüglich menschlicher Betreuung / Autorenschaft an einem Paper gegen GWP verstoßen – damit hat XY das Recht verwirkt, Autor auf meiner nächsten Publikation zu werden«). Hier ist es ganz wichtig, jeden Aspekt getrennt zu behandeln. z.B. »Ja, bezüglich der einen Publikation (oder der Betreuung) liegt ein Fehlverhalten vor, gegen das vorgegangen werden kann. Und nein, die 2. Publikation ist davon nicht betroffen – alle, die signifikant beigetragen haben, müssen Autoren sein«.

Ungeachtet der potenziellen Motive von Hinweisgebenden müssen Ombudspersonen neutral beraten und an sie herangetragene Verdachtsmomente prüfen; mögliche GWP-Aspekte sind dabei wie bereits erwähnt von persönlichen Konflikten zu trennen. Allerdings wird dieser Prüf- oder Beratungsprozess – die zitierten Antworten verdeutlichen dies – erschwert, wenn sich dabei Hinweise auf unlautere Motive und Konflikte anderer Art der involvierten Parteien verdichten. Einige Antworten berichten gar, dass eine Trennung nicht immer möglich scheint. Nach Erfahrung des *OfdW* zeigen sich zum Teil andere Konfliktebenen und das Vorschieben der GWP auch erst, wenn sich ein Verstoß gegen die GWP aus Sicht der Ombudsperson nicht bestätigen lässt, die hinweisgebende Person aber daran festhält. Es bedarf einer genauen Prüfung, ob ein GWP-Konflikt vorliegt, oder wenn sich der Verdacht nicht erhärtet, Hinweisgebende aber vehement auf dem angeblichen Verstoß beharren, nicht eher das Vorschieben der GWP auf eine bewusste Rufschädigung hindeutet, welche selbst problematisch sein kann: So hält denn auch der DFG-Kodex in Leitlinie 18 fest: »Bewusst unrichtig oder mutwillig erhobene Vorwürfe können selbst ein wissenschaftliches Fehlverhalten begründen« (S. 23).

Fachlicher Dissens

Wie Abbildung 15 zeigt, stuften einige Ombudspersonen auch das Erkennen eines fachlichen Dissens zwischen den Konfliktparteien als herausfordernd ein. 11 % der Antworten (6 Nennungen) fielen in diesen Bereich. Eine Ombudsperson führt aus, dass etwa die Diskussion darüber, ob Daten nach Stand der Wissenschaft erhoben wurden, zu hochemotionalen Konflikten führt. Auch wird auf die enge Verflechtung von fachlichem Dissens und Versäumnissen sowie Konflikten in anderen Bereichen verwiesen: »Damit in Zusammenhang steht in aller Regel auch eine mangelhafte Betreuung und schlechte Kommunikation« oder auch »Vorwürfe mangelnder Wertschätzung werden gegen Vorwürfe mangelhafter Betreuung oder Vorwürfe mangelnder Kenntnisse gesetzt«.

Das Austragen von fachlichem Dissens gehört fest zum Wissenschaftsbetrieb und Erkenntnisprozess. Nachzuvollziehen, was in einer Fachdisziplin gerade Stand der Wissenschaft ist und wo die Grenze zwischen einem legitimen, fachlichen Dissens und einer fragwürdigen Forschungspraktik verläuft, kann dabei von den Ombudspersonen oftmals selbst nicht geleistet werden, da sie häufig oder sogar in der Regel über eine anders gelagerte wissenschaftliche Fachexpertise verfügen. Die Herausforderung zu

entschlüsseln, ob die Qualität von Daten und die Arbeitsweise berechtigterweise in Frage gestellt werden oder nicht, macht die Bewertung von fachlichem Dissens schwierig. Auch einen fachlichen Dissens von Vorwürfen der Datenmanipulation oder Daten(ver)fälschung abzugrenzen, ist für Externe nicht immer zu bewerkstelligen, wie zwei Ombudspersonen anführen. Im Zweifel – sobald die Anhaltspunkte (ggf. auch nach dem Hinzuziehen sachkundiger Expert:innen) nicht ausgeräumt werden können, sollten Ombudspersonen die Hinweise daher an die zuständige Kommission zur Untersuchung wissenschaftlichen Fehlverhaltens abgeben. Für Nachwuchsforschende kann es zudem schwierig sein, berechnete inhaltliche Kritik an der Arbeit von etablierten Forschenden anzubringen. Es gehört aber zu einer guten Forschungskultur und Betreuung, fachliche Kritik zuzulassen und wenn jemand in erfahrener Position eine Kritik nicht für berechnigt hält, zu erklären, warum die Kritik nicht stichhaltig oder plausibel ist, oder auch auf Meinungsstreits zu verweisen. Die Ombudsperson muss dann vor allem das Verfahren prüfen und versuchen, nachzuvollziehen, ob wirklich fachlich argumentiert wird.

Falsche Erwartungshaltung gegenüber Ombudsperson

Auch die Erwartungshaltung von Anfragenden oder Hinweisgebenden an Ombudsperson und den Prozess der Vermittlung kann die Lösungsfindung erschweren, wie 9 % der Antworten (5 Nennungen) adressieren. So schildert eine Ombudsperson: »Personen erwarten oft so etwas wie einen ›Urteilsspruch‹ von einer übergeordneten Instanz«. Dies deutet darauf hin, dass Forschenden, die sich an eine Ombudsperson oder -stelle wenden, teils nicht klar ist, wie der genaue Ablauf von Ombudverfahren und was Ziel eines solchen Verfahrens ist, nämlich in der Vermittlung eine GWP-konforme Lösung und bestenfalls auch eine für beide Seiten annehmbare Lösung zu finden. Darüber hinaus können Ombudspersonen auch eine »Nicht-Anerkennung und Infragestellung der Ombudsperson nach einem aus Sicht der betreffenden Person unerwünschten Ergebnis« erleben, wie eine Ombudsperson in der Umfrage berichtet. Die Erfahrungen des *OfdW* können diese Beobachtung bestätigen. Auch wenn Anfragen mit sehr komplexen Gemengelage, bei denen oftmals der GWP-Konflikt nur einen Teilaspekt ausmacht, bei Ombudspersonen landen, kann sich dies negativ auswirken. Für arbeits- und dienstrechtliche Konflikte sowie für Fälle von Diskriminierung, Belästigung oder Mobbing sind Ombudspersonen nicht zuständig und doch sehen sich Ombudspersonen mit diesen Umständen konfrontiert, denn solche Fälle sind mitunter eng mit GWP-Konflikten verwoben (siehe [Kapitel 3.3](#)). Das Auftrennen der Konfliktarten fällt ebenso der Ombudsperson zu wie das Wissen um die adäquaten Ansprechpersonen/-stellen hinsichtlich jener Konflikte (oder Konfliktaspekte), die nicht in ihren Tätigkeitsbereich fallen. Beides stellt nicht nur eine beachtliche Arbeitsbelastung dar, sondern kann sich auch negativ auf die Beziehung von Anfragenden und Ombudspersonen auswirken, nämlich insbesondere dann, wenn Anfragende zunächst ein falsches Bild vom Aufgaben- und Kompetenzbereich von Ombudspersonen hatten. Daher ist es umso bedeutsamer, (potenzielle) Anfragende über den Zuständigkeitsbereich von Ombudspersonen und dessen Grenzen aufzuklären und über zusätzliche Beratungs- und Vermittlungsangebote zu informieren, etwa an einer zentralen Stelle auf der Universitäts- oder Institutswebsite.

Neben diesen Schwierigkeiten sprachen einige Ombudspersonen auch dezidiert das Scheitern bei der Lösungsfindung und dessen Auswirkungen auf sie selbst an. So kann es beispielsweise als frustrierend empfunden werden, wenn Hinweisgebende sich auf erarbeitete Lösungsvorschläge hin nicht mehr melden. Auch benannten die Ombudspersonen Momente bzw. Szenarien, in denen sie an ihre Grenzen stoßen. So berichtet eine Ombudsperson:

Verleugnung bzw. Nichtzitation relevanter und früher publizierter Ergebnisse anderer Forschungsgruppen bis hin zum Plagiat wider besseres Wissen. Die Grenzen sind hier gerade bei aktuellen Forschungstrends sehr fließend wie auch ein Nachweis, dass eine Nichtzitation vorsätzlich erfolgt. Häufig ist die Gemengelage so kompliziert, dass Richtigstellungen durch »comments« bei den entsprechenden Journalen nicht platziert werden können und man sich einfach hilflos fühlt.

Energie in das Unterfangen von Richtigstellungen zu investieren, erscheint oft sinnlos, und als zu Rate gezogene Ombudsperson muss man dem oft einfach zustimmen.

Das Scheitern einer Lösungsfindung und -durchsetzung in der Angelegenheit führt dabei zur Infragestellung der Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit. Auch der Begriff »Ohnmacht« fällt in diesem Zusammenhang öfter. So verwies Veronika Fuest auf dem Ombudssymposium 2023²⁸ bei der Beschreibung verschiedener Arten von inneren Konflikten, die Ombudspersonen erleben können, auf das Gefühl der Machtlosigkeit und Frustration, wenn die eigenen Grenzen der Einflussnahme erreicht werden (Fuest 2023). Passend dazu sprach Stephan Rixen bei diesem Anlass von einer »Ohnmachtbewältigungskompetenz«, die Ombudspersonen bei ihrer Arbeit benötigen (Czesnick 2023).

4.3 Dokumente zur Prävention von Konflikten

Wenn Konflikte lange schwelen, bevor sie an Ombudspersonen herangetragen werden, sind sie meist schwerer zu lösen (OfdW 2022). Auch die in Kapitel 4.1 und 4.2 analysierten Antworten haben dies noch einmal gezeigt. Die Prävention von Konflikten sollte daher eine feste Säule im Ombudswesen sein. Aus diesem Grund interessierten wir uns dafür, welche Dokumente nach Einschätzung der Ombudspersonen für die Konfliktprävention hilfreich seien. In Frage Q15 wurden den Teilnehmenden fünf konkrete Dokumententypen sowie die Option »Sonstiges« und »keine« zur Auswahl angeboten. Mehrheitlich empfanden die teilnehmenden Ombudspersonen die meisten der angegebenen Dokumente als hilfreich, insbesondere Betreuungs- und Autorschaftsvereinbarungen sowie Nutzungsvereinbarungen für Forschungsdaten. Seltener, aber immer noch von 40 % der Ombudspersonen wurden Kooperationsvereinbarungen und Hinweise zum Aufsetzen von Vereinbarungen als hilfreich angegeben (siehe Abbildung 15).

²⁸ Das alle zwei Jahre stattfindende *Symposium der Ombudspersonen für Gute Wissenschaftliche Praxis*, konzipiert und organisiert vom *OfdW*, bereitet aktuelle Themen der Ombudarbeit in Vorträgen und Workshops auf. Informationen zu allen bereits stattgefundenen Symposien und deren Dokumentationen finden sich hier: <https://ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/category/symposium/>

16% der Teilnehmenden (20 Personen) nutzten die Möglichkeit, unter »Sonstiges« Ergänzungen zu machen. Die Analyse der Antworten zeigte auf, dass sich die Antworten grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen lassen: Zum einen wurden explizit weitere Dokumente genannt, die nicht in den Antwortoptionen enthalten waren (Kategorie 1). Zum anderen wurden Praktiken und Werte angeführt, die sich präventiv auswirken können (Kategorie 2).

Kategorie 1: weitere Dokumente

7 Personen ergänzten die in den Antwortmöglichkeiten gelisteten Dokumente. Dazu zählten etwa Übergabeprotokolle, welche die mitgenommenen Kopien von Daten spezifizieren, Gesprächsprotokolle oder Vorlagen für Kooperationsvereinbarungen. Darüber hinaus wurden Regeln an Forschungseinrichtungen zu den genannten Themen vorgeschlagen. Auch wurde auf Dokumente verwiesen, die hauptsächlich der Information dienen, beispielsweise Dokumente zur Aufklärung über Rechte (die ggf. auch mit Pflichten einhergehen), Auflistung von Beratungsangeboten und Aufklärung von Konfliktpotentialen. Auch in den Freitext-Antworten zu der Frage, für welche Konfliktszenarien sich Ombudspersonen Handlungsempfehlungen wünschen (siehe Kapitel [4.1](#)), wurden weitere Formate vorgeschlagen: So wurde einerseits angeregt, in Empfehlungen »Negativdefinitionen« anzuführen, also explizit herauszustellen, welche Praktiken nicht GWP-konform wären. Andererseits wurde der Wunsch geäußert, Auslegungen und Handlungsoptionen anhand von Beispielen aufzuzeigen. Solche Dokumente könnten nicht nur für Ombudspersonen, sondern auch für Forschende selbst erkenntnisreich sein. Hier wurde jedoch einschränkend angemerkt, dass diese Informationen, wenn vorhanden, teilweise erst zu spät gefunden werden. Informationsmaterial muss also nicht nur vorhanden sein, sondern auch verbreitet und aktiv präventiv genutzt werden. Damit nimmt dieser Einwand den Teil der Antworten vorweg, die, anstelle von Dokumenten, eher die gelebte Forschungskultur als Präventivmaßnahme ansehen.

Kategorie 2: Maßnahmen, Werte und Umgangsformen

In diese Kategorie fielen 13 Antworten. Davon wiesen 8 Antworten auf die Kommunikationskultur als wichtigste Präventionsmaßnahme hin (siehe Abbildung 16). 2 weitere verwiesen auf Schulungen und Beratungen im Bereich der GWP, von denen eine auch das »Monitoring von Betreuer:innen [und] Vorgesetzten« erwähnte. Ebenso wurde auf die Bedeutung eines guten Betreuungsverhältnisses hingewiesen. Im Idealfall bedarf es dafür keines weiteren Zutuns von außen. In der Regel kommt es jedoch immer wieder zu Konflikten, von denen viele durch gute Rahmenbedingungen vermeidbar oder adressierbar wären. Aufgabe der Universitäten und Institute ist es, diese zu schaffen und zu ermöglichen, dass diese von den Wissenschaftler:innen in die gelebte Praxis umgesetzt werden können. Zusätzlich adressierte ein Großteil der Antworten dieser Kategorie den Umgang miteinander, also kooperatives und kollegiales Verhalten, dessen angemessene Ausgestaltung zur Prävention von Konflikten hilfreich erscheint. Adjektive, die z.B. häufig im Zusammenhang mit Kommunikation genannt wurden, waren »offen«, »frühzeitig«, »direkt und persönlich« oder »ehrlich«. Die gegebenen Antworten verdeutlichen somit implizit, dass sich eine effektive Konfliktvorbeugung auf mehrere Säulen und nicht nur auf den Einsatz von Dokumenten stützen sollte.

Abbildung 16 Wordcloud mit Schlagworten der Kategorie Praktiken und Werte, die anstelle von Dokumenten auf die Frage »Welche Art von Dokumenten dienen Ihrer Meinung nach am meisten zur Konfliktprävention?« angegeben wurden.

Bedenken und Vorbehalte

Während die deutliche Mehrheit der befragten Ombudspersonen ein oder mehrere Dokumente als hilfreich erachtet, gaben dagegen 9% der teilnehmenden Ombudspersonen explizit an, dass keine Dokumente für die Prävention hilfreich seien (siehe Abbildung 15). Jene 12 Personen nahmen die Möglichkeit wahr, ihre Wahl per Freitextfeld genauer zu erklären. Die Antworten lassen sich dabei in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe (4 Personen) äußerte Bedenken gegenüber der Verwendung von Dokumenten, da diese besonders als präventive Maßnahme nicht hilfreich oder sogar schädlich sein könnten. So verwiesen sie auf die fehlende Verbindlichkeit und darauf, dass oftmals ursprünglich getroffene Absprachen (mündlich oder schriftlich) angezweifelt werden. »Dokumente [...] können lediglich den Umgang mit [Konflikten] regeln/formalisieren. Sie können damit die Konfliktlösung erleichtern, beseitigen aber keine Ursachen.« Dieser Kommentar zeigt somit die Wirkungsgrenze der Dokumente auf. Einen Anspruch, Ursachen zu beseitigen, erheben solche Dokumente nicht; ihre Funktion besteht neben der eben genannten Regelung des Umgangs mit Konflikten, auch in der Initiation von Absprachen: So verdeutlichte beispielsweise auch Susanne Menzel in einem Vortrag beim Ombudssymposium 2020, dass das Ausfüllen von Betreuungsvereinbarungen einen Austausch herbeiführe und sicherstelle, dass wichtige Punkte besprochen werden. Darüber hinaus relativierte eine Person die von ihr zuvor getroffene Auswahl und spezifizierte: »Keine ist nicht ganz richtig: Alle könnten in bestimmten Situationen helfen, aber sie können leider auch als Missbrauchsinstrumente eingesetzt werden.« Aus unserer Sicht wäre es äußerst relevant, näher zu beleuchten, welche Dokumente nach Erfahrung von Ombudspersonen zweckentfremdend und ggf. sogar zu Lasten einer Partei genutzt werden können. Dies könnte und sollte dann beim Aufsetzen von zukünftigen (Handlungs-) Empfehlungen mitgedacht werden, um das Missbrauchspotential zu minimieren.

Die zweite Gruppe, insgesamt 8 Personen, äußerte Vorbehalte gegenüber dem grundlegenden Sinn von Dokumenten und adressierte deren Grenzen. Auch wurde die Praktikabilität von Vereinbarungen in Frage gestellt. Es wurde darauf verwiesen, dass Konflikte sehr viel mit den Persönlichkeiten der Forschenden zu tun hätten, mit mangelnder Kommunikation und fehlendem Vertrauen – alles Umstände, die nicht Gegenstand von Dokumenten seien. Diese Einwände decken sich mit einem Teil der Angaben, die bei der vorangegangenen Frage angeführt wurden und verweisen auf Umgangsformen und Werte, die Konflikten vorbeugen könnten.

Die Bereitstellung von Dokumenten, etwa Muster für Vereinbarungen, sind dazu gedacht, einen Austauschmoment zwischen verschiedenen Parteien herbeizuführen, diesen Austausch zu strukturieren und sicherzustellen, dass alle wichtigen Punkte adressiert werden. In diesem Sinne stärken sie die Prävention von Konflikten. Die aufgekomenen Einwände zeigen die Grenzen von Dokumenten auf und verdeutlichen, dass sich Prävention auch auf eine weitere Säule stützen muss: Ein anderes Set an Maßnahmen sollte sich Umgangsformen sowie der Vermittlung von Werten und der mittlerweile auch stark in den Fokus gerückten Forschungskultur widmen.

Forschungskultur (oder auch Forschungsklima) meint, dass weniger auf wissenschaftliche Integrität und deren Stärkung allein geschaut wird, sondern umfasst »Verhaltensweisen, Werte, Erwartungen, Haltungen und Normen von Forschungsgemeinschaften« wie Science Europe mit Verweis auf The Royal Society festhält.²⁹ Dabei wird auch der Blick geweitet auf das Arbeitsumfeld und die umgebenden Bedingungen, in denen Forschende arbeiten. Deren Auswirkung und Wechselwirkung mit integrierem Forschen rückt zunehmend in den Fokus. Der Wellcome Trust etwa befragte 2020 in einer großangelegten Studie Forschende in Großbritannien zu verschiedensten Bedingungen, zu Wettbewerb, Arbeitslast oder zu Karrieremöglichkeiten, aber auch zu Umgangsformen und diskriminierendem Verhalten und initiierte hierzu landesweit Gespräche.³⁰ Diesen Themen müsste auf struktureller Ebene begegnet werden. Daher stünden hier sicherlich andere Akteur:innen aus dem Feld der Wissenschaft, etwa Leitungen von Hochschulen oder Forschungsförder:innen vordergründig in der Verantwortung, auch wenn das Ombudswesen zweifelsohne wichtige Impulse geben kann.

5 Diskussion und Fazit

Unsere Umfrage diene dazu, Häufungen bestimmter Fallszenarien an der Schnittstelle zwischen Autorschafts- und Datennutzungskonflikten besser abzuschätzen und genauer einzugrenzen. Wie eingangs erwähnt, fehlen für den deutschen Raum Zahlen, die Aufschluss darüber geben, wie viele GWP-Konflikte an Forschungseinrichtungen gemeldet werden, welchem Themenfeld sie zugehörig sind und wie diese ggf. gelöst wurden. Auch wenn nicht alle in der Wissenschaft auftretenden GWP-Konflikte gemeldet werden, ermöglicht eine bessere Datenlage systematisch Schwerpunkte für die Prävention zu setzen und Verfahren zur Konfliktlösung zu optimieren. So zielte unsere Umfrage auch darauf ab herauszufinden, für welche häufig auftretenden Konfliktszenarien Hilfestellungen in Form von Handlungsempfehlungen besonders sinnvoll wären und welche Dokumente Ombudspersonen als hilfreich für die Prävention und ggf. auch die Lösung von GWP-Konflikten einschätzen.

Die Ergebnisse dieser Umfrage machen deutlich, dass es neben den konkreten GWP-Konflikten zahlreiche andere Faktoren gibt, die in der Ombudsarbeit thematisiert werden und die Handhabung von Konflikten erschweren können. So zeigte sich, dass gemeldete GWP-Konflikte häufig von Konflikten in anderen Bereichen überlagert werden. In diesem Diskussionsteil wollen wir uns insbesondere zwei Überlagerungen widmen, die nach einer fehlenden und unzureichenden Kommunikation am häufigsten verzeichnet wurden: dem Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen/Machtmissbrauch und der fehlenden oder unzureichenden Betreuung. Solche Überlagerungen scheinen zudem nicht nur den Konflikt als solchen zu überlagern, sondern teilweise auch die Lösungsfindung zu beeinträchtigen oder zu verhindern.

Gemäß den eingegangenen Antworten sind Betreuungsverhältnisse außerordentlich häufig Kontext von GWP-Konflikten. In den Freitext-Antworten klang zudem an, dass Promovierende mitunter den Schritt

²⁹ Übersetzung der Verfasserinnen; Original »behaviours, values, expectations, attitudes and norms of our research communities«.

³⁰ 2021 veröffentlichte die Regierung eine *Research and development (R&D) people and culture strategy*, welche strukturelle Veränderungen anstoßen soll.

in die Vermittlung scheuen mit dem Hinweis auf ihre Abhängigkeit von der sie betreuenden Person und der Sorge vor Konsequenzen. So können Betreuungsverhältnisse von einer Zentrierung von Macht in Form von Forschenden, die in Personalunion Promovierende betreuen, begutachten, anstellen und darüber hinaus bereits wissenschaftlich etabliert sind, geprägt sein. Welche Schwachstellen es gibt, welche Auswirkungen diese haben können und wie diese behoben oder minimiert werden können, ist Gegenstand eines anhaltenden Diskurses. So werden denn auch verschiedene strukturelle Maßnahmen diskutiert, um die Abhängigkeit Promovierender von der betreuenden Person zu minimieren. Einerseits werden etwa Möglichkeiten einer Entkopplung von Betreuung und Bewertung der Doktorarbeit (Wissenschaftsrat 2011, MKW NRW 2023) diskutiert. Aufgrund des hohen Spezialisierungsgrades von Forschungsvorhaben scheint dabei eine gänzliche Entkopplung in den Fachdisziplinen mitunter unterschiedlich schwer umzusetzen. Andererseits werden Möglichkeiten diskutiert (bzw. mittlerweile auch bereits genutzt), um mehr Personen in diese beiden Prozesse einzubinden, etwa durch den Einsatz mehrköpfiger Promotions- und/oder Begutachtungskomitees (Projektgruppe Doktorandinnen und Doktoranden der GEW 2016, Wissenschaftsrat 2023). In Umfragen zeigt sich bereits, dass diese die Zufriedenheit mit der Betreuung steigern und die Abbruchquote verringern können (Delgado-Osorio, Gierke, Jaen et al. 2023). Zu untersuchen, wie sich solche strukturellen hochschulpolitischen Veränderungen auf die Ombudsarbeit und die eingehenden Anfragen auswirken, wäre von großem Interesse. Denn Qualitätssicherung in der Promotion umfasst neben der viel erwähnten und wichtigen Sicherstellung, dass Promovierende sich an die geltenden Standards der GWP halten, ebenso, dass Betreuende diese wissenschaftlichen Standards und einen angemessenen kollegialen Umgang einhalten.³¹

Ein weiterer Faktor, der sich auf GWP-Konflikte wie auf Ombudsarbeit auswirkt, ist das Anreizsystem in der Wissenschaft, welches stark auf (Text)Publikationen und Autorschaften ausgerichtet ist. (Text)Publikationen und Autorschaft(spositionen) sind entscheidend für die Bewerbung auf neue Stellen, die Einwerbung von Drittmitteln, die Vergabe von Haushaltsmitteln oder die Erfüllung von Anforderungen zur Promotion oder Habilitation. Verschärft durch das hoch kompetitive Umfeld haben Forschende hieran ein sehr großes persönliches Interesse. Zwar deutet sich nach jahrzehntelanger Kritik an der *publish-or-perish* Kultur und der Metrisierung der Wissenschaft in manchen Bereichen ein Umdenken an, alternative Anreize und eine qualitativ ausgelegte Bewertung sind aber noch nicht weitreichend gelebte Praxis.³² Dieses hohe persönliche Interesse gepaart mit dem Druck des quantitativen Bewertungssystems trägt nicht nur zum Auftreten von Konflikten unter Forschenden und deren Verschärfung bei (Sovacool 2008, Bouter 2015), sondern erschwert zum Teil auch eine Vermittlung und Lösungsfindung in der Ombudsarbeit sowie bei der Umsetzung von GWP-Regelungen, wie die Antworten dieser Umfrage zeigen. Gerade die Bereiche Datennutzung und Autorschaft sind davon betroffen. Für Forschende kann es sehr frustrierend sein, wenn wissenschaftliche Leistungen, welche keine Autorschaft begründen, zu wenig Sichtbarkeit und Anerkennung erhalten. Seit einigen Jahren schon gibt es von verschiedenen Akteur:innen Überlegungen zur Frage, wie Tätigkeiten zur Datengenerierung und Datenaufbereitung besser abgegolten und das Teilen von Datensätzen besser honoriert werden könnte (z.B. Piwowar 2013). Dabei wird unter anderem diskutiert, ob der Autorschaftsbegriff erweitert und nicht nur auf Textpublikationen, sondern standardmäßig in Form von sogenannten Datenautorschaften auch auf Datenpublikationen bezogen werden sollte (Bierer, Crosas

³¹ Jana Lasser und Susanne Täuber vom *Netzwerk gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft* merken an: »Aber auch Maßnahmen zur Qualitätssicherung von Promotionen können von Personalverwaltungen unterstützt werden: dazu gehören zum einen das Etablieren von Feedback zur Betreuungssituation während der Promotion, als auch Exit-Interviews von Personen, die die Institution verlassen, sowie das Erheben von Zahlenmaterial zu Promotionsdauern, Abbruchquoten und Zufriedenheit mit der Betreuung« (Lasser und Täuber 2023).

³² Wir haben uns diesem Thema bereits ausführlich in unserer Monographie *Wissenschaftliche Fairness* gewidmet, auf die wir an dieser Stelle verweisen (Frisch, Hagenström und Reeg 2022).

und Pierce 2017; Moeller 2018). Solche Datenautorschaften müssten dann aber auch bei Bewerbungsprozessen, der Vergabe hausinterner Mittel oder der Drittmittelinwerbung Berücksichtigung finden sowie in der Fachcommunity mit Reputationsgewinn verbunden sein. Dies könnte zudem eine wirkungsvolle Möglichkeit darstellen, Autorschaftskonflikte bei Textpublikationen zu minimieren. Gleichzeitig sollte eine solche Forderung mit ausführlichen Regelungen zur Vergabe von Datenautorschaften einhergehen, um nicht zu einer bloßen Verschiebung von Konflikten von der Text- hin zur Datenpublikation zu führen.

Eine weitere Möglichkeit wäre es auch, die sogenannten Contribution Statements, etwa in Form der CRediT-Taxonomie (Brand 2015), unter Berücksichtigung fachlicher Konventionen und Bedürfnisse weiter zu standardisieren und damit eine Würdigung von weiteren Rollen/Beitragsformen auch im Bereich der Datenerhebung, -analyse, -bereinigung u.ä. außerhalb der Autorschaft voranzutreiben.³³ Aber auch hier muss neben der größeren Sichtbarkeit gewährleistet werden, dass Kriterien klar benannt werden, die zur Nennung in der jeweiligen Rolle erfüllt sein müssen. Darüber hinaus müsste geklärt werden, wie diese Beitragsrollen im Wissenschaftssystem etwa von Arbeit- und Drittmittelgeber:innen gewürdigt werden könnten.

Ombudsarbeit muss als Teil dieser komplexen Gemengelage verstanden werden. Die Handlungsmöglichkeiten von Ombudspersonen sind dabei durch die GWP bzw. den entsprechenden Satzungen und Ordnungen vorgegeben. Die eingehenden Anfragen gehen jedoch zum Teil weit über die Grenzen der GWP hinaus. In diesen Konflikten ist die Reflexion über die eigene Rolle bzw. das Selbstverständnis als Ombudsperson besonders wichtig. Hilfreich ist dabei, eine genaue Kenntnis der einrichtungsinternen Strukturen und Angebote zu haben, insbesondere wenn GWP-Konflikte von anderen Konflikten überlagert werden, sodass Anfragende für diese Teilaspekte an andere Stellen weitergeleitet werden können. Ombudspersonen führen ein oftmals sehr zeitintensives Ehrenamt aus, erhalten wenig Unterstützung und können weitere Tätigkeiten im Bereich der GWP, die außerhalb der Handhabung von konkreten Konfliktfällen liegen, unter den gegenwärtigen Bedingungen in der Regel nicht leisten.³⁴ Dieser Umstand verdeutlicht letztlich, dass es einer Stärkung des Ombudswesens bedarf, um proaktiv Themen der GWP in Forschungseinrichtungen (offen) auf allen Ebenen anzusprechen und eine Kultur der wissenschaftlichen Integrität besser zu verankern. Ein erster Schritt könnte darin bestehen, die Anzahl an Ombudspersonen an den Einrichtungen zu erhöhen. Laut Leitlinie 6 des DFG-Kodex ist es erforderlich »eine Vertretung für den Fall der Besorgnis der Befangenheit oder der Verhinderung vorzusehen« (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2019). In der Praxis zeigt sich ferner auch, dass der Austausch mit einer oder gerade auch mit mehreren im gleichen Amt tätigen Personen als sehr wertvoll und hilfreich eingestuft wird. Dies gilt insbesondere für die Bearbeitung von und ggf. den Austausch zu komplizierten Szenarien sowie das Einholen disziplinspezifischer Expertise, die mit den verschiedenen fachlichen Hintergründen der Ombudspersonen einhergeht und die bei der Einschätzung von Sachverhalten helfen kann.

³³ Wie diese genau ausgestaltet werden sollten und welche Rollen sie umfassen sollten, um Fach- und Projektspezifitäten gerecht zu werden, steht noch zur Diskussion wie die Kritik an der CRediT-Taxonomie aufzeigt (siehe etwa Cooke; Nguyen; Young et al. 2021).

³⁴ Katharina Beier und Helga Nolte zeigen in ihrer Umfrage unter Ombudspersonen von 2021 die fehlende oder oftmals nicht ausreichende Entlastung bei anderen akademischen Verpflichtungen, aber auch eine unzureichende administrative/personelle Unterstützung von Ombudspersonen – neben fehlender inhaltlicher Unterstützung und unzureichenden Austauschmöglichkeiten – auf, wodurch gerade bei Abwesenheit von Ombudsstellen präventive Maßnahmen kaum ergriffen werden können (Beier und Nolte 2021). Hjördis Czesnick beschreibt ferner in ihrem Beitrag zur Professionalisierung des Ombudswesens, wie vielfältig etwa Ombudsstellen die Arbeit von Ombudspersonen unterstützen können (Czesnick 2022).

Gleichzeitig gilt es Ombudspersonen und -stellen in Einrichtungen sichtbarer zu machen und Hürden für Anfragende abzubauen. Als wichtige Thematik wollen wir hier noch einmal aufgreifen, dass hinweisgebende Nachwuchsforschende – insbesondere Promotionsstudierende – es oftmals scheuen, einem Vermittlungsprozess zuzustimmen und stattdessen zumeist nur Rat bei Ombudspersonen einholen.³⁵ Von Seiten des Ombudswesens wäre zu überlegen, wie der Angst vor Konsequenzen begegnet werden kann, sodass es nicht nur bei der Beratung bleibt, sondern auch zu einer Vermittlung kommt. Frühzeitig bereitgestellte Informationen können etwa Nachwuchswissenschaftler:innen helfen, ihre Rechte und Möglichkeiten bei Konflikten zu kennen. Neben einem niedrigschwelligen Angebot sollten konkrete Abläufe von Verfahren transparent gemacht werden, sodass potenziell Anfragende den Gang zur Ombudsperson nicht deswegen vermeiden, weil sie Angst vor einer möglichen Eigendynamik des Prozesses haben, auf die sie vermeintlich keinen Einfluss mehr nehmen können. Die Betonung und Einhaltung der Vertraulichkeit sowie die Möglichkeit, Anfragen anonym einzureichen, können ebenso – insbesondere jungen Wissenschaftler:innen – helfen, sich an ihre lokalen Ombudspersonen zu wenden.³⁶ Im Umkehrschluss sollten Ombudspersonen klare Grenzen ziehen, wenn Betroffene bzw. Beteiligte unsachlich kommunizieren oder gar drohen. Die Grundlage für eine produktive Zusammenarbeit zwischen Ombudspersonen und Anfragenden ist Vertraulichkeit, aber auch Vertrauen und die Bereitschaft auf beiden Seiten, den Prozess bestmöglich zu gestalten.

Für die praktische Ombudsarbeit können neben der Entlastung von anderen Pflichten sowie personeller Unterstützung auch konkrete Dokumente mit Handlungsempfehlungen und Informationen hilfreich sein. Für neue Ombudspersonen im Amt gibt es seit 2023 zwei Schlüsseldokumente, die die wichtigsten Informationen bündeln: die *Handreichung für Ombudspersonen an hochschulischen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen* des Netzwerks der Ombudsstellen in der Wissenschaft (in dem auch der *OfdW* aktiv ist) und die *OBUA-Toolbox für Ombudspersonen an Berliner Forschungseinrichtungen*.³⁷ Beide Dokumente geben Hinweise zu den Zuständigkeitsbereichen von Ombudspersonen, Grundlagen der Arbeit sowie zu praktischen Aspekten. Während zur Bearbeitung der eingehenden Anfragen der DFG-Kodex sowie die an Einrichtungen bestehenden Satzungen bzw. Ordnungen zur GWP die Basis bilden, ist durch die große Heterogenität der Anfragen sowie die Singularität der Fälle meist eine nuancierte Auslegung der bestehenden Leitlinien nötig. Die dritte Ebene des DFG-Kodex deckt diesen Bedarf zu einem gewissen Teil ab.

Aus den eingehenden Antworten dieser Umfrage geht aber hervor, dass zusätzliche Dokumente sowohl zur Bearbeitung von Konflikten als auch präventiv hilfreich sein könnten. Dokumente zur Konfliktlösung sollten dabei detailliert ausfallen und auch Fachspezifika abbilden. So haben beispielsweise im Bereich Datennutzung Aspekte der Forschungsprojektfinanzierung, Anstellung der Beteiligten sowie Art der Forschungsdaten einen erheblichen Einfluss darauf, wem rechtlich und gemäß GWP welche Datennutzungsrechte zustehen, aber auch welche Pflichten eingehalten werden müssen. Gleichfalls unterliegen Formen der Anerkennung (die Autorschaft selbst, die Erwähnung in einer Fußnote oder in der Danksagung) oder besondere Autorschaftspositionen in den Fachgebieten unterschiedlichen Konventionen. Diese Aspekte müssen in Handlungsempfehlungen berücksichtigt werden, damit sie in der Lösungsfindung zielführend eingesetzt werden können. Derartige Handlungsempfehlungen können Ombudspersonen überdies helfen, GWP-konforme Lösungen im Vermittlungsprozess zu finden.

³⁵Im Übrigen liegt die Vermutung nahe, dass viele Konfliktfälle gar nicht bei den Ombudspersonen landen. Vielen Forschenden und Studierenden etwa aus dem Fachbereich Psychologie ist noch immer nicht bekannt, dass es das Amt der Ombudsperson überhaupt gibt, oder sie scheuen sich im Allgemeinen Hilfe zu suchen (Reiter, Frank und Katzinger 2021; Reiter, Frank und Leicht-Deobald 2021). Auch kommen Elson, Fiedler, Kirsch et al. (2021) in ihrer Umfrage zu dem Schluss, dass »die Mehrzahl der erlebten oder beobachteten Fälle nicht gemeldet wurde« (S. 13).

³⁶Zur Debatte um anonyme Anfragen siehe auch Czesnick und Rixen (2021).

³⁷Netzwerk der Ombudsstellen in der Wissenschaft (2023); Olivieri, Ullmann und Hazer (2023). Beide Dokumente sind jeweils in deutscher und englischer Version verfügbar.

Letztlich können diese hier verzeichneten, im Ombudswesen in Erscheinung tretenden Überlappungen jedoch als (weiteres) Zeichen dafür gewertet werden, dass strukturelle Maßnahmen zur Behebung mancher Missstände vorgenommen werden sollten.

Kernaufgabe von Ombudsarbeit ist es, Anfragende bei sich anbahnenden oder bestehenden Konfliktfällen zu beraten und wenn gewollt einen Vermittlungsprozess für eine GWP-konforme Lösungsfindung durchzuführen. Ombudsarbeit kann dabei als Tätigkeit begriffen werden, die nicht nur als Reaktion auf eingehende Anfragen erfolgt, sondern in ihrer Einrichtung durch das frühe Abwenden von Konflikten auch präventiv Themen der GWP adressiert und eine Kultur der wissenschaftlichen Integrität fördert. Jahresberichte über die Anzahl eingehender Anfragen, sowie ein Aufschlüsseln nach Konfliktfeldern, Fächern und Status der Anfragenden (siehe Jahresberichte Göttingen und FU) könnte eine Möglichkeit sein, dem Thema GWP in Forschungseinrichtungen mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und gleichzeitig mögliche Handlungsfelder identifizieren.³⁸ Eine solche Übersicht könnte eine Möglichkeit sein, in Forschungseinrichtungen und Instituten Veränderungen anzustoßen, um eine faire Forschungskultur zu etablieren, die GWP ermöglicht und Konflikte vermeidet. Im Hinblick auf Häufungen bestimmter Arten von GWP-Verstößen in bestimmten Fachbereichen (wie dies dem *OfdW* als Beobachtung mitunter berichtet wird) könnten ggf. Weiterbildungen, Trainings oder spezifischere Leitlinien bzw. Anweisungen seitens der Einrichtung zur Verfügung gestellt werden. Zudem könnten die Berichte auch Zahlen zu Anfragen enthalten, bei denen sich Hinweisgebende zwar an Ombudspersonen wandten, aber kein Vermittlungsprozess angestoßen werden konnte, da Hinweisgebende dies aus Angst oder anderen Gründen ablehnten. Die Vertraulichkeit, mit der die Arbeit im Ombudswesen unabdinglich verbunden ist, muss dabei selbstverständlich strikt bewahrt werden; so können denn auch nur hoch abstrahiert Zahlen erhoben oder Themenfelder angesprochen werden, um Rückschlüsse auf Einzelfälle auszuschließen. Die Leitungsebenen könnten so für Problematiken in bestimmten Themenfeldern sensibilisiert werden und sollten es als Teil ihrer Verantwortung begreifen, geeignete Maßnahmen einzuführen, stellt doch Leitlinie 3 des DFG-Kodex klar, dass die »Leitungen von Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen [...] die Rahmenbedingungen für wissenschaftliches Arbeiten [schaffen]. Sie sind zuständig für die Einhaltung und Vermittlung guter wissenschaftlicher Praxis [...]« (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2019).

Dokumente zur Prävention können eine Rolle dabei spielen zukünftig Konflikte zu vermeiden oder zumindest im Falle eines Konflikts leichter vermitteln zu können. Betreuungsvereinbarungen, Nutzungsvereinbarungen für Forschungsdaten sowie Autorschaftsvereinbarungen und Kooperationsvereinbarungen bieten insbesondere Nachwuchswissenschaftler:innen aber auch erfahreneren Wissenschaftler:innen eine klare Einordnung ihrer Rechte und Pflichten, auf die sich im Konfliktfall bezogen werden kann. Viele Einrichtungen nutzen schon Dokumente zu verschiedensten Themen: Beispielhaft seien hier der *Leitfaden für eine gute Betreuung von Promotionsvorhaben an der Charité* (2020) und die *Empfehlung zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis bei Koautorschaften der Leibniz-Gemeinschaft* (2023) erwähnt. Die Etablierung solcher Dokumente ist jedoch nicht ohne Weiteres umsetzbar, wie auch Ombudspersonen in unserer Umfrage anmerkten. In der Wissenschaft entstehen gemeinsame Projekte und Publikationen sowie Kooperationen oft aus einer dezidiert kollegialen Zusammenarbeit und Dynamik heraus. Die Einforderung des Ausfüllens von Dokumenten dieser Art könnten dabei als frühzeitiges Misstrauen gewertet werden. Eine Verzerrung oder gar Verklärung wissenschaftlicher Zusammenarbeit als stets harmonischer kollegialer Raum kann aber einerseits dafür sorgen, dass Konflikten nicht frühzeitig nachgegangen wird, um die »gute Stimmung« nicht zu belasten. Andererseits kann es schlicht dazu führen, dass es keinerlei Regelungen für die

³⁸ Davon abzugrenzen sind Forderungen, nach denen Ombudspersonen hochschulöffentlich über ihre Arbeit berichten sollten. In der Regel ist solchen Forderungen mit Blick auf das Prinzip der Vertraulichkeit nicht nachzukommen.

Handhabung von Konflikten gibt.³⁹ Eine Normalisierung von verschiedenen Instrumenten wie den oben angesprochenen Dokumenten ist dringend zu empfehlen. Das Aufsetzen solcher Vereinbarungen sollte als fester Bestandteil einer guten Forschungskultur begriffen werden. Darüber hinaus sollten Forschende über die Vorteile solcher Vereinbarungen besser aufgeklärt werden. Die jeweiligen Dokumente sollten auf die unterschiedlichen Zielgruppen ausgerichtet und prägnant sein sowie neben dem Festhalten von Rechten und Pflichten auch der Dokumentation von Absprachen dienen. Im Laufe eines Forschungsprojektes kann es dabei auch immer wieder nötig werden, diese den aktuellen Bedingungen anzupassen. Dabei sollte sowohl die Verbindlichkeit getroffener Vereinbarungen gewährleistet sein als auch der faire Umgang mit allen Projektbeteiligten. Auch ein Vorgehen für das Nichteinhalten von Absprachen sollte gefunden und festgelegt werden. Diese Dokumente müssten dann nicht nur zur Verfügung gestellt werden, sondern es sollte auch für deren aktive Nutzung Sorge getragen werden. Daneben sollten Einrichtungen die Werte fördern, auf denen die GWP aufbaut. Denn neben geeigneten Rahmenbedingungen kann auch die Förderung und Einforderung eines ehrlichen, offenen und respektvollen Umgangs unter Forschenden Konflikte verhindern und sicherstellen, dass die GWP im Wissenschaftsalltag gelebt wird.

Eingangs wurde erwähnt, dass es generell ein Desiderat nach empirischen Daten zu Fällen von Fehlverhalten und Konflikten und diesbezüglichen Anfragen im Ombudswesen in Deutschland gibt. Diese Studie ist ein Baustein eines in der Zukunft hoffentlich immer vollständiger werdenden Bildes dieser Thematik. Durch die thematische Fokussierung der Umfrage auf Autorschafts- und Datennutzungskonflikte deckt die Studie nur einen Teil der Anfragen und Konflikte ab, die an Ombudspersonen herangetragen werden. Gleichzeitig ermöglichte die Fokussierung das Herausarbeiten nuancierter Szenarien, die normalerweise unter das Stichwort Autorschafts- bzw. Datennutzungskonflikt subsumiert werden. Da die Entwicklung von Handlungsempfehlungen ein vordergründiges Ziel des Dialogforen-Projektes ist, erlaubte uns die Fokussierung der Erhebung hier genauer die Bedarfe zu analysieren. Weitere Studien sind jedoch nötig, um GWP-Fragen in einem größeren Rahmen zu beleuchten sowie dezidiert zu einzelnen Aspekten Informationen bzw. Daten und wissenschaftliche Erkenntnisse zu erhalten. Beispielsweise wäre es sinnvoll, mit Umfragen gezielt auf Forschende einzelner Fachgebiete heranzutreten und nach (beobachteten oder durchlebten) Konflikten zu fragen. Auch wäre es zielführend sich mit den Fachgesellschaften zu gängigen Praktiken, Lösungen und Handlungsempfehlungen für GWP-Konflikte auszutauschen. Insgesamt sollte wissenschaftliche Integrität verstärkt als Forschungsthema begriffen werden, wie dies beispielsweise in den Niederlanden, wo sich ein breiterer Kreis an Wissenschaftler:innen unterschiedlicher Disziplinen mit der Thematik auseinandersetzt, der Fall ist. Internationale Netzwerke wie das *European Network of Research Integrity Offices* (ENRIO) helfen dabei nationale bzw. lokale Praktiken und Erkenntnisse zu vergleichen, aber auch gute wissenschaftliche Praxis über Ländergrenzen hinweg zu stärken. Resultieren würde im besten Falle nicht nur eine gesteigerte Aufmerksamkeit für das Thema GWP, sondern auch die proaktive Etablierung von Ansätzen und Praktiken, um zukünftigen Konflikten vorzubeugen und die wissenschaftliche Integrität ganzheitlich zu stärken.

³⁹ Für internationale Kooperationen besteht etwa schon lange die Empfehlung, für den »Ernstfall« festzulegen, welche Einrichtung für die Klärung von GWP-Fällen zuständig wäre bzw. ein Verfahren dafür festzulegen (OECD 2007).

Contribution Statements

Nele Reeg: Konzeption, Erstellung Fragebogen, Erstellung Online-Umfrage, quantitative Auswertung, Erstellung Graphiken, qualitative Auswertung, Erstellung Manuskript, Überarbeiten und Review von Manuskript, Einarbeitung Korrekturen und Feedback, Finalisierung von Manuskript und Layout.

Katrin Frisch: Konzeption, Erstellung Fragebogen, Erstellung Online-Umfrage, Review quantitative Auswertung, Überarbeitung Graphiken, qualitative Auswertung, Erstellung Manuskript, Überarbeiten und Review von Manuskript, Einarbeitung Korrekturen und Feedback, Finalisierung von Manuskript und Layout.

Katrin Frisch und Nele Reeg arbeiteten iterativ bei den einzelnen Schritten zusammen. Während der Elternzeit von Nele Reeg übernahm Katrin Frisch alleine die Supervision des Projekts und die Einarbeitung von Feedback.

6 Danksagung

Unser Dank gilt aus der Geschäftsstelle Hjördis Czesnick, Fanny Oehme, Sophia May und Michaela Kahlert, die uns als Testpersonen bei der Ausgestaltung des Umfragebogens unterstützt haben, uns hilfreiches Feedback für die Auswertung der Freitext-Antworten gegeben haben sowie für ein kritisches Gegenlesen und Diskutieren der Ergebnisse. Sophia May hat uns außerdem wichtige Impulse bei der Überarbeitung von Kapitel 5 sowie der Auswertung der Freitext-Antworten gegeben. Carl Schüppel half uns insbesondere beim Finalisieren der Graphiken. Des Weiteren möchten wir uns bei Susanne Albrecht und Tajem Michalik sehr herzlich bedanken, welche uns als studentische Hilfskräfte bei der graphischen Aufarbeitung der Ergebnisse sowie der Formatierung unterstützt haben.

Ein herzlicher Dank geht auch an allen Teilnehmenden der Umfrage. Insbesondere die teilweise sehr detaillierten Antworten in den Freitext-Fragen bieten uns eine gute Grundlage für unsere weitere Arbeit.

7 Literatur

- Anstötz, Britta; Weitner, Thomas (2023): Gute wissenschaftliche Praxis an der Freien Universität Berlin. Jahresbericht 2022, Berlin. <http://dx.doi.org/10.17169/refubium-41450>
- Bahr, Amrei; Eichhorn, Kristin; Kubon, Sebastian (2022): #IchBinHanna. Prekäre Wissenschaft in Deutschland, Berlin: Suhrkamp.
- Beier, Katharina (2023): Jahresbericht 2022 der Ombudsstelle für gute wissenschaftliche Praxis, Göttingen. Online verfügbar unter: <https://www.uni-goettingen.de/de/658258.html>
- Beier, Katharina; Czesnick, Hjördis (2024): Co-Autorschaft: Über Ghosting im wissenschaftlichen Publizieren. In: *Forschung und Lehre* 12, 914-915.
- Beier, Katharina; Nolte, Helga (2021): Rahmenbedingungen und Herausforderungen für die Arbeit von Ombudspersonen an Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen in Deutschland. Ergebnisse einer explorativen Umfrage. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5764560>
- Bierer, Barbara E.; Crosas, Mercè; Pierce, Heather H. (2017): Data Authorship as an Incentive to Data Sharing. In: *The New England Journal of Medicine* 376, S. 1684–1687. <https://doi.org/10.1056/NEJMc1707245>
- Bössel, Nicole; Kluge, Annette; Leising, Daniel; Mischkowski, Dorothee; Phan, Le Vy; Schmitt, Manfred; Stahl Jutta (2023): Anreizsystem, Machtmissbrauch und Wissenschaftliches Fehlverhalten. Eine Analyse zum funktionalen Zusammenhang zwischen strukturellen Bedingungen und unethischem Verhalten in der Wissenschaft. Online verfügbar unter https://www.dgps.de/fileadmin/user_upload/PDF/Berichte/Bericht_DGPs-Kommission_AMWF.pdf
- Butler, Lex M. (2015): Commentary: Perverse incentives or rotten apples? In: *Accountability in Research* 22 (3), S. 148–161. <https://doi.org/10.1080/08989621.2014.95025>
- Brand, Amy; Allen, Liz; Altman, Micah; Hlava, Marjorie; Scott, Jo (2015): Beyond authorship: attribution, contribution, collaboration, and credit. In: *Learned Publishing* 28 (2), S. 151–155. <https://doi.org/10.1087/20150211>
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (2012): Ergebnisse der EU-Studie und der ergänzenden Oldenburger Untersuchung. Zugriff 08/2024. Nicht mehr unter ursprünglicher URL verfügbar. Archivierter Link: <https://web.archive.org/web/20230330185014/https://uol.de/dezernat1/personalplanung-und-projekte/kontakt-beratungsstelle/studie-sexuelle-belaestigung-an-hochschulen-2012/zusammenfassung-der-ergebnisse>
- Charité (2020): Leitfaden für eine gute Betreuung von Promotionsvorhaben an der Charité. Online verfügbar unter https://promotion.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/sonstige/promotion/downloads/L_eitfaden_f%C3%BCr_Betreuer/ZF_Charite_BetreuungsLeitfaden_202101.pdf
- Cooke, Steven J.; Nguyen, Vivian M.; Young, Nathan; Reid, Andrea J.; Roche, Dominique G.; Bennett, Nathan J.; Rytwinski, Trina; Bennett, Joseph R. (2021): Contemporary authorship guidelines fail to recognize diverse contributions in conservation science research. In: *Ecological Solutions and Evidence* 2 (2), e12060. <https://doi.org/10.1002/2688-8319.12060>

- Czesnick, Hjördis (2020): Konflikte im Zusammenhang mit Autorschaften und Datennutzung – Erfahrungen des ›Ombudsman für die Wissenschaft‹. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4723737>
- (2022): Die Professionalisierung des Ombudswesens zur Stärkung einer Kultur wissenschaftlicher Integrität. In: Miller, Katharina; Valeva, Milena; Prieß-Buchheit, Julia (Hg.): *Verlässliche Wissenschaft. Bedingungen, Analysen, Reflexionen*. Darmstadt: wbg Academic, S. 119–135.
- (2023): Das Symposium der Ombudspersonen in der Wissenschaft 2023. In: *RuZ - Recht und Zugang*, 4. Jahrgang, 1/2023, S. 80–85. <https://doi.org/10.5771/2699-1284-2023-1-80>
- Czesnick, Hjördis; Gärditz, Klaus F. (2023): In Co-Autorschaft mit einem Belästiger? Zu den Folgen für gemeinsame Publikationen in Fällen sexueller Belästigung. In: *Laborjournal*, 30. Jahrgang, 7-8/2023, S. 28–31. Online verfügbar unter
https://www.laborjournal.de/rubric/essays/essays2023/e23_06.php
- Czesnick, Hjördis; Rixen, Stephan (2021): Sind anonyme Hinweise auf wissenschaftliches Fehlverhalten ein Problem? Eine Einschätzung aus Sicht des ›Ombudsman für die Wissenschaft‹. In: *Beiträge zur Hochschulforschung*, 43. Jahrgang, 1-2/2021, S. 140–150. Online verfügbar unter
https://www.bzh.bayern.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Beitraege_zur_Hochschulforschung/2021/2021-1-2-Czesnick-Rixen.pdf
- Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2021): Research and development (R&D) people and culture strategy. In: *GOV.UK*. Online verfügbar unter
<https://www.gov.uk/government/publications/research-and-development-rd-people-and-culture-strategy>
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (2019): Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Bonn. Online verfügbar unter
<https://www.dfg.de/resource/blob/173732/4166759430af8dc2256f0fa54e009f03/kodex-gwp-data.pdf>
- (2020): Betreuung in den frühen wissenschaftlichen Karrierestufen. Online verfügbar unter
<https://wissenschaftliche-integritaet.de/kommentare/betreuung-in-fruehen-wissenschaftlichen-karrierestufen/>
- (2023): Jahresbericht 2022. Aufgaben und Ergebnisse. Bonn.
- Delgado-Osorio, Ximena; Gierke, Marco; Jaen, Juliana; Kansime, Johnson; Lonken, Dominik; Pérez-Bosch Quesada, Emilio; Ramachandran, Kesava P.; Rizzi, Tommaso; Saxena, Pankhuri (2023). Being a Doctoral Researcher in the Leibniz Association. 2021 Leibniz PhD Network Survey Report.
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29723.44320>
- Dill, Helga; Schubert, Tinka; Behringer, Franziska; Meyer, Sebastian; Müller, Charlotte; Pusti Dal, Melike (2024): Vollerhebung zu Machtmissbrauch, Diskriminierung und sexualisierter Gewalt bei den Mitgliedern der Hochschule für Musik und Theater München. Abschlussbericht. München: IPP. Online verfügbar unter https://hmtm.de/wp-content/uploads/PDF/Abschlussbericht-IPP-HMTM_2024-04-18.pdf
- Eisenberg, Ronald L.; Ngo, Long; Boiselle, Philip M.; Bankier, Alexander A. (2011): Honorary authorship in radiologic research articles: assessment of frequency and associated factors. In: *Radiology* 259, S. 479–486. <https://doi.org/10.1148/radiol.11101500>

- Elson, Malte; Fiedler, Susann; Kirsch, Peter; Stahl, Jutta (2021): Verstöße gegen die wissenschaftliche Integrität in der deutschen akademischen Psychologie (2020). Ergebnisse einer Befragung des Ombudsgremiums der DGPs. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/MK9ST>
- Fanelli, Daniele (2009): How many scientists fabricate and falsify research? A systematic review and meta-analysis of survey data. In *PLOS ONE* 4, e5738. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0005738>
- Feltes, Thomas; List, Katrin; Schneider, Rosa; Höfker, Susanne (2012): Gender-based violence, stalking and fear of crime. Country Report Germany. EU-Project 2009-2011. Bochum. Online verfügbar unter http://gendercrime.eu/pdf/gendercrime_country_report_germany_english.pdf
- Frisch, Katrin; Hagenström, Felix; Reeg, Nele (2022): Wissenschaftliche Fairness. Wissenschaft zwischen Integrität und Fehlverhalten. Bielefeld: transcript. <https://doi.org/10.14361/9783839459669>
- Fuest, Veronika (2023): Zwischen den Stühlen? Inneres Erleben und Rollenkonflikte von Ombudspersonen. Online verfügbar unter <https://ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/9993/videos-vom-ombudssymposium-2023>
- GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (2022): Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Online verfügbar unter https://www.gesis.org/fileadmin/admin/Dateikatalog/pdf/sonstiges/GESIS_Regeln_gute_wissenschaftliche_Praxis_Forschungsdatenleitlinie_Autorschaft.pdf
- Goddiksen, Mads P.; Johansen, Mikkel W.; Armond, Anna C.; Clavien, Christine; Hogan, Linda; Kovács, Nóra; Merit, Marcus T.; Olsson, I. A. S.; Quinn, Una; Santos, Júlio B.; Santos, Rita; Schöpfer, Céline; Varga, Orsolya; Wall, P. J.; Sandøe, Peter; Lund, Thomas B. (2023): ›The person in power told me to‹ -European PhD students' perspectives on guest authorship and good authorship practice. In: *PLOS ONE* 18, e0280018. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280018>
- Gopalakrishna, Gowri; Riet, Gerben Ter; Vink, Gerko; Stoop, Ineke; Wicherts, Jelte M.; Bouter, Lex (2022): Prevalence of questionable research practices, research misconduct and their potential explanatory factors: a survey among academic researchers in The Netherlands. In: *PLOS ONE* 17, e0263023. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263023>
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK) (2024): Macht und Verantwortung. Empfehlung der Mitgliederversammlung der HRK vom 14.05.2024. Fulda. Online verfügbar unter <https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/macht-und-verantwortung>
- Hoebel, Merle; Durglishvili, Ana; Reinold, Johanna; Leising, Daniel (2022): Sexual harassment and coercion in German academia: A large-scale survey study. In: *Sexual Offending: Theory, Research, and Prevention* 17, S. 1–34. <https://doi.org/10.5964/sotrap.9349>
- Jenner, Sabine; Djermeester, Pia; Prügl, Judith; Kurmeyer, Christine; Oertelt-Prigione, Sabine (2019): Prevalence of Sexual Harassment in Academic Medicine. In: *JAMA internal medicine* 179, S. 108–111. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2018.4859>
- John, Leslie K.; Loewenstein, George; Prelec, Drazen (2012): Measuring the prevalence of questionable research practices with incentives for truth telling. In: *Psychological Science* 23, S. 524–532. <https://doi.org/10.1177/095679761143095>
- Kortendiek, Beate; Mense, Lisa; Beaufays, Sandra; Bünnig, Jenny; Hendrix, Ulla; Herrmann, Jeremia; Mauer, Heike; Niegel, Jennifer (2022): Gender-Report 2022. Geschlechter(un)gerechtigkeit an

nordrhein-westfälischen Hochschulen. Hochschulentwicklungen, Gleichstellungspraktiken, Ungleichheiten im Mittelbau. Essen. Online verfügbar unter https://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/fileadmin/media/media-genderreport/download/Gender-Report_2022/genderreport_2022_langfassung_f_web.pdf

- Kunz, Carolin (2021): Der Ton macht die Promotion? Ergebnisse der Online-Befragung der Promovierenden an der Universität Bielefeld 2020 (BGHS Working Paper Series, 8). Bielefeld: Bielefeld Graduate School in History and Sociology (BGHS). Online verfügbar unter <https://pub.uni-bielefeld.de/record/2954724>
- Kuschel, Linda (2020): Urheberrecht und Forschungsdaten. In: *Ordnung der Wissenschaft*, 1/2020, S. 43–52. Online verfügbar unter https://ordnungderwissenschaft.de/wp-content/uploads/2020/03/05_2020_Kuschel.pdf
- Lasser, Jana; Täuber, Susanne (2023): Machtmissbrauch in der Wissenschaft. Problembeschreibung und Lösungsansätze für Personalverwaltung und Personalentwicklung. Preprint. Online verfügbar unter https://www.netzwerk-mawi.de/fileadmin/media/team/PDFs/Machtmissbrauch_in_der_Wissenschaft_Problembeschreibung_und_Loesungsansaetze_fuer_Personalverwaltung_und_Personalentwicklung.pdf
- Lasser, Jana; Bultema, Lindsey; Jahn, Anja; Löffler, Michaela; Minneker, Vera; van Scherpenberg, Cornelia (2021): Power abuse and anonymous accusations in academia. Perspectives from early career researchers and recommendations for improvement. In: *Beiträge zur Hochschulforschung*, 43. Jahrgang, 1-2/2021, S. 48–61. Online verfügbar unter https://www.bzh.bayern.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Beitraege_zur_Hochschulforschung/2021/2021-1-2-Lasser-Bultema-Jahn-Loeffler.pdf
- Lipinsky, Anke; Schredl, Claudia; Baumann, Horst; Humbert, Anne; Tanwar, Jagriti (2022): Gender-based violence and its consequences in European Academia. Summary results from the UniSAFE survey. Online verfügbar unter https://unisafe-gbv.eu/wp-content/uploads/2022/11/UniSAFE-survey_prevalence-results_2022.pdf
- Martinson, Brian C.; Anderson, Melissa S.; de Vries, Raymond (2005): Scientists behaving badly. In: *Nature* 435, S. 737–738. <https://doi.org/10.1038/435737a>
- Max Planck Phdnet (2023): Survey Report 2022. Online verfügbar unter https://www.phdnet.mpg.de/222282/1_PhDNet_Survey_Report_2022.pdf
- May, Alexander (2023): Handlungsoptionen und Opferschutz bei Machtmissbrauch an Hochschulen – eine Bestands- und Bedarfserfassung für NRW. In: *WissR* 56, S. 210–239. <https://doi.org/10.1628/wissr-2023-0013>
- Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW NRW) (2023): Zum Semesterbeginn: Gegen Machtmissbrauch an Hochschulen. Presseinformation. Online verfügbar unter <https://www.mkw.nrw/doku-ment/gemeinsame-erklaerung-der-hochschulen>
- Moeller, Katrin (2018): Ist kooperativ jetzt umsonst? Die Ausweisung von Datenautorenschaft als neue Form wissenschaftlicher Reputation zur Förderung offener Forschungsdatenkulturen. In: Vogeler, Georg (Hg.): *DHd 2018 Kritik der digitalen Vernunft. Kritik der digitalen Vernunft*. 5. Tagung des Verbands "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum" (DHd 2018). Köln. Zenodo, S. 240–243. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3684897>
- Mowatt, Graham; Shirran, Liz; Grimshaw, Jeremy M.; Rennie, Drummond; Flanagin, Annette; Yank, Veronica; MacLennan, Graeme; Götzsche, Peter C.; Bero, Lisa A. (2002): Prevalence of honorary

and ghost authorship in Cochrane reviews. In: *Journal of the American Medical Association* 287, S. 2769–2771. <https://doi.org/10.1001/jama.287.21.2769>

Netzwerk der Ombudsstellen in der Wissenschaft (2023): Handreichung für Ombudspersonen an hochschulischen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8081268>

Neufeld, Jörg (2014): Wissenschaftliches Fehlverhalten – Selbstauskünfte des wissenschaftlichen Personals in Österreich und Deutschland. iFQ – Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ Bericht). Online verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/263561778_Wissenschaftliches_Fehlverhalten_Selbstauskünfte_des_wissenschaftlichen_Personals_in_Osterreich_und_Deutschland_iFQ_Bericht_Juni_2014.

Olivieri, Simona; Ullmann, Viktor; Hazer, Ege (2023): OBUA-Toolbox für Ombudspersonen an Berliner Forschungseinrichtungen. <http://dx.doi.org/10.17169/refubium-40721>

Ombudsman für die Wissenschaft (OfdW) (2015): Jahresbericht 2014 an den Senat der DFG und die Öffentlichkeit. Bonn.

— (2022): Jahresbericht 2021 an den Senat der DFG und die Öffentlichkeit. Berlin. Online verfügbar unter <https://ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/9020/jahresbericht-2021-ist-online/>

— (2023): Jahresbericht 2022 an den Senat der DFG und die Öffentlichkeit. Berlin. Online verfügbar unter <https://ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/11988/jahresbericht-2022-ist-online/>

Präsidium der Leibniz-Gemeinschaft (2023): Empfehlung zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis bei Koauthorschaften. Online verfügbar unter https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/%C3%9Cber_uns/Gute_wissenschaftliche_Praxis/Empfehlung_Koauthorschaften.pdf

Projektgruppe Doktorandinnen und Doktoranden der GEW (2016): Die Promotionsbegleitung - Ein alternatives Konzept zur Promotionsbetreuung. Positionspapier der Projektgruppe Doktorandinnen und Doktoranden der GEW. Online verfügbar unter <https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/promotionsbegleitung-statt-promotionsbetreuung>

Pruschak, Gernot; Hopp, Christian (2022): And the credit goes to ... - Ghost and honorary authorship among social scientists. In: *PLOS ONE* 17, e0267312. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267312>

Reiter, Julia; Frank, Maximilian; Katzinger, Eva (2021): Ergebnisbericht Umfrage (Ko)Autor*innenschaft. Online verfügbar unter https://psyfako.org/wp-content/uploads/Ergebnisbericht_Umfrage_KoautorInnenschaft.pdf

Reiter, Julia; Frank, Maximilian; Leicht-Deobald, Ulrich (2021): Konflikterfahrungen bei der Vergabe von Autor*innenschaften. Online verfügbar unter https://www.dgps.de/fileadmin/user_upload/PDF/Diskussionsforum/Reiter_Frank_Leicht-Deobald_Diskussionsbeitrag.pdf

Rixen, Stephan (2018): Zukunftsthema. Zum Umgang mit Forschungsdaten. In: *Forschung & Lehre*, 2/2018, S. 108–110. Online verfügbar unter <https://www.forschung-und-lehre.de/recht/zukunftsthema-334>

Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (2022): Social Safety in Dutch Academia. From Paper to Practice. Amsterdam. Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. Online verfügbar unter: <https://www.knaw.nl/en/publications/social-safety-dutch-academia-paper-practice>

Science Europe: Research Culture. Online verfügbar unter <https://scienceeurope.org/our-priorities/research-culture/>

Sovacool, Benjamin K. (2008): Exploring Scientific Misconduct: Isolated Individuals, Impure Institutions, or an Inevitable Idiom of Modern Science? In: *Journal of Bioethical Inquiry* 5 (4), S. 271–282. <https://doi.org/10.1007/s11673-008-9113-6>

Technische Universität (TU) Berlin: Stellungnahme und Definition von Machtmissbrauch. Online verfügbar unter <https://www.tu.berlin/arbeiten/zustaendigkeiten/advising-services-complaints-offices/machtmissbrauch>

Wissenschaftsrat (2011): Anforderungen an die Qualitätssicherung der Promotion. Positionspapier. Halle. Online verfügbar unter <https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/1704-11>

— (2023): Ausgestaltung der Promotion im deutschen Wissenschaftssystem. Positionspapier. Köln. <https://doi.org/10.57674/mddg-3k77>

8 Anhang

8.1 Einladungsschreiben

Das Anschreiben mit dem Link zu der Umfrage wurde per E-Mail am 29.09.2022 versendet. Eine Erinnerungsmail inklusive einer Danksagung für die bis dato bereits rege Beteiligung wurde am 28.10.2022 versendet.

Prof. Dr. Roger Gläser
Prof. Dr. Daniela Männel
Prof. Dr. Eric Steinhauer (Sprecher)
Prof. Dr. Renate Scheibe

Ombudsman für die Wissenschaft, Dialogforen
Jägerstr. 22-23, 10117 Berlin

An die Ombudspersonen
der Universitäten und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen in Deutschland

Kontakt zum Dialogforen-Projekt:

Dr. Katrin Frisch
Dr. Nele Reeg
Telefon: 030 – 20370 259
E-Mail: katrin.frisch@ofdw.de
nele.reeg@ofdw.de
Internet: www.ofdw.de/dialogforen

Berlin, den 27.09.2022

Umfrage unter Ombudspersonen zu Autorschaftskonflikten im Zusammenhang mit Datennutzung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir wenden uns an Sie in Ihrer Funktion als Ombudsperson Ihrer Lehr- bzw. Forschungseinrichtung, da wir Sie in Vorbereitung auf das Ombudssymposium 2023 um Ihre Mitwirkung an einer Umfrage bitten möchten. Wir, Dr. Katrin Frisch und Dr. Nele Reeg, sind wissenschaftliche Referent:innen in dem vom *Ombudsman für die Wissenschaft* eingerichteten Projekt „Dialogforen zur Stärkung der Kultur wissenschaftlicher Integrität“. Unser Ziel ist es, **Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Daten und Autorschaften in der Wissenschaft** zu entwickeln, um insbesondere Ombudspersonen bei der Bearbeitung von Konfliktfällen zu diesen Themen zu unterstützen. Angesichts der vielfältigen Problematiken, die in diesen Bereichen auftreten, möchten wir über eine Umfrage den Bedarf an Handlungsempfehlungen für bestimmte Konflikt-Konstellationen an der Schnittstelle von Autorschaft und Datennutzung abfragen. Daher möchten wir Sie ganz herzlich um die Teilnahme an unserer Umfrage **bis zum 06.11.22** bitten. **Die Umfrage erreichen Sie unter:**
<https://132.180.10.183/limesurvey/index.php/291499?lang=de>

Die Umfrage ist anonym. Die Fragen sind so angelegt, dass nicht auf einzelne Ombudspersonen oder den genauen Inhalt von Fällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens geschlossen werden kann.

Der Fragebogen besteht größtenteils aus Multiple-Choice-Fragen und enthält, abhängig vom individuellen Antwortverhalten, maximal 20 Fragen. Im Testlauf nahm die Umfrage ca. 15 Minuten in Anspruch. Selbstverständlich ist die Teilnahme für Sie freiwillig.

Die Ergebnisse dieser Umfrage sollen im Rahmen eines Workshops auf dem Ombudssymposium 2023 vorgestellt und diskutiert werden. Im Nachgang möchten wir Fallbeispiele einschließlich möglichst konkreter Lösungsmöglichkeiten erstellen, die auf der Website des *Ombudsman für die Wissenschaft* und der dritten Ebene des DFG-Kodex zur Verfügung gestellt werden sollen. Darüber hinaus fließen die Ergebnisse potentiell in weitere Veröffentlichungen des *Ombudsman für die Wissenschaft* ein.

Wenn Sie Fragen haben oder Ihre Antworten in einem vertraulichen Gespräch mit uns ergänzen wollen, kontaktieren Sie uns gern unter den oben angegebenen E-Mail-Adressen.

In der Hoffnung auf Ihre rege Beteiligung verbleiben wir mit besten Grüßen

Katrin Frisch und Nele Reeg

8.2 Fragebogen

Autorschaften und Daten

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der Umfrage zur Ermittlung von häufig auftretenden Konflikt-Konstellationen an der Schnittstelle zwischen Autorschaften und Forschungsdaten. Die Umfrage wurde von den "Dialogforen zur Stärkung der Kultur wissenschaftlicher Integrität" des *Ombudsman für die Wissenschaft* erstellt.

Unser Ziel ist es, **typische Fallszenarien zu identifizieren, die im Zusammenspiel von Autorschafts- und Datennutzungskonflikten auftreten können**. Hierfür sollen Lösungsmöglichkeiten entwickelt und im Ombudswesen tätigen Personen, aber auch Forschenden selbst zur Verfügung gestellt werden.

Die Umfrage besteht größtenteils aus Multiple-Choice-Fragen und enthält, abhängig vom individuellen Antwortverhalten, **maximal 20 Fragen**. Im Testlauf nahm die Umfrage **ca. 15 Minuten** in Anspruch. Wir nutzen beim Beschreiben der Fall-Szenarien nach dem Zufallsprinzip wahlweise die männliche oder weibliche Form - gemeint sind stets alle Geschlechter.

Durch die Nutzung von LimeSurvey ist die Umfrage anonym. Das Umfragetool wurde uns freundlicherweise von der kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth, an der unser Projekt ursprünglich vom ehemaligen Sprecher des Gremiums, Prof. Dr. Stephan Rixen, initiiert wurde, zur Verfügung gestellt.

In dieser Umfrage sind 25 Fragen enthalten.

Persönliche Angaben

Q01: Wie viele Fälle bearbeiten Sie im Jahr durchschnittlich?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- bisher noch keine
- 1 - 5
- 6 - 10
- 11 - 20
- mehr als 20

Q01A: Wie lange arbeiten Sie schon als Ombudsperson?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'bisher noch keine' bei Frage Q01 (Wie viele Fälle bearbeiten Sie im Jahr durchschnittlich?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weniger als 6 Monate
- zwischen 6 und 12 Monaten
- länger als 12 Monate

Da sich alle weiteren Fragen auf konkrete Erfahrungen in der Ombudspraxis beziehen, können Sie die Umfrage hier verlassen. Schließen Sie dafür einfach das Browserfenster oder den Tab, in dem Sie die Umfrage geöffnet haben. Ihre Antworten gehen trotzdem mit in die Auswertungen ein.

Die Resultate dieser Umfrage werden beim Ombudssymposium 2023 in einem Workshop vorgestellt. Zusätzlich fließen die gewonnenen Informationen in Handlungsempfehlungen ein, welche dann über unsere Website allen Ombudspersonen zur Verfügung stehen.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gern unter einer der folgenden E-Mail-Adressen:

nele.reeg@ofdw.de katrin.frisch@ofdw.de

Zugang zu und Nutzung von Daten

Verwehrte Datennutzung

Q03: Ein Wissenschaftler gibt an, ihm werde der Zugang zu den von ihm (allein oder im Team) erhobenen Daten verwehrt und somit die Möglichkeit genommen, mit diesen weiter zu arbeiten und auf deren Basis eine *eigene* Veröffentlichung zu erstellen.

In welchen Zusammenhängen haben Sie dieses Szenario als Ombudsperson (ggf. gehäuft) beobachtet?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war '1 - 5' oder '6 - 10' oder '11 - 20' oder 'mehr als 20' bei Frage Q01 (Wie viele Fälle bearbeiten Sie im Jahr durchschnittlich?)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- bei/nach Kollaborationen
- im Rahmen von Betreuungsverhältnissen
- nach Vertragsende einer Haushaltsstelle
- im Rahmen von Drittmittelprojekten
- Szenario noch nicht vorgekommen
- in anderen Zusammenhängen:

Verwehrte Einbindung bei Datennutzung

Q04: Eine Wissenschaftlerin gibt an, dass ihr eine Einbindung sowohl in die (weitere) Analyse der von ihr erhobenen Daten als auch in die Erstellung einer gemeinsamen Publikation verwehrt wird.

In welchen Zusammenhängen haben Sie dieses Szenario als Ombudsperson (ggf. gehäuft) beobachtet?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- bei/nach Kollaborationen
- im Rahmen von Betreuungsverhältnissen
- nach Vertragsende einer Haushaltsstelle
- im Rahmen von Drittmittelprojekten
- Szenario noch nicht vorgekommen
- in anderen Zusammenhängen:

Erzwingung einer Ehrenautorschaft im Zusammenhang mit Datennutzung/-zugang

Q05: Hinweisgebende schildern, eine Person würde den Zugang zu Daten sowie deren Nutzung nur im „Tausch“ gegen eine Autorschaft auf der daraus entstehenden Publikation gewährleisten. Diese Person würde ferner keinen weiteren Beitrag zur Veröffentlichung leisten und somit die Kriterien für Autorschaft nicht erfüllen.

In welchen Konstellationen tritt dies besonders häufig auf?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- in Projekten mit Wissenschaftler:innen verschiedener Statusgruppen
- zwischen Forschenden der gleichen Statusgruppe
- in Forschungskollaborationen
- in Industriekollaborationen
- Szenario noch nicht vorgekommen

Statusgruppe

Q05A: Bei einem Projekt mit verschiedenen Statusgruppen gehört die betreffende Person, die den Zugang zu Daten nur im „Tausch“ gegen eine Autorschaft gewährt, besonders häufig zu folgender Statusgruppe:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'in Projekten mit Wissenschaftler:innen verschiedener Statusgruppen' bei Frage Q05' (Erzwingung einer Ehrenautorschaft im Zusammenhang mit Datennutzung/-zugang Hinweisgebende schildern, eine Person würde den Zugang zu Daten sowie deren Nutzung nur im „Tausch“ gegen eine Autorschaft auf der daraus entstehenden Publikation gewährleisten. Diese Person würde ferner keinen weiteren Beitrag zur Veröffentlichung leisten und somit die Kriterien für Autorschaft nicht erfüllen. In welchen Konstellationen tritt dies besonders häufig auf?)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Studierende
- Promovierende
- Postdocs
- Forschende in Leitungspositionen

Kollaboration

Q05B: Bei Forschungskollaborationen, bei denen der Zugang zu Daten nur im "Tausch" gegen eine Autorschaft gewährt wird, handelt es sich häufig um...

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'in Forschungskollaborationen' bei Frage Q05 (Erzwingung einer Ehrenautorschaft im Zusammenhang mit Datennutzung/-zugang Hinweisgebende schildern, eine Person würde den Zugang zu Daten sowie deren Nutzung nur im „Tausch“ gegen eine Autorschaft auf der daraus entstehenden Publikation gewährleisten. Diese Person würde ferner keinen weiteren Beitrag zur Veröffentlichung leisten und somit die Kriterien für Autorschaft nicht erfüllen. In welchen Konstellationen tritt dies besonders häufig auf?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- nationale Kollaborationen
- internationale Kollaborationen

Welche verkomplizierenden Umstände (z.B. Datenmonopol) kamen ggf. noch hinzu?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'nationale Kollaborationen' bei Frage Q05B (Kollaboration bei Forschungskollaborationen, bei denen der Zugang zu Daten nur im "Tausch" gegen eine Autorschaft gewährt wird, handelt es sich häufig um...)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Welche verkomplizierenden Umstände (z.B. Datenmonopol) kamen ggf. noch hinzu?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'internationale Kollaborationen' bei Frage Q05B (Kollaboration bei Forschungskollaborationen, bei denen der Zugang zu Daten nur im "Tausch" gegen eine Autorschaft gewährt wird, handelt es sich häufig um...)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Kollaboration

Q05C: Bei Industriekollaborationen, bei denen der Zugang zu Daten nur im "Tausch" gegen eine Autorschaft gewährt wird, handelt es sich häufig um...

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'in Industriekollaborationen' bei Frage Q05 (Erzwingung einer Ehrenautorschaft im Zusammenhang mit Datennutzung/-zugang Hinweisgebende schildern, eine Person würde den Zugang zu Daten sowie deren Nutzung nur im „Tausch“ gegen eine Autorschaft auf der daraus entstehenden Publikation gewährleisten. Diese Person würde ferner keinen weiteren Beitrag zur Veröffentlichung leisten und somit die Kriterien für Autorschaft nicht erfüllen. In welchen Konstellationen tritt dies besonders häufig auf?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- nationale Kollaborationen
- internationale Kollaborationen

Welche verkomplizierenden Umstände (z.B. Datenmonopol) kamen ggf. noch hinzu?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'nationale Kollaborationen' bei Frage Q05C (Kollaboration Bei Industriekollaborationen, bei denen der Zugang zu Daten nur im "Tausch" gegen eine Autorschaft gewährt wird, handelt es sich häufig um...)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Welche verkomplizierenden Umstände (z.B. Datenmonopol) kamen ggf. noch hinzu?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'internationale Kollaborationen' bei Frage Q05C (Kollaboration Bei Industriekollaborationen, bei denen der Zugang zu Daten nur im "Tausch" gegen eine Autorschaft gewährt wird, handelt es sich häufig um...)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Abgeltung wissenschaftlicher Leistungen bei Datennutzung

Strittige Autorschaft

Q06: Forschende nutzen Daten für eine gemeinsame Publikation. Ein Wissenschaftler, der laut seiner Schilderung in die Datenerhebung, -aufarbeitung und/oder -analyse wesentlich eingebunden war, gibt an, ihm werde dabei die Autorschaft trotz Erfüllung der Autorschaftskriterien verwehrt. Sein Beitrag solle stattdessen anders abgegolten werden. Welche Alternative steht häufig zur Diskussion?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Erwähnung in der Danksagung oder einer Fußnote
- Zitation einer vorangegangenen, relevanten Veröffentlichung
- gar keine Abgeltung
- Szenario noch nicht vorgekommen

Verwehrte Form der weiteren Anerkennung

Q07: Forschende nutzen zusammen erhobene Daten für eine gemeinsame Publikation. Dabei erfüllt eine (Nachwuchs-)Forschende, die in die Datenerhebung, -aufarbeitung oder -analyse eingebunden war, zwar nicht die Kriterien für eine Autorschaft. Sie schildert aber, dass ihr die gewünschte Form der alternativen Anerkennung verwehrt wird. Dabei handelt es sich (ggf. gehäuft) um ...

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- die Nennung in der Danksagung oder Fußnote
- eine Zitation einer vorangegangenen, relevanten Veröffentlichung
- jegliche Form der Anerkennung
- Szenario noch nicht vorgekommen

Strittige Autorschaftsposition

Q08: Forschende nutzen Daten für eine gemeinsame Publikation. Dabei wird einem Wissenschaftler eine angemessene Autorschaftsposition verwehrt. Strittig ist dabei besonders häufig die folgende Position:

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Erstautorschaft
- Letztautorschaft
- korrespondierende Autorschaft
- mittlere Position
- keine bestimmte Position
- Szenario noch nicht vorgekommen

Handelt es sich dabei häufig auch um eine geteilte Erstautorschaft?

Q08A: Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war bei Frage Q08 (Strittige Autorschaftsposition Forschende nutzen Daten für eine gemeinsame Publikation. Dabei wird einem Wissenschaftler eine angemessene Autorschaftsposition verwehrt. Strittig ist dabei besonders häufig die folgende Position:)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ja
- nein

Handelt es sich dabei häufig auch um eine geteilte Letztautorschaft?

Q08B: Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war bei Frage Q08 (Strittige Autorschaftsposition Forschende nutzen Daten für eine gemeinsame Publikation. Dabei wird einem Wissenschaftler eine angemessene Autorschaftsposition verwehrt. Strittig ist dabei besonders häufig die folgende Position:)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ja
- nein

Verkettung verschiedener Konfliktarten

Q09: Aus den Erfahrungen beim Ombudsman für die Wissenschaft können bei einer Anfrage Konflikte aus mehreren Bereichen zusammenkommen. Wie häufig sind bei Ihrer Arbeit GWP-Fälle von inhaltlichen oder persönlichen Überwerfungen überschattet?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- noch nicht vorgekommen
- selten
- in etwa der Hälfte der Fälle
- häufig
- immer

Um welche Faktoren handelt es sich in diesen Fällen am häufigsten?

Q10: Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'häufig' oder 'in etwa der Hälfte der Fälle' oder 'selten' oder 'immer' bei Frage Q09 (Aus den Erfahrungen beim Ombudsman für die Wissenschaft können bei einer Anfrage Konflikte aus mehreren Bereichen zusammenkommen. Wie häufig sind bei Ihrer Arbeit GWP-Fälle von inhaltlichen oder persönlichen Überwerfungen überschattet?)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Machtmissbrauch
- Mobbing
- Sexuelle Belästigung
- Fachlicher Dissens
- fehlende und/oder unzureichende Kommunikation
- fehlende und/oder unzureichende Betreuung
- Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen
- Sonstiges:

Persönliche Ombudserfahrung

Weitere Konfliktszenarien

Q11: Welche weiteren Konfliktszenarien beim Zusammenspiel von Autorschafts- und Datennutzungskonflikten treten in Ihrer Beratungs- und Vermittlungspraxis auf, die von den obigen Fragen nicht abgedeckt wurden und für die Sie sich Handlungsempfehlungen wünschen würden?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Handhabung von Konflikten

Q12: Welche Konfliktart, mit der sich Anfragende an Sie wenden, birgt die meisten Schwierigkeiten in der Handhabung (Beratung, Vermittlung, Lösungsfindung)?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Fachdisziplinen

Q13: Aus welchen Fachgebieten kommen die meisten Konflikte zu Autorschaften mit Bezug zu Datennutzung? Wenn es eine Häufung in bestimmten Fachdisziplinen innerhalb eines Fachgebiets gibt, können Sie dies in den Freitextfeldern vermerken.

Bitte wählen Sie die zutreffenden Punkte aus und schreiben Sie einen Kommentar dazu:

Geistes- und Sozialwissenschaften

Lebenswissenschaften

Naturwissenschaften

Ingenieurwissenschaften

keine Häufung in einem bestimmten Fachgebiet

Q14: Ist die Häufung durch die fachliche Ausrichtung Ihrer wissenschaftlichen Einrichtung bedingt?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

ja

nein

Dokumente zur Konfliktprävention

Q15: Welche Art von Dokumenten dienen Ihrer Meinung nach am meisten zur Konfliktprävention?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Betreuungsvereinbarungen
- Nutzungsvereinbarungen für Forschungsdaten
- Autorschaftsvereinbarungen
- Kooperationsvereinbarungen
- Hinweise zum Aufsetzen solcher Vereinbarungen
- Keine
- Sonstiges:

Q15A: Warum denken Sie, dass keinerlei Dokumente bei der Konfliktprävention hilfreich seien?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Keine' bei Frage Q15 (Welche Art von Dokumenten dienen Ihrer Meinung nach am meisten zur Konfliktprävention?).

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

Die Resultate dieser Umfrage werden beim Ombudssymposium 2023 in einem Workshop vorgestellt. Zusätzlich können die gewonnenen Informationen in weitere Publikationen einfließen, die dann über unsere Website zur Verfügung gestellt werden.

Wenn Sie Fragen haben oder Ihre Antworten in einem vertraulichen Gespräch mit uns ergänzen wollen, kontaktieren Sie uns gern unter einer der folgenden E-Mail- Adressen:

nele.reeg@ofdw.de katrin.frisch@ofdw.de

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.